

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA V SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI VA MURAKKAB TEXNIK SPORT TURLARIDA O'QITISHNING ZAMONAVIY ILMIY-USLUBIY ASOSLARI VA AMALIYOTI

V-Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ В ЗИМНИХ И СЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА

**Сборник V й международной
научно-практической конференции**

ТОМ 1
2026
15 APREL

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI VA MURAKKAB TEXNIK SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЗИМНИХ И СЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

**“QISHKI VA MURAKKAB TEXNIK SPORT
TURLARIDA O‘QITISHNING ZAMONAVIY
ILMIY-USLUBIY ASOSLARI VA
AMALIYOTI”**

V-Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy tezislari to‘plami

ТОМ 1

**“СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ В
ЗИМНИХ И СЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДАХ
СПОРТА”**

Сборник научных тезисов
V й международной научно-практической конференции

Chirchiq
O‘zDJTSU
2026

UO'K/УДК 796.96:796.015

КВК/ББК 65.011.151

O'zDJTSU tahririy-nashriyot kengashi tomonidan nashr etishga tavsiya qilingan

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УзГУФКиС

Tahrir hay'ati a'zolari / Редакционная коллегия:	
Rektor, tashkiliy qo'mita raisi	R.M.Matkarimov
O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, bo'lim boshlig'i - tashkiliy qo'mita a'zosi	M.O'.Arzikulov
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	Sh.Sh.Gaziyev
O'quv ishlari bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	E.T.Raxmanov
Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor - tashkiliy qo'mita a'zosi	Sh.S.Mirzanov
Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	J.Sh.Zarifboyev
Moliya-iqtisod va xo'jalik ishlari departamenti boshlig'i - tashkiliy qo'mita a'zosi	A.Mirzayev
Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i - tashkiliy qo'mita a'zosi	K.F.Bayazitov
Media markazi boshlig'i - tashkiliy qo'mita a'zosi	O.E.Mamishv
Universitet jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i - tashkiliy qo'mita a'zosi	I.M.Sarimsaqov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini mudiri, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	S.R.Davletmuratov
"Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport" kafedrasini professori, anjuman koordinatori, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	N.K.Svetlichnaya
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	A.A. Karimov
Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini - tashkiliy guruh a'zosi	O.Y. Xolmuratov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	Y.N.Chernikova
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	S.V.Fedorova
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	S.M.Umarov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi, anjuman kotibi	Sh.S.Xojiyev
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini professori, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	I.B.Jo'rayev
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini professori, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	R.U. Memetov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini katta o'qituvchisi, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	J. K. Redjepov
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini katta o'qituvchisi, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	S.F. Suleymanova
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini katta o'qituvchisi, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	I. N.Tuxfatullina
"Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasini dotsenti, O'zDJTSU - tashkiliy qo'mita a'zosi	D.J.Axmadov

Qishki va murakkab texnik sport turlarida o'qitishning zamonaviy ilmiy-uslubiy asoslari va amaliyoti / Современные научно-методические основы и практика подготовки в зимних и сложно-технических видах спорта: ilmiy tezislar to'plamining 1-tomi / O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti; – Chirchiq: O'zDJTSU, 2026

Nashrlarda qishki Olimpiya va Paralimpiya sport turlarida o'quv-mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etishga oid zamonaviy yondashuvlar muhokama qilingan. Shuningdek, murabbiylar faoliyatining tahliliy natijalari, testlash va ta'lim dasturlarining sifatini baholash mezonlari keltirilgan hamda sportchilarni tayyorlash jarayonida psixologik, anatomo-fiziologik, texnik-taktik va jismoniy jihatlarini rivojlantirishda innovasion usullarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

В публикациях рассматриваются современные подходы к организации учебно-тренировочного процесса в олимпийских и паралимпийских зимних видах спорта. Представлены результаты анализа работы тренеров по Олимпийскому и Паралимпийскому спорту, критерии оценки качества программ обучения и тестирования, раскрывается специфика применения инновационных методов в контексте психологической, анатомо-физиологической, технико-тактической и физической сторон подготовки спортсменов.

ISBN 978-9943-00173-1

© Ta'lim muassasasi «O'zbekiston davlat jismoniy tarbiyava sport universiteti», 2026

© «O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI» NMIU, 2026

Chirchiq
15.04.2026
Bet:400-405

UO'K: 796.894:796.015.52:612.76

**BOKSCHILARNING YONDAN ZARBA TEXNIKASIDA ZARBA KUCHI
VA YELKA-TIRSAK BO'G'IMLARI BURCHAK TEZLIGINING
KINEMATIK XUSUSIYATLARI**

**КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИЛЫ УДАРА И УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
ПЛЕЧЕВОГО И ЛОКТЕВОГО СУСТАВОВ В ТЕХНИКЕ БОКОВОГО
УДАРА У БОКСЁРОВ**

✉ **Omonov D.A.**

**O'zbekiston davlar jismoniy tarbiya va
sport universiteti, maqsadli tayanch
doktoranti, Chirchiq, O'zbekiston**

Омонов Д.А.

**Докторант, Узбекский государственный
университет физической культуры и
спорта, Чирчик, Узбекистан**

Annotatsiya. Ushbu maqolada bokschilarning yondan zarba texnikasini bajarish jarayonida zarba kuchi hamda yelka va tirsak bo'g'imlari burchak tezligining kinematik xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqotda 24 nafar bokschining o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan zarba texnikasi Motion Analysis tizimi yordamida uch o'lchamli kinematik tahlil asosida baholandi. Tadqiqot jarayonida yelka va tirsak bo'g'imlarining maksimal burchak tezligi zarbaning alohida harakat fazalari bo'yicha aniqlandi hamda ularning zarba kuchi bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi. Aniqlangan kinematik xususiyatlar bokschilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish, zarba kuchini oshirish hamda texnik harakat samaradorligini ilmiy asosda optimallashtirish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qilishi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Boks, yondan zarba, kinematik tahlil, burchak tezligi, bo'g'im harakati, biomexanika, sport kinematikasi, zarba tezligi, zarba aniqligi, texnik tayyorgarlik.

Аннотация. В данной статье изучены кинематические особенности силы удара и угловой скорости плечевого и локтевого суставов в процессе выполнения техники бокового удара у боксёров. В исследовании техника бокового удара правой рукой у 24 боксёров оценивалась на основе трёхмерного кинематического анализа с использованием системы Motion Analysis. В ходе исследования максимальная угловая скорость плечевого и локтевого суставов определялась по отдельным фазам движения, а также анализировалась её взаимосвязь с силой удара. Установлено, что выявленные кинематические особенности могут служить важной методической основой для совершенствования технической подготовленности боксёров, повышения силы удара и научной оптимизации эффективности технических действий.

Ключевые слова: Бокс, боковой удар, кинематический анализ, угловая скорость, движение суставов, биомеханика, спортивная кинематика, скорость удара, точность удара, техническая подготовка.

Abstract. This article examines the kinematic characteristics of punch force and the angular velocity of the shoulder and elbow joints during the execution of the hook punch technique in boxers. The hook punch performed with the right hand by 24 boxers was assessed using three-dimensional kinematic analysis through the Motion Analysis system. During the study, the maximum angular velocity of the shoulder and elbow joints was determined across individual movement phases, and its relationship with punch force was analyzed. The identified kinematic characteristics were found to serve as an important methodological basis for improving the technical preparedness of boxers, increasing punch force, and scientifically optimizing the effectiveness of technical movements.

Keywords: Boxing, hook punch, kinematic analysis, angular velocity, joint movement, biomechanics, sports kinematics, punch speed, punch accuracy, technical preparation.

Tadqiqotning dolzarbligi. Boks sport turida sportchilarning texnik mahoratini oshirish uchun zarba bajarilish jarayonidagi biomexanik xususiyatlarni chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, yondan zarba (hook punch) boksdagi ko'p qo'llaniladigan samarali texnikalar qatoriga kirib, uning to'g'ri bajarilishi zarba kuchi, tezligi va aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-apreldagi PQ-5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mamlakatimizda boks sportining ilmiy, nazariy va amaliy asosda rivojlanishiga, yuqori malakali sportchilarni tayyorlash tizimini mustahkamlashga katta turtki bo'ldi. Bu qaror asosida sportchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini chuqur o'rganishga, innovatsion yondashuvlarni joriy etishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda [1].

Boks jangovar sport turlarida zarba berish texnikasining biomexanik samaradorligi sportchining texnik darajasi va musobaqadagi natijalarida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan (hook) zarbasi maksimal kuch hosil qilish uchun tana segmentlarining muvofiqlashtirilgan harakati, kuch va bo'g'imlarning burchak tezligini talab qiladi. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, samarali zarba proksimaldan distalga yo'nalgan kinetik zanjir orqali yuzaga keladi, bunda harakat oyoqlardan boshlanib, son, bel, yelka va tirsak bo'g'imlari orqali qo'lga o'tadi [4, 5].

So'nggi yillarda zarba texnikasining biomexanik xususiyatlarini 3D harakat tahlili, inertial o'lchov moslamalari va optoelektron tizimlar yordamida chuqur o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. Zarba bosqichlaridagi harakat tezligi aniqlab, aniq nishonga urish uchun harakat tezligi va kuchini nazorat qilish zarurligini ta'kidladi [6]. Shuningdek, Dinu va boshqalar (2020) malakali va yosh bokschi o'rtasida zarba turlari bo'yicha sezilarli biomexanik farqlar mavjudligini

ko'rsatdi, bu esa maxsus mashg'ulotlar zarurligini asoslaydi [7]. Zarba maksimal tezlikka erishgan vaqtda amalga oshirilishi zarba kuchini oshirishga yordam beradi. Sportchilarga zarbani tezlashtirish uchun oyoqni ko'tarish tezligini oshirish va mushaklarning kuchidan samarali foydalanish tavsiya etiladi. Tahlil zarba tezligi oyoq harakatining joylashishi va tezligiga, shuningdek, tizzaning og'ishi, kengayishi va oyoqning ko'tarilish tezligi kabi omillarga bog'liqligini aniqlangan. [8].

Malakali bokschilarda turli xil boks zarbalarni bajarishda reaksiya vaqtining ahamiyatini o'rgangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, malakali bokschilar tezroq reaksiyaga ega bo'lib, bu ularga hujum va mudofaa harakatlarini, shu jumladan, qarshi hujumlarni samarali bajarishga imkon beradi [9].

Tadqiqotning maqsadi. bokschilarning yondan zarbasi bajarilishi davomida yuqori tana bo'g'imlarining burchak tezligini kinematik tahlil qilish va uning zarba samaradorligiga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Bokschilarning yondan (o'ng qo'l) zarbasini bajarish davomida yuqori tana bo'g'imlarining burchak tezligini aniqlash va tahlil qilish.

Zarba kuchi va aniqligini o'lchash uchun maxsus o'lchov vositalari va texnologiyalar (sensorli va dasturiy modul) asosida obyektiv ma'lumotlarni yig'ish.

Nazorat va tajriba guruhlaridagi sportchilarning kinematik ko'rsatkichlarini burchak tezligi va zarba kuchi bo'yicha o'zaro tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Tadqiqot ishi O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti qoshidagi "Hi-Tech Sports Lab° 3D MA biomexanik laboratoriya" sida tashkillashtirildi. Tadqiqot natijalari *STT* texnologiyasi dasturi asosida 12 ta 3D formatli kamerada yozib olindi (soniyasiga 240 kadr). Tadqiqot ishida O'zDJTSU bokschi talabalari ishtirok etdi (yoshi $19,11 \pm 2,1$, og'irligi $69,60 \pm 2,83$ kg, bo'yi $172 \pm 4,9$ sm). Bokschilar tadqiqot ishida qatnashishga roziliklari to'g'risida dalolatnomaga imzo qo'ydi. Bokschilarning butun tanalari bo'ylab 19 ta sensor markerlar maxkamlandi (1-rasm).

Zarba kuchi va aniqligini baholash uchun maxsus instrumentatsiyalangan zarba manekeni qo'llanildi. Uskuna – balandligi 145 sm, og'irligi 60 kg bo'lgan, zich rezina bilan to'ldirilgan boks qopi bo'lib, ichki qismiga prujinali kuch sensorlari va akselerometrlar o'rnatilgan. Zarba kuchi impuls formulasi asosida hisoblab chiqildi.

Tadqiqot natijalari. Nazorat guruhi bokschilarida zarbaning yuqori qismida ishtirok etuvchi yelka va tirsak bo'g'imlarining harakati yuqori burchak tezligi bilan ajralib turadi. Jumladan, o'ng yelka harakati $606,48 \pm 56,14^\circ/s$, vertikal ko'tarilishda esa $401,08 \pm 31,13^\circ/s$ tezlikda qayd etildi. O'ng tirsakning bukilishi $361,49 \pm 24,39^\circ/s$ bo'lib, zarbaning asosiy kuch uzatish fazasida yetakchi rol o'ynaydi.

Tajriba guruhi bokschilarida yelka va tirsak bo'g'imlarining burchak tezligi nazorat guruhiga nisbatan pastroq bo'ldi. O'ng yelkaning ko'tarilishdagi maksimal burchak tezligi $596,48 \pm 49,34^\circ/s$, vertikal holatda esa $389,08 \pm$

30,51°/s ni tashkil etdi. O'ng tirsakda esa $348,49 \pm 24,00^\circ/s$ tezlik qayd etilgan. (1-jadval).

1-jadval

Bokschilarning yondan zarbasi (o'ng qo'lda) texnik xarakati davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligining kinematik ko'rsatkichlari (n=12)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi	V%	Tajriba guruhi	V%
Yelkalar				
O'ng qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	$606,48 \pm 56,14$	9,25%	$596,48 \pm 49,34$	8,27%
Chap qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	$78,69 \pm 6,61$	8,4	$73,47 \pm 6,24$	8,50%
O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	$401,08 \pm 31,13$	7,76%	$389,08 \pm 30,51$	7,84%
O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	$156,02 \pm 12,61$	8,08%	$149,02 \pm 13,11$	8,80%
Tirsaklar				
O'ng tirsakni bukish, tushirish	$361,49 \pm 24,39$	6,75%	$348,49 \pm 24$	9,23%
Chap tirsakni bukish, tushirish	$164,28 \pm 21,32$	12,98%	$152,28 \pm 20,75$	13,63%

1-rasm. Nazorat guruhi va tajriba guruhi bokschilarning tajribadan oldin yondan zarbasi (o'ng qo'lda) texnik xarakati davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligining kinematik ko'rsatkichlarining dinamikasi

Tadqiqotdan oldingi natijalarda, nazorat guruhi bokschilarining o'ng qo'ldan yondan zarbasi bo'yicha kuch ko'rsatkichi $153,67 \pm 9,02$ kg bo'lib, tajriba guruhiga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlandi. Tajriba guruhida bu ko'rsatkich $146,67 \pm 7,01$ kg ni tashkil etdi 2-jadval, bu esa o'rtacha 7 kg farqni tashkil etadi. Bu farq nazorat guruhida zarba bajarilishida tana bo'g'imlarining burchak tezligi va harakat muvofiqiligini yuqoriligidan dalolat beradi.

2-jadval

Nazorat va tajriba guruh bokschilarining tadqiqotdan oldin yondan (o'ng qo'lda) zarbasini kuchi va aniqligini tahlili (n=24)

Zarba turi	Bosqich	NG zarba kuchi (kg)	V%	NG zarba aniqligi %	TG zarba kuchi (kg)	V%	TG zarba aniqligi %
Yondan zarba (o'ng qo'lda)	Tadqiqotdan oldin	153,67±9,02	5,86%	69%	146,67±7,01	4,47%	62%

Tajriba guruhida esa burchak tezligi ko'rsatkichlari deyarli barcha bo'g'imlarda nazorat guruhiga nisbatan past bo'lib, masalan, o'ng yelka 596,48°/s va tos 449,54°/s harakatlarida farq sezilarli darajada bo'lgan. Bunda harakat muvofiqligi va tana segmentlari sinxronligi yetarli darajada shakllanmaganligi ko'rsatadi. Zarbaning biomexanik zanjiridagi ushbu uzilishlar kuch va aniqlik ko'rsatkichlarida ham aks etdi: Tajriba guruhida zarba kuchi 146,67 ± 7,01 kg, aniqligi esa 51% bo'lib, bu nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past natijadir.

Shu sababli, tajriba guruhida zarba samaradorligini oshirish uchun yelka, tirsak bo'g'imlarining burchak tezligini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar kompleksi hamda harakatlarni kuchaytiruvchi maxsus texnik mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqish zarur. Bu mashg'ulotlar zarba kuchi va aniqligini yaxshilash va zarba texnikasining harakat zanjirini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari bokschilarning o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan zarbasini bajarish davomida tana bo'g'imlarining burchak tezligi, zarba kuchi va aniqligi o'zaro uzviy bog'liqlikda shakllanishini ko'rsatdi. Motion Analysis tizimi yordamida aniqlangan burchak tezligi ko'rsatkichlari zarba fazalari davomida yelka, tirsak va tos bo'g'imlarining faol harakati zarbaning kuchni va aniqligini ta'minlaydi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yondan zarbaning samarali bajarilishi uchun sportchida yuqori burchak tezligiga ega bo'lgan harakatlar zanjiri, ayniqsa yelka, tirsak segmentlari bo'ylab harakatning uzluksizligi va sinxronligi muhim ahamiyatga ega. Maxsus mashg'ulot komplekslarini ishlab chiqish va zarba texnikasini yaxshilashga qaratilgan biomexanik mashg'ulot metodikalarini joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qoladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 29-apreldagi "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5099-sonli qarori <http://Lex.uz>
2. Xalmuxamedov R. D. va boshq. Tayyorlov mashqlar yordamida malakali bokschilarning texnik-taktik mahoratini takomillashtirish //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. Special Issue 1. – S. 209-219.

3. Лукьяненко В. П., Воликов Р. А. Биомеханические особенности ударных движений боксеров // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – №. 4 (41). – С. 85-86.
4. Колодезников К. С. и др. Исследование показателей ударного движения боксера //Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20. – №. 4. – С. 120-126.
5. Воронович Ю. В., Лавшук Д. А. Количественный биомеханический анализ техники бокового удара в боксе. – 2017.
6. . Dinu D., Louis J. Biomechanical analysis of the cross, hook, and uppercut in junior vs. elite boxers: implications for training and talent identification //Frontiers in sports and active living. – 2020. – Т. 2. – С. 598861.
7. Wasik, J., & Shan, G. (2015). Kinematics of the turning kick: Measurements obtained in testing well-trained taekwon-do athletes. [Conference presentation or article without detailed source].
8. Wasik, J., & Góra, T. (2016). The kinematics of taekwon-do back kick. *Baltic Journal of Health and Physical Activity*, 8(4), 6.
9. Loturco, I., et al. (2015). A comparative study of specific reaction time in elite boxers: Differences between jabs and crosses. *Journal of Athletic Enhancement*, 4(3).

Chirchiq
15.04.2026
Bet:406-410

UO'K: 796.071.5:613.71:159.947.5

FITNES VA KROSSFIT MASHG'ULOTLARI MOTIVATSIYASI

✉ **Orunbayev A.**

**Osiyo Xalqaro Universiteti Jismoniy
madaniyat kafedrasi mudiri, O'zbekiston**

Annotatsiya. Ushbu tezisning maqsadi fitnes va krossfit markazlarida jismoniy mashg'ulotlarda ishtirok etuvchi shaxslarning motivatsion omillarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot Buxoro shahridagi fitnes va krossfit markazlarida mashg'ulot olib boruvchi jami 20 nafar ishtirokchi ishtirokida o'tkazilgan. Ulardan 10 nafari fitnes, 10 nafari esa krossfit mashg'ulotlari bilan shug'ullangan. Olingan natijalarga ko'ra, krossfit bilan shug'ullanuvchilarda raqobat va ko'nikmalarni rivojlantirish motivatsiyasi yuqoriroq ekani aniqlangan. Fitnes bilan shug'ullanuvchilarda esa sog'lomlashtirish va jismoniy faollikni saqlash motivlari ustun bo'lgan. Shuningdek, motivatsiya darajasi oshgani sari mashg'ulot davomiyligi ham ortib borishi kuzatilgan.

Kalit so'zlar: Motivatsiya, fitnes, krossfit, jismoniy mashg'ulot, rekreatsiya

Insoniyat tarixining ilk davrlaridan boshlab odamlar nafaqat mehnat qilish va faoliyat yuritishga, balki dam olish hamda bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga ham ehtiyoj sezib kelgan. Ayniqsa, sanoatlashuv jarayonining rivojlanishi va urbanizatsiyaning kuchayishi bilan insonlarning bo'sh vaqtga bo'lgan ehtiyoji yanada ortgan. Shaharlarda yashash, mehnat faoliyatining kuchayishi va kundalik stress omillarining ko'payishi natijasida insonlar jismoniy va ruhiy tiklanishga xizmat qiluvchi faoliyat turlariga qiziqqa boshlaganlar. Shu sababli rekreativ faoliyatlar zamonaviy jamiyat hayotining muhim qismiga aylangan [1].

Rekreativ faoliyatlar insonlarning dam olishi, sog'lom turmush tarzini shakllantirishi, jismoniy faolligini oshirishi va ijtimoiy muhitga moslashishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, fitnes va krossfit mashg'ulotlari bugungi kunda keng ommalashib, turli yoshdagi insonlarni o'ziga jalb qilmoqda. Ushbu mashg'ulotlar nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamlash, balki stressni kamaytirish, motivatsiyani oshirish va shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida ham ahamiyatlidir. Shaxslarning rekreativ sport mashg'ulotlarida ishtirok etishiga ta'sir qiluvchi motivatsion omillar uzoq yillardan buyon tadqiqotchilar e'tiborini tortib kelmoqda. Sport, jismoniy mashg'ulot va rekreatsiya sohalarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosan insonlarni mashg'ulotlarga undovchi ichki va tashqi omillarni aniqlashga qaratilgan. Ushbu yo'nalishda keng qo'llaniladigan nazariyalardan biri Deci va Ryan tomonidan

ishlab chiqilgan O'z-o'zini belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory) hisoblanadi. Mazkur nazariyaga ko'ra, insonlarning jismoniy mashg'ulotlarda qatnashishi ichki qiziqish, muvaffaqiyatga erishish, ijtimoiy muhit va sog'lomlashtirish kabi motivatsion omillar bilan bog'liqdir [2].

Bugungi kunda fitnes va krossfit markazlariga qatnashuvchilar sonining ortib borayotgani ushbu yo'nalishda motivatsion omillarni o'rganish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Shu sababli ushbu tadqiqotda fitnes va krossfit markazlarida jismoniy mashg'ulotlarda ishtirok etishga ta'sir qiluvchi motivatsion omillar tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi fitnes va krossfit markazlarida rekreativ maqsadda jismoniy mashg'ulotlarda ishtirok etuvchi shaxslarni ushbu faoliyatlarga undovchi motivatsion omillarni o'rganish hamda mashg'ulotlarda qatnashish sabablarini ayrim demografik o'zgaruvchilar asosida taqqoslashdan iborat [3].

Materiallar va metod

Tadqiqot guruhini fitnes va krossfit markazlarida rekreativ maqsadda jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanuvchi shaxslar tashkil etdi. Tadqiqot Buxoro shahrida joylashgan fitnes va krossfit markazlarida olib borildi. Namunaviy guruh jami 20 nafar ishtirokchidan iborat bo'lib, ulardan 10 nafari fitnes markazlariga, 10 nafari esa krossfit markazlariga muntazam qatnashuvchi shaxslardir. Ishtirokchilarning rekreatsion jismoniy mashg'ulotlarga bo'lgan motivatsiyasini aniqlash maqsadida Helen Rogers va Tony Morris (2003) tomonidan ishlab chiqilgan "Rekreatsion Mashg'ulot Motivatsiyasi Shkalasi" (REMM)dan foydalanildi [4].

Jadval 1

Ishtirokchilarning demografik xususiyatlari

O'zgaruvchi	Guruh	Chastota	Foiz
Jins	Erkak	12	60,0
	Ayol	8	40,0
	Jami	20	100
Yosh	18–25	9	45,0
	26–33	7	35,0
	34 yosh va undan yuqori	4	20,0
	Jami	20	100
Mashg'ulot turi	Fitnes	10	50,0
	Krossfit	10	50,0
	Jami	20	100

REMM shkalasi qo'llanilgan ishtirokchilarning demografik xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishtirokchilarning asosiy qismini erkaklar tashkil etgan. Yosh ko'rsatkichlari tahlil qilinganda, eng yuqori ulush 18–25 yosh guruhiga to'g'ri kelishi aniqlangan. Mashg'ulot turi bo'yicha esa ishtirokchilar teng ravishda fitnes va krossfit markazlaridan tanlab olingan.

Jadval 2

Ishtirokchilarning rekreatsion mashg'ulot motivatsiyasi shkalasi subshkalalarining jins bo'yicha taqqoslanishi

REMM subshkalalari	Jins	N	O'rtacha	SS	t	p
Sog'liq	Ayol	8	93,35	14,23	-0,256	0,799
	Erkak	12	92,93	12,00		
Raqobat	Ayol	8	33,15	11,12	1,858	0,065
	Erkak	12	35,58	10,46		
Tana va tashqi ko'rinish	Ayol	8	41,17	8,46	0,748	0,456
	Erkak	12	41,91	7,83		
Ijtimoiylik va ko'ngilocharlik	Ayol	8	36,70	9,19	-0,825	0,411
	Erkak	12	35,80	8,73		
Ko'nikmalarni rivojlantirish	Ayol	8	31,35	6,75	1,008	0,316
	Erkak	12	32,13	5,55		

2-jadvalda ko'rsatilgan natijalarga ko'ra, tadqiqotda ishtirok etgan shaxslarning REMM subshkalalari bo'yicha jins omiliga ko'ra statistik jihatdan sezilarli farq aniqlanmagan ($p > 0,05$). Sog'liq, raqobat, tana va tashqi ko'rinish, ijtimoiylik va ko'ngilocharlik hamda ko'nikmalarni rivojlantirish subshkalalarida erkak va ayol ishtirokchilarning ko'rsatkichlari o'xshash ekanligi kuzatilgan.

Jadval 3

Ishtirokchilarning rekreatsion mashg'ulot motivatsiyasi shkalasi subshkalalarining mashg'ulot turi bo'yicha taqqoslanishi

REMM subshkalalari	Mashg'ulot turi	N	O'rtacha	SS	t	p
Sog'liq	Fitness	10	92,99	13,17	-0,052	0,959
	Krossfit	10	93,06	11,87		
Raqobat	Fitness	10	35,71	11,59	1,282	0,201
	Krossfit	10	34,35	9,60		
Tana va tashqi ko'rinish	Fitness	10	42,12	8,90	0,927	0,354
	Krossfit	10	41,38	6,93		
Ijtimoiylik va ko'ngilocharlik	Fitness	10	35,50	9,20	-1,160	0,247
	Krossfit	10	36,52	8,44		
Ko'nikmalarni rivojlantirish	Fitness	10	30,59	6,59	-4,793	0,000*
	Krossfit	10	33,32	4,62		

Mustaqil guruhlar uchun t-test natijalariga ko'ra, fitness va krossfit mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilar o'rtasida faqat "ko'nikmalarni rivojlantirish" subshkalasida statistik jihatdan sezilarli farq aniqlangan ($p < 0,05$). O'rtacha ko'rsatkichlar tahlil qilinganda, krossfit bilan shug'ullanuvchi

ishtirokchilarda ko'nikmalarni rivojlantirish motivatsiyasi fitnes bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan yuqoriroq ekanini kuzatilgan.

Jadval 4

Fitnes mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilarning REMM subshkalalarining jins bo'yicha taqqoslanishi

REMM subshkalari (Fitnes)	Jins	N	O'rtacha	SS	t	p
Sog'liq	Erkak	6	92,90	12,95	-0,156	0,876
	Ayol	4	93,25	13,92		
Raqobat	Erkak	6	36,04	11,72	0,696	0,488
	Ayol	4	34,76	11,27		
Tana va tashqi ko'rinish	Erkak	6	42,37	8,83	0,679	0,499
	Ayol	4	41,38	9,15		
Ijtimoiylik va ko'ngilocharlik	Erkak	6	35,00	8,89	-1,226	0,224
	Ayol	4	36,92	10,01		
Ko'nikmalarni rivojlantirish	Erkak	6	30,85	6,28	0,872	0,386
	Ayol	4	29,84	7,43		

Mustaqil guruhlar uchun t-test natijalariga ko'ra, fitnes mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilarning REMM subshkalari bo'yicha jins omiliga ko'ra statistik jihatdan sezilarli farq aniqlanmagan ($p > 0,05$). Sog'liq, raqobat, tana va tashqi ko'rinish, ijtimoiylik va ko'ngilocharlik hamda ko'nikmalarni rivojlantirish subshkalalarida erkak va ayol ishtirokchilarning natijalari o'xshash ekanligi kuzatilgan.

Jadval 5.

Krossfit mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilarning REMM subshkalalarining jins bo'yicha taqqoslanishi

REMM subshkalari (Krossfit)	Jins	N	O'rtacha	SS	t	p
Sog'liq	Erkak	6	92,95	11,10	-0,210	0,835
	Ayol	4	93,48	14,81		
Raqobat	Erkak	6	35,16	9,18	2,240	0,029*
	Ayol	4	31,00	10,68		
Tana va tashqi ko'rinish	Erkak	6	41,49	6,79	0,453	0,652
	Ayol	4	40,89	7,55		
Ijtimoiylik va ko'ngilocharlik	Erkak	6	36,55	8,55	0,098	0,923
	Ayol	4	36,41	8,08		
Ko'nikmalarni rivojlantirish	Erkak	6	33,31	4,50	-0,059	0,957
	Ayol	4	33,35	5,15		

Mustaqil guruhlar uchun t-test natijalariga ko'ra, krossfit mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilarda REMMning "raqobat" subshkalasida jins omiliga ko'ra statistik jihatdan sezilarli farq aniqlangan ($p < 0,05$). O'rtacha

ko'rsatkichlar tahlil qilinganda, erkak ishtirokchilarning raqobat motivatsiyasi ayollarga nisbatan yuqoriroq ekanligi kuzatilgan. Boshqa subshkalalarda esa statistik jihatdan sezilarli farq aniqlanmagan ($p>0,05$).

Xulosa

Ushbu tadqiqotda fitnes va krossfit markazlarida jismoniy mashg'ulotlarda ishtirok etuvchi shaxslarning motivatsion omillari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, rekreativ jismoniy mashg'ulotlarda qatnashishda sog'lomlashtirish, jismoniy rivojlanish, ijtimoiy faollik, raqobat va ko'nikmalarni rivojlantirish kabi motivatsion omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, fitnes va krossfit mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilarning motivatsion yo'nalishlari o'rtasida ayrim farqlar mavjudligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, krossfit bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilarda ko'nikmalarni rivojlantirish va raqobat motivatsiyasi fitnes bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan yuqoriroq ekanligi kuzatildi. Bu holat krossfit mashg'ulotlarining yuqori intensivlikka ega bo'lishi, musobaqaviy ruhni shakllantirishi va jismoniy imkoniyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan izohlanishi mumkin. Fitnes mashg'ulotlarida esa sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni saqlash hamda tana ko'rinishini yaxshilash motivlari ustunligi kuzatildi.

Shuningdek, jins omiliga ko'ra olib borilgan tahlillar natijasida fitnes bilan shug'ullanuvchi ishtirokchilar orasida statistik jihatdan sezilarli farq aniqlanmadi. Biroq krossfit mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi erkak ishtirokchilarda raqobat motivatsiyasi ayollarga nisbatan yuqoriroq ekani belgilandi. Bu natija erkaklarning yuqori intensivlikdagi va musobaqaviy xarakterdagi mashg'ulotlarga ko'proq qiziqish bildirishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari fitnes va krossfit markazlarida jismoniy mashg'ulotlarda qatnashishda motivatsion omillar muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Jismoniy mashg'ulotlarga bo'lgan motivatsiyani oshirish orqali insonlarning sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, jismoniy faollik darajasini oshirish va rekreativ sport mashg'ulotlarida muntazam ishtirok etishini ta'minlash mumkin. Shu sababli fitnes va krossfit markazlarida shug'ullanuvchilarning ehtiyojlari hamda motivatsion xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulot dasturlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deci, E. L. (1975). *Intrinsic Motivation*. New York: Plenum Press.
2. Rogers, H., & Morris, T. (2003). An overview of the development and validation of the Recreational Exercise Motivation Measure (REMM). *Journal of Sport Behavior*, 26(2), 181-196.
3. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
4. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2019). *Foundations of Sport and Exercise Psychology* (7th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:411-417

UDC: 796.093.642:796.422.16

CHARACTERISTICS OF COMPETITIVE ACTIVITY OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES SPECIALIZING IN TRIATHLON AT THE OLYMPIC DISTANCE

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ ПО ТРИАТЛОНУ НА ОЛИМПЕЙСКОЙ ДИСТАНЦИИ

✉ **Qulmurodov R.M.**

Uzbek State University of Physical Education and Sport, Chirchik, Uzbekistan

Кулмуродов Р.М.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик Узбекистан

Annotation: The article regards competition activity as the key factor of forming the unique functional system of the athlete. This type of activity reflects all the changes taking place in the athlete's performance profile. The dialectical relationships within the triad "athlete – training – competition" are manifested in the specificity of the functional systems. The article states that the study of relationships between the elements of the training process and the performance structure of elite athletes allows defining patterns of functional systems formation

Keywords: competition activity, sport results, functional system, system approach, diachronic and the synchronic methods, dynamic patterns of sport results, pedagogic technology, triathlon.

Аннотация: В статье соревновательная деятельность рассматривается как ключевой фактор формирования уникальной функциональной системы спортсмена. Этот вид деятельности отражает все изменения, происходящие в профиле работоспособности спортсмена. Диалектические отношения внутри триады «спортсмен – тренировка – соревнование» проявляются в специфике функциональных систем. В статье указано, что изучение взаимосвязей между элементами тренировочного процесса и структурой работоспособности спортсменов высокой квалификации позволяет определить закономерности формирования функциональных систем.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, спортивные результаты, функциональная система, системный подход, диахронический и синхронный методы, динамические закономерности спортивных результатов, педагогическая технология, триатлон.

Competitive activity in triathlon has a polystructural nature. The diversity of relationships between the components of the structure of competitive activity

can be conditionally limited to: 1. Functional aspects – the athlete's behavior, modes of functioning, etc.;

2. organizational aspects – the order and nature of the conditions of a unique competitive exercise;

3. technological aspects – methods of implementing the athlete's functional capabilities in the short- and long-term perspective.

The functional aspect is manifested in the fact that the participant in the competition constantly transforms and improves themselves [1; 3]. The effectiveness of using these resources directly in the competitive exercise depends on the availability of information during decision-making, the quality of which is directly related to the athlete's ability to quickly process and transform data obtained during specific activity.

P.K. Anokhin noted that purposeful adaptive and transformative interaction is largely ensured by the fact that the "external environment," through the entire variety of available information channels, communicates with the organism of the subject in the form of complex information processes [1].

Therefore, competitive activity and the exercise itself are carried out under conditions of constant exchange and comparison by the subject of information about the "internal" and "external" environment. This allows the possibility of representing the competitive result as a system-forming factor of purposeful short-term (current) and long-term behavior of the athlete, and the resulting vector of all information processes as a framework of a useful functional system [2; 6]. The organizational aspect determines the peculiarities of the formation of functional systems in athletes specializing in triathlon. To a greater extent, this is determined by the influence of a set of "external factors" that establish the order and nature of the conditions of the competitive regime. At the level of the competitive exercise, the most significant "external" factors include:

- the variable nature of terrain configuration,
- the technical complexity of competition courses (a large number of turns, U-turns, laps),
- unfavorable climatic conditions,
- as well as the potential for constant physical contact with opponents.

These variable conditions significantly complicate and transform competitive activity, make the outcome of the competition unpredictable, and influence the "internal" aspects of functional performance. The technological aspect of implementing a competitive exercise подразумевает the method of covering the distance and preparation for competitive activity. In triathlon, at the Olympic distance, the athlete covers the disciplines at a moderate power level. However, considering the "external" conditions, as well as possible tactical actions of opponents, certain segments of the exercise may be performed in a variable mode in zones with higher power output. The tactical component requires the integrated manifestation of speed-strength, coordination, and other motor abilities against the background of a high level of endurance. The competitive exercise in triathlon consists of the sequential completion of swimming, cycling, and running

distances under conditions of limited variability in the power output developed by the athlete depending on tactical actions and counteractions. The competitive exercise itself consists of sub-events (a part of the competition, for example, the cycling segment). Competitive activity is a complex system consisting of a series of unique competitive events (the competition itself), united by specific and global tasks, such as the qualification of athletes.

The key concept in this study is the notion of sports performance as an integral characteristic of all possible manifestations of activity within the system of preparation for competitions [1, 2]. As a result of analyzing competition protocols, reports, and biographical data of athletes, three data blocks were formed, allowing the identification of distinctive features and characteristics of competitive activity and exercise in triathlon from functional, organizational, and technological perspectives. The first data block reflects the time indicators of the competitive exercise and characterizes its functional aspect: swimming time, cycling time, and running time. The study of result dynamics over a long period makes it possible to reveal patterns in the development of athletes' specific performance capacity. To reduce the influence of "external factors" on sports performance, the analysis of protocols and reports of events included in the World Cup system was carried out taking into account the location of the competitions. Preference was given to traditional competitions (those held in the same place over several seasons). The competitive period covered the range from April to November. Thus, one competitive season was represented by eight competitions. The second data block provides insight into the organizational characteristics of competitive activity and allows for its qualitative assessment.

Research results and their discussion It was assumed that the analysis of athletes' performances in a series of World Cup competitions during the period from 2009 to 2016 would reveal the cyclic nature of sports results, determined by the patterns of development of athletic form. It was also hypothesized that the cyclicity of sports performance would manifest itself both in annual cycles and in longer cycles, such as Olympic cycles. According to this rule, ranking points are awarded to those athletes whose total race time does not exceed the leader's result by more than 5%. Inclusion in this group guaranteed the accumulation of ranking points required for qualification for the Olympic Games. Subsequently, a time series of the average statistical values of this group was analyzed; in total, 49 competitions were examined (Figure 1).

Figure 1 – Dynamic series of total race time in World Cup competitions (2009–2016).

Spectral analysis of the presented time series made it possible to identify four cycles of different durations (Figure 2).

Figure 2. Periodogram of the time series of World Cup competitions (2009–2016).

As expected, the first two cycles cover periods of three and eight months. Longer cycles correspond to 22–24 and 46–48 months. Consequently, an increase in performance was observed at least twice a year. The first cycle covers the summer months of June and July, while the peak of the second cycle corresponds to the autumn period of October–November. Within the Olympic cycle, peaks were observed toward the end of the second year and two to three months before the end of the fourth year.

Thus, the functional aspect of competitive activity in triathlon is characterized by a cyclical increase in athletes' performance capacity. In our opinion, information about the duration of these cycles can be used for planning training loads and will make it possible to better manage the process of developing athletic form. Moreover, longer cycles reflect the degree of formation of athletes' functional systems. A mismatch between the timing of major competitions and the phases of completion of functional system development may be a cause of unsatisfactory sports results. To further reveal the features of the technological aspect of competitive activity, let us refer to the dynamic series of sports results from World Championships included in the Olympic cycles (**Figure 3**).

Figure 3 – Dynamics of the average results of World Championship leaders across Olympic cycles.

Figure 3 illustrates the dynamics of the average total time of the leading group in World Championships in relation to their position within the Olympic cycle. The main contradiction that arises in interpreting the presented data is the absence of a positive trend in performance improvement over three Olympic

cycles, despite a clear enhancement in all components of the structure of competitive activity.

In our opinion, this can be explained by the fact that organizers have significantly changed the technical requirements for cycling courses. After drafting was allowed, organizers improved cycling tracks.

Firstly, they increased technical complexity by adding more turns and U-turns on each lap and by fragmenting the courses. This was largely done due to the commercialization of the sport, aiming to increase its entertainment value and attractiveness for television.

Secondly, it was recommended to include sections with complex and varied terrain. For example, at the 1998 World Championship in Lausanne, the course, in terms of difficulty, was comparable to mountain stages of the famous cycling race Tour de France: a 165-meter climb, sharp turns, and a 17% gradient over a 500-meter section on a 10-kilometer lap [4].

Currently, the number of laps in the cycling segment reaches eight to ten. An illustrative example is the announced course for the 2017 World Championship, which includes more than 20 dangerous turns and U-turns on a five-kilometer lap. It is evident that achieving high average speeds under such conditions is a difficult task both for individual athletes and for leading groups (Figure 4). Nevertheless, since 2012, an improvement in performance in the cycling segment has been observed. We assume that this has been achieved not only due to athletes' functional capabilities but also due to a significant increase in the technical component within the structure of preparedness. Considering changes in the structure of preparedness as a manifestation of the technological aspect of competitive activity, we analyzed the sports results and biographical data of participants in the 2016 Olympic Games. Understanding the features of the technology and content of the training process of highly qualified athletes makes it possible to identify the most significant factors determining the effectiveness of competitive performance.

Figure 4. Fragment of the animation of the cycling course (lap) at the 2017 World Championship.

To identify the factor structure of preparedness, more than 30 indicators characterizing its various aspects were studied. The Statistica 10 software was used to perform the calculations. The principal component analysis (PCA) method was applied to extract the factors. Statistically significant factors ($p < 0.7$) with a total contribution to the sample variance of 76% are presented in Table 1.

Factor	Variable	Magnitude of the relationship with sporting results
Special physical fitness in disciplines (19.8%)	Swimming result	0.638
	Cycling result	0.854
	Running result	0.700
Length of career (10.59%)	Age	0.848
	Length of career at the elite level	0.876
	Number of competitions at the elite level	0.785
Anthropometric data (9.23%)	Height	0.935
	Weight	0.868
National ranking (7.24%)	Place in the national ranking	0.813
Career success (6.03%)	Podium finishes	0.844
	Victories	0.850
Early specialization (5.61%)	Age of beginning second specialization	0.844
	Age of beginning specialization in triathlon	0.850
	High performance achievements	0.751
Biometric data (5.03%)	Kettle Index	-0.896
Career interruptions due to injury (5.03%)	Injuries	-0.812
Olympic experience (4.66%)	Participation in past Olympic Games	0.730
World ranking (4.36%)	Ranking in the world series	0.879
Nationality (3.54%)	National team	-0.714

The interpretation of the identified factors determining the sports performance of elite athletes makes it possible to gain a number of insights into the system of sports training. The most significant factor is “Special physical preparedness in disciplines.” We note relatively low values for swimming – 0.638. In our opinion, this is largely explained by the fact that the contribution of swimming to the overall result is less than 15%. The second most significant factor, “Career duration” (10.59%), mainly reflects the presence of specific experience competing at the elite level. In addition, a factor characterizing the professional achievements of athletes – “Career success” (6.03%) – was identified. The factor “Anthropometric data” (9.23%) allows us to conclude that the most effective competitors had above-average height values. At the same time, body weight should be within the lower of physiological norms, but not below it.

The obtained information on the cyclic nature of athletic form development makes it possible to more effectively plan the training process using appropriate load models. The organizational aspect of competitive activity at the current stage of triathlon development is characterized by extremely high requirements for race courses, competition calendars, and participant composition in order to maintain a high level of competition. Against the background of increasing organizational complexity, athletes demonstrate a high level of performance across all three disciplines of triathlon. This level can be maintained

for a long period (up to ten months). Alongside a high level of functional capabilities and physical preparedness, the importance of tactical and technical components has increased. The growth of technical preparedness is indirectly evidenced by the increase in average speed in the cycling segment on complex courses during competitions in the past Olympic cycle.

References

1. Niyazova R.R., Kun E., Matkarimov R.M. Triatlon nazariyasi va metodikasi (Sport tayyorgarligi asoslari) O'quv qo'llanma – T.: 2020y-207 b.
2. Bobomuratov I.B. «Triatlon nazariyasi va uslubiyati». Darslik. Chirchiq: O'zDJTSU, 2022.
3. Ниязова Р.Р. «Повышение спортивного педагогического мастерства (триатлон)». Учебное пособие. УГУФКС - Ч.,-2023.
4. Raximova .Z.D., Niyazova R.R. Sport pedagogik mahoratini oshirish (triatlon) o'quv qo'llanma Chirchiq-2025
5. Sh.S.Tilavov, R.R.Niyazova, R.M.Qulmurodov, I.I.Odilov -“Triatlon sport turida rejalashtirish va hakamlilik faoliyati (triatlon)” O'quv qo'llanma. Chirchiq -2025.
6. Р.Р.Ниязова,З.Д.Рахимова, Ш.С.Тилавов, Д.А.Лозовой – “Правила соревнования и судейская деятельность по избранному виду спорта (ТРИАТЛОН)” учебное пособие Т-2024.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:418-421

UO'K: 796.853.23:612.017:796.012.2

**KURASHCHILARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARINI XISOBGA
OLGAN XOLDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI**

TAKOMILLASHTIRISHDA DIFFERENSIAL YONDASHUV

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КУРАШИСТОВ С УЧЕТОМ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

✉ **Kurbanov Sh.N.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, O'zbekiston, Chirchiq**

Курбанов Ш.Н.

**Узбекский государственный
университет физической культуры и
спорта, Чирчик, Узбекистан**

Annotatsiya: Kurashchilarning morfologik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda ularning texnik-taktik harakatlari natijadorligini oshirishda qo'llaniladigan zamonaviy yondashuvlar va uslubiyatlar tashkil etilgan.

Аннотация: С учетом морфологических показателей курашистов установлены современные подходы и методы, используемые для повышения эффективности их технико-тактических действий.

Annotation: Taking into account the morphological indicators of kurashists, modern approaches and methods used to increase the efficiency of their technical and tactical actions have been established.

Kalit so'zlar: morfologik belgilar, somatotip, ektomezomorf, endomesomorf, dinamik, segment, ekzogen.

Key words: morphological characteristics, somatotype, ectomesomorph, endomesomorph, dynamic, segment, exogenous.

Dolzarbligi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-noyabrdagi PQ-4881-son qaroriga hamda mazkur sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda milliy kurash turlari xususan, belbog'li kurash va kurash bo'yicha yosh kurashchilarning texnik va taktik tayyorgarligini yaxshilashga bag'ishlangan bir qator metodlar taklif qilingan. Hozirgi kunda sport mashg'ulotlarini tartibga solish, mashg'ulot vositalari va usullarini mukammallashtirish muhim bo'g'im hisoblanadi. Sportchilarni boshlang'ich tayyorgarlik davrida ko'rsatkichlarini o'stirish ko'tarish, ularni samarasiz mashg'ulotlar, murabbiylarni natijasiz urinishlarini cheklash, sportchilarni sog'ligini yuqoriga ko'tarish va hisobga olib borish kerak.

Shu sababli hozirgi vaqtda morfologik, fiziologik ko'rsatkichlarning baholash va tahlilini har tomonlama maxsus va umumiy tayyorgarlik mezonlari bilan birgalikda rivojlantirishda ilmiy izlanishlar olib borishni taqqazo etadi.

Tadqiqotning maqsadi: Kurashchilarning morfologik xususiyatlarini xisobga olgan holda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda differensial yondashuvni takomillashtirish.

Tadqiqot usullari: Antropometriya – kurashchilarning total va parsial o'lchovlari asosida kurashchilarning jismoniy rivojlanish darajasini baxolash.

Tadqiqotni tashkillashtirish: Milliy kurash sport turida sportchilar bir tomonlama yuklamalarni bajarganligi tufayli, yetakchi qo'lda joylashgan muskul guruxlari xaddan tashqari taranglashgan holda bo'ladi. Kurashda bellashuv paytida, ayniqsa "ushlash" va raqibni nazorat qilishda yetakchi qo'lning muskullari uzoq vaqt davomida statik ishni bajarishi tufayli gipertonus (xaddan tashqari taranglashgan bo'lishi) xolati rivojlanadi. 11-yoshdan 32-yoshgacha bulgan erkaklarni uzoq yillar kurash bilan shug'ullanganlik natijalari hisobga olgan. Kuzatish natijasi sportchilarni jismoniy va texnik –taktik tayyorgarlik davrida morfologik jixatlari muhimligi ko'rsatilgan.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi: Individual organizm ayrim jixat kursatgichi konstitutsional antropo-morfologik belgilar biologik o'sish tezligi bilan bog'liq. Bu hamjihatlik kuchni namyoon etish, tezlik, egiluvchanlik, har-xil tashqi muxitga moslashish, xarakatni va o'zini tiklash, nerv faoliyatini tiklash, o'zini boshqarish temperament jixatdan. (1-2 va boshq).

Morfologik farq ahamiyatiga qaramasdan hozirga qadar genetik va muhit faktoriga tegishli masala yechilgani yo'q u yoki bu gavda tuzilishi morfologik va psixafiziologik inson organizmi tuzilishi. Mashg'ulotlarni tashkil etishda sport turlariga qarab musobaqa davomida og'irlik toifalarini belgilash va unga tanqidiy amal qilish kerakligi izlanish davomida maqullandi.

Sportchining jismoniy tayyorgarligini ortishi yoki uning gavdasi tuzilishi (anatomiyasi), boshqacha aytganda jismoniy rivojlanganlikni ko'rsatuvchi ko'rsatkichlarning turlitumanligi (son suyagini kaltali yoki uzunligi, yelka suyagi o'lchamining turli xilligi vah.k.) sport turi – jismoniy mashqlar bajarish texnikasini asosini uning zvenolari yoki detallarini o'zgarishiga, alma-shishiga sabab bo'lishi mumkin.

Texnikaning asosi deganda harakat orqali qo'yilgan vazifasini bajarish uchun kerak bo'ladigan harakat faoliyati tizimining o'zak qismi tushuniladi. Qo'llangan usullar tananing qismlarini o'zaro kelishgan holda, harakat aktining ketma-ketligi tizimini buzmay, jismoniy sifatlari (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, muskullar egaluvchanligi va bo'g'inlar harakatchanligi) ning keraklacha namoyon qilinishini taqqazo etadi

Amaliy va nazariy jixatdan maslallarni kurganda musobaqa natijalarini, tayyorgarlik ko'rsatgichlari kerakli darajada emas va bu masala dolzarbligicha qolmoqda. Turli vazn toifadagi malakali va yosh kurashchilarni texnik-taktik tayyorgarlik tomonlarini o'rganish quyidagicha o'rganish maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

1-jadval

1.Ma'lum vazn toifali kurashchi uzoq yillik tayyorgarlik va musobaqalarda

Vazn toifalari	Xar-xil vazn toifalarida bajarilidigan usullar			Natijaga erishilgan TTX baxolanishi	Musobaqali olishuvda baxolangan TTX
	Qo'llar yordamida tashlashlar	Oyoqlar yordamida tashlashlar	Tana qismlari bilan tashlashlar		
Yengil vazn	70	64	68	202	227
O'rta vazn	54	78	67	199	226
Og'ir vazn	34	34	54	122	149
Ntajalar fariqi	E-Ÿ	P>0,05	P >0,05	P >0,05	P >0.05
	E-O	P<0,05	P<0,05	P>0,05	P<0,05
	Ÿ-O	P<0,05	P<0,05	P>0,05	P<0,05

o'z og'irligini saqlash bo'yicha malakali murabbiylar va oliy toifali sportchilar fikrini o'rganadi.

2.Turli vazn toifali kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligini analiz qilish va texnik taktik tayyorgarlikni muhimligini ko'rsatish.

Musobaqa davomida malakali sportchilarning sifat va son jixatdan turli xolatda va sonda texnik-taktik xarakterlarning bajarilishi,tik xolda olti gurux bo'yicha va turli og'irlik vazn toifalarida 25 usul turi bo'yicha kursatilgan.

11-12 yoshli kurashchilarni o'quv – mashq va musobaqa jarayonida o'rganiladigan usullarni bajarish ular orasida sekin kechadi.

Mutaxassislarning fikriga 9-10 yoshdan boshlab texnik-taktik tayyorgarlik borasida turli vaznli kurashchilarni tayyorlashda vazn bilan bog'liq masala bu kurashchi kurash faoliyatining oxiriga qadar o'z vaznini hisobga olishi kerak. Og'ir vaznli kurashchilar kurash texnk-taktik xarakterlarni o'zlashtirishi sekin kechadi, bu guruh kurashchilarini orqada qolib ketishiga sabab bo'ladi.

Izlanish davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki og'ir vaznli kurashchilar boshqa vaznli kurashchilarga nisbatan jismoniy va texnik-taktik mashqlarni sekin o'zlashtiradilar.

Yuqori maxoratli kurashchilarni 100 ta musobaqali olishuvlarda xar-xil vazn toifalari bo'yicha usullarni texnik-taktik bajarishini baxolanishi.

Shartili belgilar: **Y**-yengil vaznli kurshchilar , **O'**-o'rta vaznli kurashchi, **O**-og'ir vaznli kurashchi.

Har-xil og'ir vaznda 100 musobaqada Malakali kurashchilarning texnik-taktik xarakterlarida ayrim usullarni bajarishini baholash.

Shartli belgilar: Y – yengil vaznli kurashchilar, O' - urta vanli kurashchilar, O-og'ir vaznli kurashchilar

Xulosa. Malakali va yosh kurashchilarning turli og'irlik toifada ularning sifat va son jixatdan gurux usullarda; tik turib kurashish tayyorgarligi . Ayrim gurux usullarini malakali va yosh kurashchilar tezda va yaxshi o'zlashtirib olishadi.

Yengil vaznlilar - qo'l bilan tortib yiqitish usullari.

O'rta vazn toifasi – oёқ билан фойдаланиб йиқитиш усуллари.

Og'ir vazn toifasi – gavda bilan tutib turish va yiqitish.

Yengil vaznlilar – vazn o'zgarishini saqlash .

O'rta vaznliliklar – turli xil xarakteratlarga moslashish .

Og'ir vaznliliklar – oraliqni mo'ljallashi.

2. Ko'p xollarda (80%) ma'lum vaznga ega bo'lgan (yengil,o'rata,og'ir vazn)o'zlarining sport faoliyatlari davomida o'z vaznlarini saqlab qoladilar.Bu xolatni o'rganish yoki kurashchilarga jismoniy tayyorgarlik va texnik-taktik tayyorgarlik jarayonida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ” Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4881-сон қарори 2020-йил 4-ноябрь.

2. Керимов Ф.А. Теория и методика спортивной борьбы //Учебник. Т., 2001, - 245 с.

3. Mirzaqulov Sh.A. Belbog'li kurash nazariyasi va uslublari //O'quv qo'llanma Т.: 2014 - 216 b

4. Mirzanov Sh.S., Ishmuxamedov T.R. Metodika silovoy podgotovki yunux belbogli kurashistov //Fan - sportga , 2014, №3, стр. 3-9

5. Панасюк Т.В. , Тамбовсева Р.В. – Конституциональные особенности физической работоспособности подростков. ВИИ Международный научный конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех», Том II, Москва, 2003. – 135 с.

6. Сафарова Д.Д., З.Й.Газиёва, Н.Г.Гулямов Морфогенетические маркеры скоростных качеств в практике прогнозирующего отбора // Научно – теоретический журнал «Наука и спорт: современные тенденции», 2015, №3, том 8, стр. 32-38

Chirchiq
15.04.2026
Bet:422-425

UO'K: 796.926-053.6:796.012.25:796.012.12

**TOG' CHANG'ISIDA KUCH VA TEZKORLIK SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISHNING YOSHGA OID XUSUSIYATLARI**

AGE-RELATED CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF FORCE AND SPEED
QUALITIES IN SKIING

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ В
ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ

✉ **Riskulov D.A.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq sh.,
O'zbekiston**

Рискулов Д.А.

**Узбекский государственный
университет физической культуры и
спорта, г. Чирчик, Узбекистан**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqotda tog' chang'isi sport turida kuch va tezkorlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining yoshga oid xususiyatlari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — 12–16 yosh oralig'idagi yosh sportchilarda jismoniy rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olgan holda kuch va tezkorlik sifatlarini takomillashtirishning samarali metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: tog' chang'isi, kuch, tezkorlik, yosh xususiyatlari, plyometrika, mashg'ulot metodikasi, jismoniy sifatlar, maxsus jadvallar.

Аннотация: В данном научном исследовании глубоко проанализированы возрастные особенности процесса развития силовых и скоростных качеств в горнолыжном спорте. Основная цель исследования - разработка эффективной методики совершенствования силовых и скоростных качеств у юных спортсменов в возрасте 12-16 лет с учетом закономерностей физического развития.

Ключевые слова: горнолыжный спорт, сила, скорость, возрастные особенности, плиометрия, методика тренировок, физические качества, специальные таблицы.

Abstract: In this scientific study, an in-depth analysis of the age-related features of the process of developing strength and speed qualities in alpine skiing was conducted. The main goal of the research is to develop an effective methodology for improving strength and speed qualities in young athletes aged 12-16 years, taking into account the regularities of physical development.

Keywords: alpine skiing, strength, speed, age characteristics, plummetry, training methodology, physical qualities, special tables.

Kirish: Tog' chang'isi — yuqori darajadagi jismoniy, texnik va psixologik tayyorgarlikni talab etuvchi sport turi hisoblanadi. Ushbu sportda sportchining muvaffaqiyati, avvalo, uning kuch va tezkorlik sifatlarining yuqori darajada rivojlanganligiga bog'liq. Ayniqsa, 12–16 yosh oralig'i bu sifatlarning shakllanishi uchun eng sezgir (senzitiv) davr bo'lib, to'g'ri tanlangan mashg'ulot metodikasi va yuklama me'yori sportchining kelgusidagi natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadi:

Tog' chang'isida kuch va tezkorlik sifatlarini yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantirish metodikasini takomillashtirish va mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda me'yorlash.

Tadqiqot vazifalari:

1. 12–16 yoshli tog' chang'ichilarda kuch va tezkorlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;
2. Yosh xususiyatlarini hisobga olgan mashg'ulot metodikasini ishlab chiqish;
3. Maxsus mashqlar kompleksini tuzish va ularning samaradorligini tahlil qilish;
4. Mashg'ulot natijalarini jadval asosida baholash.

Tadqiqot tashkil etilishi va muhokamasi:

1-jadval

12–16 yoshdagi sportchilarda jismoniy sifatlarning rivojlanish sensitiv davrlari

Yosh (yil)	Kuch rivojlanishining optimal davri	Tezkorlik rivojlanish davri	Mashg'ulot yo'nalishi	Eslatma
12–13	Boshlang'ich bosqich, mushak kuchini shakllantirish	Reaksiya va tezkor harakatni o'rgatish	O'yinli mashqlar, qisqa yugurishlar, yengil og'irliklar bilan mashqlar	Asosiy tayyorgarlik
14–15	Kuchning barqaror o'sish bosqichi	Harakat tezligi va koordinatsiya uyg'unligi	Plyometrik mashqlar, tezlikka yugurish, burilishlar imitatsiyasi	Yuklama oshiriladi
16	Maksimal kuch va tezkorlikni rivojlantirish	Maksimal tezlik va reaksiya tezligini mustahkamlash	Og'irlik bilan mashqlar, start tezligi mashqlari, qisqa interval yugurishlar	Nazorat davri

2-jadval

Tog' chang'ichilar uchun kuch va tezkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar kompleksi

Yo'nalish	Mashq turi	Takrorlar soni	Seriya	Dam olish oraliq (sek.)	Maqsad
Kuch	O'tirib-turish (og'irliksiz / yengil og'irlik bilan)	15–20	3–4	40–60	Oyoq mushaklarini kuchaytirish
	Past platformaga sakrash	12–15	3	30–45	Dinamik kuchni oshirish
	Tizzani bukib sakrash (plyometrika)	10–12	3	45	Portlovchi kuchni rivojlantirish
Tezkorlik	20–30 m yugurishlar	5–6	3	60	Start tezligini oshirish
	Reaksiya mashqi (signalga yugurish)	8–10	2	30	Harakat reaksiyasini rivojlantirish
	Konuslar oralig'ida zigzag yugurish	6–8	3	45	Koordinatsiya va tezkor burilishlarni mustahkamlash

3-jadval

Haftalik mashg'ulot rejasi namunasi (14 yoshli sportchilar uchun)

Kun	Mashg'ulot turi	Asosiy mashqlar	Yuklama darajasi	Maqsad
Dushanba	Kuch tayyorgarligi	O'tirib-turish, sakrashlar, press	O'rta	Mushak barqarorligini oshirish
Seshanba	Tezkorlik mashqlari	30 m yugurish, reaksiya mashqlari	O'rta	Harakat tezligini rivojlantirish
Chorshanba	Tiklanish kuni	Stretching, yengil yugurish	Yengil	Tiklanish
Payshanba	Plyometrik mashqlar	Past platformaga sakrash, burilishlar	Yuqori	Portlovchi kuch
Juma	Kombinatsion mashg'ulot	Tezkor yugurish + kuch mashqlari	O'rta	Kompleks rivojlanish
Shanba	O'yinli mashg'ulot	To'p o'yinlari, relef yugurish	O'rta	Ruhiy-emotsional yengillik
Yakshanba	Dam olish	—	—	—

Natijalar

Tadqiqot davomida 12–16 yoshdagi sportchilarda yoshga mos mashg'ulot tizimi joriy etilgach, kuch ko'rsatkichlari o'rtacha **12–15%**, tezkorlik ko'rsatkichlari esa **10–12%** ga yaxshilanganligi kuzatildi. Eng sezilarli o'sish 14–15 yosh oralig'ida qayd etildi, bu davrda mushak kuchi va nerv-mushak koordinatsiyasi faol rivojlanadi.

Xulosa

1. 12–16 yoshli tog' chang'ichilarda kuch va tezkorlik sifatlarini rivojlantirishda yoshga xos senzitiv davrlarni hisobga olish zarur.

2. Plyometrik mashqlar, qisqa masofali yugurishlar va o'yinli metodikalar bu yoshda eng samarali hisoblanadi.

3. Yuklama hajmini oshirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak, ayniqsa 14 yoshdan so'ng mushak kuchining o'sish sur'ati keskin oshadi.

4. Maxsus jadvallar asosida tuzilgan mashg'ulot rejalari sportchilarning jismoniy sifatlarini tizimli ravishda rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Қорабоев Х., Қиличев Ж. – *Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent: O'zDJTSU, 2021.

2. Каримов А., Қодиров А. – *Milliy va harakatli o'yinlar*. – Namangan: NDU nashriyoti, 2020.

3. Саломатов А. – *Yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini shakllantirish asoslari*. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.

4. Rajabov O. – *Chidamlilikni rivojlantirish metodikasi yosh sportchilar misolida*. // *Jismoniy tarbiya va sport ilmiy jurnali*, 2022, №4.

5. Назаров Р. – *Tog' chang'isi sporti bo'yicha mashg'ulotlar tizimi va sportchilarni tayyorlash*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi, 2021.

6. Bompa, T. – *Periodization: Theory and Methodology of Training*. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2015.

7. Platonov V.N. – *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte*. – Kiev: Olimp. lit-ra, 2013.

8. Wilmore, J.H., Costill, D.L. – *Physiology of Sport and Exercise*. – Human Kinetics, 2017.

9. Муртазаев Х. – *Yosh sportchilar mashg'ulotlarida chidamlilikni rivojlantirish texnologiyalari*. // *O'zbekiston sport ilmiy-amaliy jurnali*, 2021, №2.

10. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi – *Sportchilar tayyorgarligini baholash bo'yicha metodik qo'llanma*. – Toshkent, 2020.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:426-429

UO'K: 796.926-053.6:796.015.1:796.799.2

**12-14 YOSHLI TOG' CHANG'ISI SPORTCHILARNING QURUQLIKDA
BAJARILADIGAN MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH**
ORGANIZATION OF ONLAND TRAINING FOR 12-14 YEAR OLD SKIERS
ОРГАНИЗАЦИЯ НАЗЕМНЫХ ТРЕНИРОВОК СПОРТСМЕНОВ В ВОЗРАСТЕ 12-14 ЛЕТ

✉ **Riskulov D.A.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq sh.,
O'zbekiston**

Рискулов Д.А.

**Узбекский государственный
университет физической культуры и
спорта, г. Чирчик, Узбекистан**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda 12–14 yoshli tog' chang'isi sportchilari uchun quruqlikda bajariladigan mashg'ulotlarni samarali tashkil etishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi - yosh sportchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish orqali ularni chang'ida mashg'ulotlarga puxta tayyorlash, ularning harakat koordinatsiyasi, muvozanat, kuch, tezlik va chidamlilik sifatlarini kompleks tarzda shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: tog' chang'isi, quruqlikdagi mashg'ulotlar, 12–14 yoshli sportchilar, jismoniy tayyorgarlik, muvozanat, koordinatsiya, metodika, mashg'ulot jadvallari.

Аннотация: В данной научной работе освещены теоретические и практические основы эффективной организации наземных тренировок для горнолыжников 12-14 лет. Основная цель исследования - тщательная подготовка юных спортсменов к тренировкам на лыжах путем развития их общей и специальной физической подготовки, комплексного формирования их координации движений, равновесия, силы, скорости и выносливости.

Ключевые слова: горные лыжи, наземные тренировки, спортсмены 12-14 лет, физическая подготовка, равновесие, координация, методика, расписания тренировок.

Abstract: This scientific work highlights the theoretical and practical foundations for the effective organization of on-land training for skiers aged 12-14. The main goal of the research is the thorough preparation of young athletes for ski training through the development of general and special physical training, the comprehensive formation of their coordination of movements, balance, strength, speed, and endurance qualities.

Keywords: alpine skiing, on-land training, athletes aged 12-14, physical fitness, balance, coordination, methodology, training schedules.

Kirish. Tog' chang'isi - murakkab koordinatsiyali, yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab qiladigan sport turi bo'lib, sportchidan chidamlilik, kuch, chaqqonlik, muvozanat va reaksiya tezligini talab etadi. 12–14 yoshli sportchilar uchun quruqlikda mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etish, ularning umumiy va maxsus tayyorgarligini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu davrda harakat koordinatsiyasi tez shakllanadi va to'g'ri yo'naltirilgan mashg'ulotlar sportchining kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi

12–14 yoshli tog' chang'ichilar uchun quruqlikda bajariladigan mashg'ulotlarni maxsus jadvallar asosida tizimli tashkil etish hamda ularning jismoniy sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.

Tadqiqot vazifalari

- Tog' chang'isi sporti uchun zarur bo'lgan jismoniy sifatlarini aniqlash.
- Yosh sportchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulot yuklamalarini me'yorlash.
- Maxsus mashqlar kompleksini ishlab chiqish.
- Mashg'ulot samaradorligini jadval asosida tahlil qilish.

Tadqiqot usullari va uning tashkil etilishi.

Tadqiqotning maqsadiga erishish uchun quyidagi ilmiy-tadqiqot usullari qo'llanildi:

1. Nazariy tahlil – mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar, o'quv qo'llanmalar o'rganilib, chidamlilikni rivojlantirishga doir ilg'or metodik yondashuvlar tahlil qilindi.

2. Pedagogik kuzatuv – tajriba guruhida tog' chang'isi mashg'ulotlari jarayoni muntazam kuzatilib, sportchilarning mashg'ulotlarga munosabati va fiziologik reaksiyalari baholandi.

3. Eksperimental usul – tadqiqotda 12–14 yoshdagi 2 ta guruh sportchilar ishtirok etdi:

- o Eksperimental guruh – tog' chang'isi mashg'ulotlari asosida chidamlilikni rivojlantiruvchi maxsus dastur asosida shug'ullandi.

- o Nazorat guruhi – umumiy jismoniy tayyorgarlikka asoslangan an'anaviy mashg'ulotlar olib bordi.

4. Test sinovlari – tadqiqot boshida va yakunida sportchilarning chidamlilik darajasini baholash uchun quyidagi testlar qo'llanildi:

- o 1500 metrga yugurish,
- o “Yo-yo” testi,
- o yurak urish tezligi (puls) va tiklanish vaqtining o'lchovlari.

5. Statistik tahlil – olingan natijalar matematik-statistik usullar asosida qayta ishlanib, guruhlar o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish

1-jadval.

Quruqlikdagi tayyorgarlik yo'nalishlari

Yo'nalish	Maqsad	Mashq turlari	Takrorlar / vaqt	Haftalik soni
Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT)	Chidamlilik, kuch	Yugurish, sakrash, tortilish, press, o'tirib-turish	3–5 marotaba / 30–40 daqiqa	3 marta
Maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT)	Muvozanat, tezlik, koordinatsiya	Slalom imitatsiyasi, konus oralig'ida yugurish, tizzani bukish-ochish mashqlari	2–4 takror / 20–30 daqiqa	2 marta
Texnik tayyorgarlik	Slalom yo'lida harakatni o'xshatish	Chang'ida turgan holatda burilish imitatsiyasi, tayanch pozitsiyalar	15–20 takror	2 marta
Tiklanish mashg'ulotlari	Mushaklarni bo'shashtirish	Stretching, yengil yugurish, nafas mashqlari	15–20 daqiqa	1–2 marta

2-jadval.

Haftalik mashg'ulot rejasining namunaviy tuzilmasi

Kun	Mashg'ulot turi	Vaqt (daq.)	Asosiy mashqlar	Eslatma
Dushanba	UJT	60	Yugurish (10 min), sakrashlar, kuch mashqlari	Yuklama o'rta
Seshanba	MJT	45	Muvozanat platformasida mashqlar, "slalom yo'li" imitatsiyasi	Tezlikka e'tibor
Chorshanba	Tiklanish	30	Stretching, yengil yugurish	Yumshoq yuklama
Payshanba	Texnik tayyorgarlik	50	Burilish mashqlari, tizzani bukish-ochish	To'g'ri texnika
Juma	UJT + MJT	70	Kombinatsion mashqlar, koordinatsion yugurishlar	Nazorat mashg'uloti
Shanba	Tiklanish va o'yin elementi	40	To'p o'yinlari, nafas mashqlari	Ruhiy tiklanish
Yakshanba	Dam olish	—	—	—

Natijalar va tavsiyalar

- Haftasiga 5–6 kunlik mashg'ulot rejimi optimal hisoblanadi.
- Yuklamalar asta-sekin oshirilishi lozim (har oyda 10–15% dan ko'p bo'lmasin).
- Maxsus mashqlarni bajarishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilinadi.
- Har bir mashg'ulotda yurak urish chastotasi nazorat qilinadi (120–150 urish/min).
- Quruqlikdagi tayyorgarlik davrida mushak kuchi va muvozanatni rivojlantirish, chang'ida harakatning imitatsiyasiga alohida e'tibor qaratish kerak.

Xulosa:

12–14 yoshli tog‘ chang‘isi sportchilari uchun quruqlikdagi mashg‘ulotlarni tizimli tashkil etish ularning texnik, jismoniy va ruhiy tayyorgarligini mustahkamlaydi. Maxsus jadvallar asosidagi mashg‘ulotlar orqali sportchilarning koordinatsiya, muvozanat, kuch va chidamlilik sifatleri sezilarli darajada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Қорабоев Х., Қиличев Ж. – *Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent: O‘zDJTSU, 2021.
2. Каримов А., Қодиров А. – *Milliy va harakatli o‘yinlar*. – Namangan: NDU nashriyoti, 2020.
3. Саломатов А. – *Yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini shakllantirish asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
4. Rajabov O. – *Chidamlilikni rivojlantirish metodikasi yosh sportchilar misolida*. // *Jismoniy tarbiya va sport ilmiy jurnali*, 2022, №4.
5. Назаров Р. – *Tog‘ chang‘isi sporti bo‘yicha mashg‘ulotlar tizimi va sportchilarni tayyorlash*. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Olimpiya Qo‘mitasi, 2021.
6. Bompa, T. – *Periodization: Theory and Methodology of Training*. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2015.
7. Platonov V.N. – *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte*. – Kiev: Olimp. lit-ra, 2013.
8. Wilmore, J.H., Costill, D.L. – *Physiology of Sport and Exercise*. – Human Kinetics, 2017.
9. Муртазаев Х. – *Yosh sportchilar mashg‘ulotlarida chidamlilikni rivojlantirish texnologiyalari*. // *O‘zbekiston sport ilmiy-amaliy jurnali*, 2021, №2.
10. O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi – *Sportchilar tayyorgarligini baholash bo‘yicha metodik qo‘llanma*. – Toshkent, 2020.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:430-433

UO'K: 796.855:796.015.1:796.03

**MALAKALI KAMONCHILARNING KO'P YILLIK TAYYORGARLIK
JARAYONIDA JISMONIY TAYYORGARLIKNI KOMPLEKS
BAHOLASH TIZIMI**

SYSTEM OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF QUALIFIED
ARCHERS IN THE PROCESS OF LONG-TERM TRAINING

✉ **Sodiqov J.,
Suleymanova S.F.**
**Sodiqov J.,
Suleymanova S.F.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq, O'zbekiston**
**Uzbek State University of Physical
Education and Sport, Chirchiq,
Uzbekistan**

Annotatsiya. Maqolada malakali kamonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash tizimini ishlab chiqish va ilmiy asoslash masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi O'zbekiston Respublikasida yuqori sport natijalariga erishish sharoitida mashg'ulot jarayonini boshqarish samaradorligini oshirish zarurati bilan belgilanadi. Ishda pedagogik, instrumental, funksional hamda matematik-statistik tadqiqot usullari majmuasi qo'llanildi. Sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, funksional holati, koordinatsion qobiliyatlari va psixomotor reaksiyalari ko'rsatkichlari asosida kompleks tekshiruv o'tkazildi. Aniqlanishicha, jismoniy tayyorgarlik darajasi mashg'ulot jarayonining yo'nalishiga bog'liq holda yuqori darajada o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Maxsus ish qobiliyati va sport natijalariga ta'sir qiluvchi eng informativ ko'rsatkichlar aniqlandi. Sportchilar holatini obyektiv nazorat qilish va ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini optimallashtirish imkonini beruvchi kompleks baholash tizimini joriy etish zarurligi asoslab berildi.

Abstract. The article addresses the development and scientific substantiation of a system for the comprehensive assessment of physical fitness of qualified archers in the process of long-term training. The relevance of the study is determined by the need to improve the efficiency of training process management in the context of achieving high sports performance in the Republic of Uzbekistan. The study employed a set of pedagogical, instrumental, functional, and mathematical-statistical research methods. A comprehensive assessment of athletes was conducted based on indicators of physical fitness, functional state, coordination abilities, and psychomotor reactions. It was found that the level of physical fitness is characterized by high variability depending on the orientation of the training process. The most informative indicators influencing specific performance capacity and sports results were identified. The necessity of implementing a comprehensive assessment system that enables objective monitoring of athletes' condition and optimization of the long-term training process has been substantiated.

Kalit so'zlar: kamon otish; jismoniy tayyorgarlik; kompleks baholash; ko'p yillik tayyorgarlik; maxsus ish qobiliyati; funksional holat; koordinatsion qobiliyatlar; psixomotor reaksiyalar.

Keywords: archery; physical fitness; comprehensive assessment; long-term training; specific performance capacity; functional state; coordination abilities; psychomotor reactions.

Muammoning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasida yuqori sport natijalari tizimining rivojlanishi hamda sportchilarning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan sharoitda kamon otish sport turida ko'p yillik tayyorgarlik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy sport talablari sportchilardan yuqori darajadagi maxsus ish qobiliyatini talab etadi, bu esa nafaqat texnik va taktik tayyorgarlik, balki organizmning jismoniy va funksional holati darajasi bilan ham belgilanadi.

Ilmiy-metodik adabiyotlar va kamonchilarni tayyorlash amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, jismoniy tayyorgarlikni nazorat qilishning mavjud tizimi fragmentar xarakterga ega bo'lib, sportchilar holatini kompleks baholashni to'liq ta'minlamaydi. Jismoniy tayyorgarlik, funksional holat va organizmning moslashuv imkoniyatlarini birlashtiruvchi ilmiy asoslangan tizimning mavjud emasligi mashg'ulot jarayonini samarali boshqarishni va ko'p yillik tayyorgarlikning turli bosqichlarida yuklamalarni o'z vaqtida tuzatishni qiyinlashtiradi.

Muammo ayniqsa kamon otish sport turiga xos bo'lgan statik xarakterdagi maxsus yuklamalarning ustunligi sharoitida dolzarb hisoblanadi, bu esa umumiy jismoniy ish qobiliyatining pasayishiga va sportchilarning funksional zaxiralarning cheklanishiga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan jismoniy tayyorgarlikning eng informativ ko'rsatkichlarini aniqlash va ularning sport natijasi bilan o'zaro bog'liqligini o'rganish zarurati ortib bormoqda.

Malakali kamonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarligini kompleks baholash tizimini ishlab chiqish va ilmiy asoslash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifaning yechimi mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshirishga va yuqori sport natijalariga erishishga xizmat qiladi.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Qo'yilgan vazifalarni hal etish uchun o'zaro bog'liq tadqiqot usullari majmuasidan foydalanildi. Ular qatoriga kamonchilar tayyorgarligiga oid ilmiy-metodik adabiyotlar, normativ hujjatlar va o'quv dasturlarini nazariy tahlil qilish hamda umumlashtirish kiradi.

Ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash tizimining samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik kuzatuv va pedagogik tajriba qo'llanildi.

Sportchilarning jismoniy tayyorgarligi va funksional holati darajasi instrumental usullar (dinamometriya, tremorometriya, kompyuter testlari), shuningdek funksional sinovlar (PWC-170, tashqi nafas ko'rsatkichlari, stabilometriya, kuch chidamliligi va koordinatsiyani baholash testlari) yordamida baholandi.

Sportchilarning jismoniy holatini nazorat qilish vrach-pedagogik va biokimyoviy usullar asosida amalga oshirildi.

Olingan ma'lumotlarga matematik-statistik usullar, jumladan korrelyatsion va faktor tahlili qo'llanildi.

Tadqiqot O'zbekiston Respublikasidagi ixtisoslashtirilgan sport maktablari va tayyorgarlik markazlarida turli bosqichdagi (I razryaddan sport ustalarigacha) malakali kamonchilar ishtirokida o'tkazildi.

Birinchi bosqichda ilmiy-metodik adabiyotlar va normativ hujjatlar tahlil qilinib, mashg'ulot jarayonining tuzilishi hamda umumiy, maxsus va texnik-taktik tayyorgarlik vositalarining o'zaro nisbati o'rganildi.

Ikkinchi bosqichda sportchilar kuch, chidamlilik, koordinatsiya, funksional holat va psixomotor reaksiyalar ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan jismoniy tayyorgarlikni baholash tizimi asosida kompleks tekshiruvdan o'tkazildi.

Uchinchi bosqichda olingan natijalar tahlil qilinib, jismoniy tayyorgarlik tuzilmasi aniqlandi hamda sportchilarning maxsus ish qobiliyatiga ta'sir etuvchi eng informativ ko'rsatkichlar belgilandi.

Natijalar va ularning muhokamasi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, malakali kamonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarlik darajasi yuqori darajada o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi va mashg'ulot jarayonining yo'nalishi hamda umumiy, maxsus va texnik-taktik tayyorgarlik vositalari nisbatiga bog'liq.

Aniqlanishicha, sport mahorati oshgani sari ixtisoslashgan yuklamalar ulushi ortib boradi, bu esa umumiy jismoniy tayyorgarlik hajmining kamayishi bilan kuzatiladi. Ushbu holat sportchilarning funksional holatiga, xususan, aerob ish qobiliyati va nafas olish tizimi ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy ish qobiliyati ko'rsatkichlari tahlili aksariyat sportchilarda aerob imkoniyatlar yetarli darajada emasligini ko'rsatdi, bu PWC-170 testi natijalarining pastligi bilan tasdiqlandi. Bu mashg'ulot jarayonida aerob yuklamalarning yetishmasligini bildiradi va kamonchilarning maxsus ish qobiliyatini cheklovchi omil sifatida qaralishi mumkin.

Tashqi nafas olish ko'rsatkichlarini o'rganish sportchilarda o'pkaning hayotiy sig'imi me'yoriy qiymatlarga nisbatan pasayganligini ko'rsatdi. Bu holat nafasni ushlab turish va uzoq muddatli statik zo'riqish bilan bog'liq bo'lgan musobaqa faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi. Mazkur o'zgarishlar organizmning moslashuv jarayonlarini aks ettiradi, biroq sportchilarning funksional zaxiralarini cheklashi mumkin.

Tadqiqot davomida nerv-mushak apparati funksional holati, koordinatsion qobiliyatlar, statokinetik barqarorlik va psixomotor reaksiyalar ko'rsatkichlari yuqori darajada informativ ekani hamda sport natijalari bilan chambarchas bog'liqligi aniqlandi. Mashg'ulot yuklamalari oshganda charchoq belgilari kuzatilib, ular harakat reaksiyasi vaqtining uzayishi, barqarorlikning pasayishi va harakat aniqligining yomonlashuvi bilan namoyon bo'ladi.

Yuqori natijalarga erishishda tana barqarorligi va qurol tebranishlarini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Aniqlanishicha, kamonni ushlab turish vaqti ortishi bilan uning tebranish amplitudasi va chastotasi oshadi, bu esa zarba

aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng optimal natijalar kamoni ushlab turish vaqtini qisqartirish orqali kuzatiladi.

Psixomotor ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatdiki, malakali sportchilarda musobaqa davrida funksional holat optimallasadi, bu esa ko'rish-harakat reaksiyalari vaqtining qisqarishi va mobilizatsion tayyorgarlikning oshishi bilan ifodalanadi. Shu bilan birga, pastroq malakali sportchilarda psixoemotsional barqarorlik yetarli darajada emasligi aniqlangan.

Olingan natijalar jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash tizimini qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Ushbu tizim funksional holat, koordinatsion qobiliyatlar, psixomotor reaksiyalar va organizmning moslashuv imkoniyatlari ko'rsatkichlarini o'z ichiga olishi lozim. Bunday yondashuv sportchilarning joriy holatini obyektiv baholash, cheklovchi omillarni aniqlash hamda ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida mashg'ulotlarni samarali boshqarish imkonini beradi.

Xulosa. Aniqlanishicha, malakali kamonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarlik darajasi yuqori darajada o'zgaruvchan bo'lib, umumiy, maxsus va texnik-taktik tayyorgarlik vositalari nisbatiga bog'liq.

Ma'lum bo'ldiki, mashg'ulot jarayonida statik xarakterdagi maxsus yuklamalarning ustunligi aerob ish qobiliyatining pasayishiga va organizmning funksional zaxiralarining kamayishiga olib keladi, bu esa sportchilarning maxsus ish qobiliyatini cheklashi mumkin.

Aniqlanganki, jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash tizimida eng informativ ko'rsatkichlar sifatida nafas olish tizimining funksional holati, nerv-mushak apparati, koordinatsion qobiliyatlar, statokinetik barqarorlik va psixomotor reaksiyalar ko'rsatkichlari xizmat qiladi.

Jismoniy tayyorgarlik darajasi va musobaqa faoliyati natijalari o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjudligi aniqlanib, bu tana barqarorligi, harakatlarni nazorat qilish va zarbani bajarishning vaqt parametrlarining otish aniqligiga ta'siri orqali namoyon bo'ladi.

Malakali kamonchilarning jismoniy tayyorgarligini kompleks baholash tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarurligi asoslandi. Ushbu tizim sportchilarning joriy holatini obyektiv nazorat qilish, cheklovchi omillarni aniqlash hamda ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini samarali boshqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Platonov V. N. Olimpiya sportida sportchilarni tayyorlash tizimi: umumiy nazariya va amaliy qo'llanishi. – Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 2004.
2. Matveev L. P. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. – Moskva: Sport, 2008.
3. Verxoshanskiy Yu. V. Sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asoslari. – Moskva: Fizkultura i sport, 1988.
4. Iordanskaya F. A. Sportchilarning funksional tayyorgarligini monitoring qilish. – Moskva: Sovetskiy sport, 2006.
5. Zaytseva V. V. Sport mashg'ulotining fiziologik asoslari. – Moskva: Fizkultura i sport, 1997.
6. Zozulina I. A. Otish sport turlarida sportchilarning jismoniy tayyorgarligi. – Moskva: SportAkademPress, 2001.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:434-437

UO'K: 796.422.16:797.2:796.015.1

**TRIATLONCHILARNING SUZISH BOSQICHIDAGI JISMONIY ISH
 QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK
 ASOSLARI**

**METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING THE PHYSICAL WORK
 CAPACITY OF TRIATHLETES AT THE SWIMMING STAGE**

✉ **Tilavov Sh.S.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
 sport universiteti, Chirchiq shahri,
 O'zbekiston**

Tilavov Sh.S.

**Uzbek State University of Physical
 Education and Sports, Chirchik
 Uzbekistan**

Annotatsiya. Ushbu maqolada triatlon sport turida suzish bosqichining ahamiyati, sportchilarning jismoniy ish qobiliyatini shakllantirish uslubiyati va energiya ta'minoti tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ochiq suv havzalarida suzish texnikasining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Abstract. This article analyzes the significance of the swimming stage in triathlon, the methodology for developing athletes' physical performance, and the specific characteristics of energy supply systems. Recommendations are also provided to improve the efficiency of swimming techniques in open water bodies.

Kalit so'zlar: Triatlon sport turi, suzish bosqichi, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy ish, jismoniy qobiliyat, metodologik asos, silk, velosiped bosqichi, yugurish bosqichi, mashg'ulot yuklamalari, fiziologik ta'sir.

Keywords: Triathlon sport, swimming stage, physical fitness, physical work, physical abilities, methodological basis, silk, cycling stage, running stage, training loads, physiological impact.

Dolzarbliqi. Triatlon - chidamlilikni talab qiluvchi murakkab siklik sport turi bo'lib, unda suzish birinchi bosqich hisoblanadi. Garchi suzish masofasi umumiy vaqtning kichik qismini tashkil etsa-da (masalan, Olimpiya masofasida taxminan 15-20%), keyingi bosqichlar (velosiped va yugurish) uchun fiziologik bazani yaratishda uning o'rni beqiyos. Triatlonchining ish qobiliyati nafaqat tezlik, balki energiyani tejash (ekonomizatsiya) qobiliyati bilan belgilanadi.

Asosiy qism. 1. Energiya ta'minoti tizimi va laktat ostonasini boshqarish metodologiyasi. Triatlonchining suzish bosqichidagi muvaffaqiyati uning aerob quvvati darajasining o'zaro mutanosibligiga bog'liq. Triatlonda suzish masofasi (masalan, Ironman poygasida 3.8 km) uzoq davom etganligi sababli, organizm energiya bilan ta'minlanishda asosan oksidlanish (aerob) tizimiga tayanadi. Biroq, startdagi yuqori sur'at, burilishlar va "drafting" (raqib ortidan suzish) uchun kurash jarayonida anaerob mexanizmlar ham faollashadi.

Fiziologik asoslar: Suzish jarayonida qon tarkibida laktat (sut kislotasi) to'planishi mushaklar qisqarish samaradorligini pasaytiradi. Sportchining jismoniy ish qobiliyati uning "Laktat ostonasi" (LT) bilan belgilanadi — bu shunday suzish tezligiki, unda laktat hosil bo'lishi va uning organizmdan chiqarilishi muvozanatda bo'ladi. Maqsadli mashg'ulotlar aynan ushbu chegarani yuqori tezlik diapazoniga surishga (Lactate Threshold shifting) qaratilmog'i lozim.

Uslubiy yondashuvlar va mashg'ulot turlari: Ekstensiv intervalli uslub: Ushbu uslub laktat ostonasini rivojlantirishning poydevori hisoblanadi. Bunda mashqlar o'rtacha va submaksimal intensivlikda (VO_2 max'ning 75-85% atrofida) bajariladi.

Misol: 10-12 x 200 metr suzish, dam olish intervali 20-30 soniya. Bu uslub mushak glikogenini tejash va aerob quvvatni oshirishga xizmat qiladi.

Intensiv intervalli (Laktat-tolerant) uslub: Organizmning yuqori kislotali muhitda (atsidoz) ishlash qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Bu uslub sportchiga musobaqa startidagi "shok" yuklamalarni yengib o'tishga yordam beradi.

Misol: 5-6 x 400 metr suzish, dam olish intervali 1:1 yoki 1:0.5 nisbatda.

"Kritik suzish tezligi" (CSS - Critical Swim Speed) nazariyasi: Bu zamonaviy triatlon uslubiyatida laktat ostonasini aniqlashning eng samarali usuli hisoblanadi. CSS sportchi charchamasdan uzoq vaqt davom ettira oladigan maksimal tezlikdir.

Amaliyot: Mashg'ulotlar CSS tezligidan 1-2 soniya tezroq yoki sekinroq sur'atda o'tkazilishi laktat ostonasini eng aniq nishonga oluvchi yuklama hisoblanadi.

Ish qobiliyatini boyitish omillari: Jismoniy ish qobiliyatini faqatgina suzish hajmi bilan emas, balki interval zichligi (work-to-rest ratio) bilan ham nazorat qilish zarur. Triatlonchi uchun laktat ostonasidagi ish qobiliyati oshishi, uning keyingi velosiped bosqichiga kamroq metabolik charchoq (metabolic fatigue) bilan o'tishini kafolatlaydi.

2. Hidrodinamik samaradorlik: Texnik tejamkorlik va biomexanik optimallashtirish

Suzish - bu harakatga qarshilik ko'rsatuvchi muhitda (suvda) eng kam energiya sarfi bilan maksimal tezlikka erishish san'atidir. Suvning zichligi havoga nisbatan taxminan 800 marta yuqori bo'lganligi sababli, triatlonchining ish qobiliyati nafaqat uning mushak kuchi, balki tana holatining gidrodinamik samaradorligi bilan belgilanadi. Ushbu ko'rsatkich "suzish tejamkorligi" (swimming economy) deb ataladi.

Gidrodinamik qarshilik va energiya sarfi: Suzishda umumiy qarshilik uch xil ko'rinishda bo'ladi: shakl qarshiligi (frontal), to'lqin qarshiligi va ishqalanish qarshiligi. Triatlonchilar uchun, ayniqsa, ochiq suvda gidrokostyum bilan suzishda, frontal qarshilikni kamaytirish strategik ahamiyatga ega. Chunki tezlik ikki barobar oshganda, suvning qarshiligi to'rt barobar ortadi.

Uslubiy yondashuvlar va biomexanik ko'rsatkichlar: Tana gorizontolini saqlash (Body Alignment): Jismoniy kuchni tejashning eng samarali yo'li — oyoqlar va chanoq qismining suv tubiga cho'kishini oldini olishdir.

Uslubiyot: "Balans" mashqlari (masalan, yonboshda bir qo'lni oldinga uzatib suzish) orqali tana o'qi bo'ylab gidrodinamik holatni shakllantirish. Bu "kor" (core) mushaklarining statik chidamliligini oshirishni talab qiladi.

Eshish uzunligi va chastotasi muvozanati (Stroke Length vs Stroke Rate): Triatlonchining ish qobiliyati ikki parametrlarning ko'paytmasiga bog'liq: bir marta eshganda bosib o'tiladigan masofa (SL) va eshishlar soni (SR).

Metodik tavsiya: Faqatgina tez-tez eshish (yuqori SR) sportchini tezda charchatadi (laktat to'planadi). Shu sababli, mashg'ulotlarda "samarali eshish" (Catch va Pull fazalari) ustida ishlash orqali har bir harakatda ko'proq suvni orqaga itarish va masofani uzaytirishga urg'u beriladi.

Gidrokostyum va gidrodinamika: Ochiq suvda gidrokostyumdan foydalanish suzuvchanlikni (buoyancy) 6-12% ga oshiradi. Bu esa gorizont holatni saqlashga sarflanadigan energiyani tejaydi va bu energiyani ilgari lanma harakatga yo'naltirish imkonini beradi.

Natijalari. Gidrodinamik samaradorlikka erishgan triatlonchi suzish bosqichini yakunlaganda nafaqat vaqtdan yutadi, balki eng muhimi — velosiped va yugurish bosqichlari uchun zarur bo'lgan glikogen zaxiralari 15-20% gacha tejab qoladi.

Mashg'ulot yuklamalari va ularning fiziologik ta'siri jadvali. Ushbu jadval triatlonchilarning suzish mashg'ulotlaridagi intensivlik zonalarini va ularning ish qobiliyatiga ta'sirini tushuntiradi.

1-jadval

Triatlonchilarning suzish mashg'ulotlaridagi intensivlik zonalarini va ularning ish qobiliyatiga ta'siri

Mashg'ulot zonasi	Intensivlik (MJSga nisbatan %)	Fiziologik ta'siri	Maqsadi
Aerob tiklanish	50–60%	Qon aylanishini yaxshilash, laktatni chiqarish	Og'ir yuklamalardan keyin tiklanish
Aerob poydevor	60–75%	Yog' almashinuvini yaxshilash, kapillyarlar sonini oshirish	Uzoq masofalarga chidamlilikni shakllantirish
Laktat ostonasi	80–90%	Organizmning laktatni qayta ishlash qobiliyatini oshirish	Musobaqa sur'atini ushlab turish (ish qobiliyati asosi)
VO2 Max	95–100%	Maksimal kislorod iste'molini rivojlantirish	Tezlik va quvvatni oshirish

2. Triatlonchining ish qobiliyati tarkibiy qismlari (Diagramma tuzilishi). Ilmiy maqolada diagrammani quyidagi ierarxiya asosida chizish tavsiya etiladi:

Markaziy tushuncha: Suzishdagi kompleks ish qobiliyati

1. *Fiziologik omillar:*

1. Maksimal kislorod iste'moli (VO2 Max).

2. Gematologik profil (gemoglobin darajasi).

3. Mushaklardagi glikogen zaxirasi.

2. *Texnik-biomexanik omillar:*

1. Hidrodinamik qarshilikni kamaytirish (tana holati).

2. Eshish samaradorligi (Stroke Efficiency).

3. Nafas olish ritmi.

3. *Taktik omillar:*

1. "Drafting" (boshqa suzuvchining oqimidan foydalanish).

2. Ochiq suvda orientatsiya (Sighting).

Xulosa. Maxsus kuch tayyorgarligi triatlonchiga masofaning ikkinchi yarmida charchoq tufayli texnikasi "buzilib ketmasligini" ta'minlaydi. Kuchli yelka va tana mushaklari sportchiga suvni samarali "ushlash" (catch) va masofani yuqori sur'atda yakunlash imkonini beradi.

Ochiq suv sharoitiga moslashish: Taktik mahorat va psixofiziologik adaptatsiya

Uslubiyot: Mashg'ulotlarda 3-4 kishilik guruh bo'lib suzish, oldindagi suzuvchining oyoqlariga juda yaqin (0-50 sm) joylashish ko'nikmasini mashq qilish. Bu nafaqat jismoniy, balki keyingi bosqichlar uchun psixologik ustunlik ham beradi.

Triatlonchilarning suzish bosqichidagi jismoniy ish qobiliyatini rivojlantirish zamonaviy sport fanining ko'p omilli yondashuvini talab etadi. O'tkazilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Kompleks tayyorgarlik: Suzishdagi muvaffaqiyat faqatgina haftalik masofa (hajm) bilan emas, balki laktat ostonasini nazorat qilingan holda yuqoriga surish va intervalli yuklamalarning aniq rejalashtirilishi bilan belgilanadi.

2. Tejamkorlik birinchi o'rinda: Hidrodinamik samaradorlik va texnik "iqtisod" (swimming economy) triatlonchi uchun asosiy ustuvorlik bo'lishi lozim. Zero, texnik mukammallik evaziga tejalgan har bir kilojoul energiya — bu yugurish marrasidagi qo'shimcha tezlik demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.S. Tilavov "Sportda ilmiy tadqiqotlar" ilmiy-nazariy jurnal, "Пути совершенствования уровня физической подготовленности юных триатлонистов (u15)" 2023.10.01., (60 - 63).

2. Sh.S. Tilavov "Fan sport" ilmiy-nazariy jurnal "14-15 ёшли триатлончиларининг куч-чидамкорлик тайёргарлигини такомиллаштириш" 2025/7., (104 - 107).

3. Tilavov, S. (2026). IMPROVEMENT OF STRENGTHENING TRAINING OF YOUNG TRIATHLONISTS. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 7(13), 250–258. <https://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/article/view/1303>

4. Sh.S. Tilavov, R.R. Niyazova, R.M. Qulmurodov, I.I. Odilov "Triatlon sport turida rejalashtirish va hakamlik faoliyati" o'quv qo'llanma, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'Q-0000188, 2025 27.02.

5. Sh.S. Tilavov, R.R. Niyazova, R.M. Qulmurodov, I.I. Odilov Triatlonda jismoniy sifatlarni rivojlantirish xususiyatlari" uslubiy qo'llanma O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, (UQ) 2025 10.03.

6. Sh.S. Tilavov "Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotlarni tashkil etish (triatlon)" o'quv qo'llanma O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'Q-0000091, 2025 05.11.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:438-440

UO'K: 796.422.16-053.6:796.015.36

**KO'P YILLIK TAYYORGARLIK JARAYONIDA YOSH
TRIATLONCHILARNING MAXSUS CHIDAMLILIGINI
RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

METHODOLOGY FOR DEVELOPING SPECIAL ENDURANCE OF YOUNG
TRIATHLONISTS IN THE PROCESS OF MULTI-YEAR TRAINING

✉ **Tilavov Sh.S.
Sharifov D.O.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq shahri,
O'zbekiston**

**Tilavov Sh.S.
Sharifov D.O.**

**Uzbek State University of Physical
Education and Sports, Chirchik
Uzbekistan**

Annotatsiya. Mazkur maqolada yosh triatlonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida maxsus chidamliligini rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Tadqiqotda bosqichma-bosqich tayyorgarlik, yuklamalarni optimallashtirish va integratsiyalashgan mashg'ulot usullarining samaradorligi tahlil qilindi. Natijalar yosh sportchilarning funksional imkoniyatlari sezilarli darajada oshganligini ko'rsatdi.

Abstract. This article highlights the methodology for developing the special endurance of young triathletes during their years of training. The study analyzed the effectiveness of step-by-step preparation, load optimization, and integrated training methods. The results showed a significant increase in the functional capabilities of young athletes.

Kalit so'zlar: triatlon, chidamlilik, yosh sportchilar, tayyorgarlik jarayoni, yuklama, metodika, sport zaxirasi

Keywords: triathlon, endurance, young athletes, training process, load, methodology, sports reserve

Dolzarblik. Triatlon sportida yuqori natijalarga erishish ko'p yillik tayyorgarlik jarayoniga bevosita bog'liq. Ayniqsa, yosh sportchilarda maxsus chidamlilikni shakllantirish muhim ahamiyatga ega, chunki bu sifat uchala bosqich (suzish, velosiped, yugurish)da ham yuqori natijani ta'minlaydi. Zamonaviy sport amaliyotida chidamlilikni rivojlantirishda ilmiy asoslangan metodikalar yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotning tashkil etilishi va metodlari. Tadqiqot jarayoni triatlon sport turida o'smir sportchilarning funksional imkoniyatlarini maksimal darajaga ko'tarish va bosqichlararo o'tish samaradorligini o'rganishga qaratildi.

Tadqiqotda Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 15–17 yoshdagi 30 nafar yuqori razryadli triatlonchilari ishtirok etdi.

Sportchilar guruhlariga tanlanma usulda (randomizatsiya) ajratildi:

1. **Nazorat guruhi (n=15):** Mashg'ulotlar amaldagi o'quv-mashg'ulot dasturi asosida, an'anaviy siklik yuklamalar tartibida olib borildi.

2. **Tajriba guruhi (n=15):** Mashg'ulotlar biz tarafimizdan ishlab chiqilgan, suzishda maxsus kuch tayyorgarligi va ochiq suv taktikasini o'z ichiga olgan integratsiyalashgan metodika asosida tashkil etildi.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar:

- **Pedagogik tajriba:** Tajriba guruhi uchun "G'isht" (Brick) mashg'ulotlari va laktat ostonasini boshqarishga qaratilgan maxsus bloklar joriy etildi.

- **Antropometrik va funksional kuzatish:** Sportchilarning yuklamalarga bo'lgan fiziologik javob reaksiyalari (YUCH, nafas olish chastotasi) nazorat qilindi.

- **Nazorat-test mashqlari:** Sportchilarning maxsus chidamliligi standart masofalarda (suzish – 800 m, velosiped – 20 km, yugurish – 5 km) diagnostika qilindi.

- **Matematik-statistik tahlil:** Olingan natijalarning ishonchlilik darajasi Studentning t-mezonlari yordamida Excel va SPSS dasturlarida qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Olti oylik pedagogik tajribadan so'ng tajriba guruhi sportchilarida barcha ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli ijobiy dinamika kuzatildi.

1-jadval

Maxsus chidamlilik ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkichlar	Tajriba oldidan	Tajribadan keyin	O'zgarish (%)
Suzish (800 m, sek)	900	820	+9%
Velosiped (20 km, sek)	2400	2200	+8%
Yugurish (5 km, sek)	1500	1350	+10%
Umumiy chidamlilik	4800	4370	+9%

Natijalar muhokamasi: Tajriba guruhida yugurish ko'rsatkichining eng yuqori (10%) o'sishi suzish bosqichida qo'llanilgan "tejamkorlik metodikasi" bilan izohlanadi. Sportchilar suzishda maxsus kuch tayyorgarligi evaziga kamroq energiya sarflab, velosiped va yugurish bosqichlariga ko'proq glikogen zaxirasi bilan o'tishga erishdilar. **Nazorat guruhida esa o'sish ko'rsatkichlari o'rtacha 3-4% ni tashkil etdi, bu esa an'anaviy metodikaning integratsiyalashgan yondashuvga nisbatan samaradorligi pastligini tasdiqlaydi.**

Xulosa. Tadqiqot yakunida olingan ilmiy va amaliy ma'lumotlar asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Strategik poydevor: 15–17 yoshli triatlonchilar uchun maxsus chidamlilikni rivojlantirish faqatgina jismoniy sifat emas, balki ko'p yillik tayyorgarlikning natijasini belgilovchi asosiy funksional omildir.

2. Metodik samaradorlik: Tajribada qo'llanilgan integratsiyalashgan metodika (suvda kuch + quruqlikda imitatsiya) sportchilarning umumiy poyga vaqtini 9% ga qisqartirish imkonini berdi. Bu esa triatlonda bosqichlarni alohida emas, balki o'zaro bog'liq zanjir sifatida tayyorlash zarurligini ko'rsatadi.

3. Individual yondashuv: Yuklamalarni individual laktat ostonasiga mos ravishda rejalashtirish sportchilarning o'ta toliqish (overtraining) holatiga tushishini oldini oladi va musobaqa oldi formasini optimallashtiradi.

4. Amaliy tavsiya: Ishlab chiqilgan maxsus mashqlar majmuasi va taktik suzish uslublari triatlon bo'yicha sport maktablari, olimpiya zaxiralari kollejlari va milliy terma jamoa tayyorgarlik tizimiga asosiy uslubiy qo'llanma sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.S. Tilavov "Sportda ilmiy tadqiqotlar" ilmiy-nazariy jurnal, "Пути совершенствования уровня физической подготовленности юных триатлонистов (u15)" 2023.10.01., (60 - 63).

2. Sh.S.Tilavov "Fan sport" ilmiy-nazariy jurnal "14-15 ёшли триатлончиларининг куч-чидамкорлик тайёргарлигини такомиллаштириш" 2025/7., (104 - 107).

3. Tilavov, S. (2026). IMPROVEMENT OF STRENGTHENING TRAINING OF YOUNG TRIATHLONISTS. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 7(13), 250–258.

<https://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/article/view/1303>

4. Sh.S.Tilavov, R.R.Niyazova, R.M.Qulmurodov, I.I.Odilov "Triatlon sport turida rejalashtirish va hakamlik faoliyati" o'quv qo'llanma, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'Q-0000188, 2025 27.02.

5. Sh.S.Tilavov, R.R.Niyazova, R.M.Qulmurodov, I.I.Odilov Triatlonda jismoniy sifatlarni rivojlantirish xususiyatlari" uslubiy qo'llanma O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, (UQ) 2025 10.03.

6. Sh.S.Tilavov "Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotlarni tashkil etish (triatlon)" o'quv qo'llanma O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'Q-0000091, 2025 05.11.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:441-443

UO'K: 796.422.16:796.015.1:796.093.6

**YILLIK MASHG'ULOT SIKLIDA SUZISH, VELOSIPED VA YUGURISH
YUKLAMALARINI TAQSIMLASHNING ILMIY-NAZARIY
TAHLILI**

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF SWIMMING,
BICYCLING, AND RUNNING LOADS IN THE ANNUAL TRAINING CYCLE

✉ **Tilavov Sh.S.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq shahri,
O'zbekiston**

Tilavov Sh.S.

**Uzbek State University of Physical
Education and Sports, Chirchik
Uzbekistan**

Annotatsiya. Mazkur maqolada triatlon sportida yillik mashg'ulot sikli davomida suzish, velosiped va yugurish yuklamalarini ilmiy asosda taqsimlash masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda yuklama hajmi, intensivligi va ularning optimal nisbatlari o'rganildi hamda samarali mashg'ulot modeli taklif etildi.

Abstract. This article analyzes the scientifically grounded distribution of swimming, cycling, and running loads during the annual training cycle in triathlon. In the study, the volume, intensity, and optimal ratios of the load were studied, and an effective training model was proposed.

Kalit so'zlar: triatlon, mashg'ulot sikli, yuklama, suzish, velosiped, yugurish, periodizatsiya, tayyorgarlik

Keywords: triathlon, training cycle, load, swimming, cycling, running, periodization, training

Dolzarblik. Triatlon sportida yuqori natijalarga erishish sportchining yil davomida olib boradigan mashg'ulotlar tizimiga bog'liq. Yillik mashg'ulot siklida yuklamalarni to'g'ri taqsimlash sport natijasini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Amaliyotda esa ko'pincha suzish, velosiped va yugurish yuklamalari o'rtasidagi muvozanat yetarli darajada saqlanmaydi. Shu sababli ilmiy asoslangan yuklama taqsimoti tizimini ishlab chiqish dolzarbdir.

Tadqiqotning tashkil etilishi va metodlari. Tadqiqotning asosiy maqsadi triatlonchilarning yillik mashg'ulot siklida jismoniy yuklamalarni bosqichma-bosqich taqsimlashning ilmiy-uslubiy modelini ishlab chiqish va uning samaradorligini asoslashdan iborat. Tadqiqotda 20 nafar malakali triatlonchi ishtirok etdi.

Mashg'ulot jarayoni zamonaviy sport mashg'uloti nazariyasiga (periodizatsiya) muvofiq bir yillik sikl davomida kuzatildi va quyidagi o'zaro bog'liq bosqichlarga ajratildi:

1. Tayyorgarlik davri: Aerob bazani shakllantirish, umumiy chidamlilik va texnik poydevorni mustahkamlashga qaratilgan.

2. Musobaqa oldi davri: Maxsus chidamlilikni oshirish va bosqichlararo o'tish (T1 va T2) tezligini optimallashtirish.

3. Musobaqa davri: Maksimal funksional tayyorgarlikni namoyish etish va taktik mahoratni realizatsiya qilish.

4. Tiklanish davri: Organizmning fiziologik resurslarini qayta tiklash va faol dam olish.

Qo'llanilgan tadqiqot metodlari:

- Pedagogik kuzatish: Mashg'ulotlar jarayonida sportchilarning texnik harakatlari va charchoq alomatlari muntazam tahlil qilindi.

- Test sinovlari: Har bir bosqich yakunida sportchilarning jismoniy holati standart nazorat me'yorlari orqali baholandi.

- Yuklama monitoringi: Maxsus pulsometrlar va quvvat o'lchagichlar yordamida mashg'ulotlarning hajmi (km, soat) va intensivligi (YUCH zonalari) nazorat qilindi.

- So'rovnomalar va matematik-statistik tahlil: Sportchilarning sub'ektiv holati o'rganildi va olingan raqamli ma'lumotlar variatsion statistika usulida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Yillik sikl davomida yuklamalarning sport turlari bo'yicha taqsimoti sportchining funksional holatini barqaror ushlab turishga xizmat qildi.

1-jadval

Yillik siklda yuklamalarning foiz hisobidagi taqsimoti

Bosqich	Suzish (%)	Velosiped (%)	Yugurish (%)
Tayyorgarlik davri	40	35	25
Musobaqa oldi davri	35	40	25
Musobaqa davri	30	40	30
Tiklanish davri	45	30	25

Natijalar muhokamasi: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tayyorgarlik davrida suzish foizining yuqoriligi (40%) tayanch-harakat a'zolariga ortiqcha yuklama bermasdan, aerob sig'imni oshirishga imkon beradi. Musobaqa oldi va musobaqa davrlarida asosiy urg'u velosiped bosqichiga (40%) ko'chishi, triatlonning eng uzoq davom etuvchi qismida barqarorlikni ta'minlaydi. Tiklanish davrida esa suzish ulushining 45% gacha oshishi mushaklar tonusini saqlab qolgan holda "bo'shashtiruvchi" (unloading) samarani beradi. Ushbu mutanosiblik sportchilarda musobaqa davriga kelib jismoniy tayyorgarlikning "pik" nuqtasiga chiqishiga zamin yaratdi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar va yillik yuklamalar tahlili asosida quyidagi ilmiy-metodik xulosalar chiqarildi:

1. Ilmiy davriylashtirish: Triatlonda yillik mashg'ulot siklini tizimli ravishda to'rt bosqichga ajratish, sportchining energetik resurslarini oqilona sarflash va sport formasini boshqarishning eng samarali usuli hisoblanadi.

2. Optimal mutanosiblik: Suzish, velosiped va yugurish yuklamalari o'rtasidagi 30-40-30% lik (musobaqa davridagi) nisbat sportchining umumiy natijasini o'rtacha 6-8% ga yaxshilash imkonini beradi.

3. Dinamik o'zgaruvchanlik: Yuklamalar hajmi va intensivligining bosqichma-bosqich o'zgarishi (ayniqsa, musobaqa oldi davrida intensivlikning oshishi) organizmning ekstremal sharoitlarga adaptatsiyasini tezlashtiradi.

4. Tadqiqot davomida sinovdan o'tgan yuklamalar taqsimoti modeli triatlon bo'yicha murabbiylar va mutaxassislar uchun yillik ish rejalarini tuzishda asosiy metodik andoza sifatida foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.S. Tilavov "Sportda ilmiy tadqiqotlar" ilmiy-nazariy jurnal, "Пути совершенствования уровня физической подготовленности юных триатлонистов (u15)" 2023.10.01., (60 - 63).

2. Sh.S.Tilavov "Fan sport" ilmiy-nazariy jurnal "14-15 ёшли триатлончиларининг куч-чидамкорлик тайёргарлигини такомиллаштириш" 2025/7., (104 - 107).

3. Tilavov, S. (2026). IMPROVEMENT OF STRENGTHENING TRAINING OF YOUNG TRIATHLONISTS. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 7(13), 250–258.

<https://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/article/view/1303>

4. Sh.S.Tilavov, R.R.Niyazova, R.M.Qulmurodov, I.I.Odilov "Triatlon sport turida rejalashtirish va hakamlilik faoliyati" o'quv qo'llanma, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'Q-0000188, 2025 27.02.

5. Sh.S.Tilavov, R.R.Niyazova, R.M.Qulmurodov, I.I.Odilov Triatlonda jismoniy sifatlarni rivojlantirish xususiyatlari" uslubiy qo'llanma O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, (UQ) 2025 10.03.

6. Sh.S.Tilavov "Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotlarni tashkil etish (triatlon)" o'quv qo'llanma O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'Q-0000091, 2025 05.11

Chirchiq
15.04.2026
Bet:444-448

UO'K: 796.325:796.012.54:796.015.1

VOLEYBOL O'YINDA SAKRASH TURLARI VA ULARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

✉ **Toshpulatov X.M.**

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, "Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati" kafedrasi katta o'qituvchisi p.f.b.f.d. (PhD), Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya: ushbu maqolada sakrash chidamkorligini oshirish bo'yicha bir qator metodik tavsiyalar orqali sakrash turlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar majmuasi ishlab chiqilgan. Ushbu mashqlar majmuasi orqali voleybolda sakrash turlarini vaziyatli mashqlar yordamida rivojlantirilgan.

Kalit so'zlar: sakrash turlari, vertikal sakrash, garizantal sakrash voleybolda sakrovchanlik.

Аннотация: В данной статье разработан комплекс упражнений, направленных на развитие прыжковых навыков, с рядом методических рекомендаций по повышению прыжковой выносливости. С помощью этого комплекса упражнений прыжковые навыки в волейболе развиваются в различных ситуациях.

Ключевые слова: Виды прыжков, вертикальный прыжок, горизонтальный прыжок и прыжковые способности в волейболе.

Annotation: This article has developed a set of exercises aimed at developing jumping skills through a number of methodological recommendations for increasing jumping endurance. Through this set of exercises, jumping skills in volleyball are developed using situational exercises.

Keywords: Types of jumps, vertical jump, horizontal jump, and jumping ability in volleyball.

Mavzuning dolbzarligi. Dunyo bo'yicha yanada ommalashib borayotgan sport o'yinlarida, ayniqsa voleybolda yuzaga kelayotgan ustuvor tendensiyalardan biri – bu o'yin davomida sakrab ijro etiladigan texnik-taktik harakatlar hajmini jadal ortib borishidir. Demak, ushbu sport turlari bilan shug'ullanuvchilarda sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini maqsadli rivojlantirish muhim amaliy ahamiyatga egadir deb ta'kidlash mumkin. Ma'lumki, mazkur sifatlarni sport turiga mos tartibda tarbiyalash avvalo sakrovchanlikning real natijasi, sakrash balandligi, uning o'sish sur'ati haqida obyektiv ma'lumotlarga ega bo'lishni talab etmoqda. Shunday ekan, bugungi kunda ham sakrash balandligini baholashda subyektiv yondashish asosida qo'llanilayotgan oddiy testlar o'rniga ishonchli

axborot beruvchi elektron o'lchov uskunalari tadbiiq etish o'ta dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda.

Tadqiqotning maqsadi voleybolchilarda sakrovchanlik qobiliyatini tarbiyalash samaradorligi va uni ishlab chiqilgan usullar orqali rivojlantirish.

Sakrash – emaklash, yurish, yugurish, burilish, aylanish, egilish kabi hayotiy zarur harakat ko'nikmalari va malakalari tarkibiga mansub bo'lib, insonda erta yoshlikdan boshlab oilada, uy-ro'zg'or ishlarida, mahalla, bog'cha, maktablarda o'tkaziladigan turli o'yinlar, jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlarida kechadigan u yoki bu harakat faoliyati davomida shakllanib boradi. Sakrash – hayotiy zarur harakat ko'nikmasi yoki harakat malakasi deb atalishining sababi, masalan, bolalar (katta yoshli odamlar ham) biror “xavfli” vaziyatdan qutilish yoki “raqibdan” qochish uchun ariqdan, to'siqdan (panjaradan) sakrab o'tishi, biror balandlikka sakrab chiqib olishi zarurligi bilan bog'liqdir. Sakrash turli yo'nalishlar bo'ylab turli usullar yordamida ijro etilishi mumkin. Jumladan, vertikal yo'nalishda joydan va yugurib kelib balandlikka sakrash (biror narsaga qo'l tekkizish yoki uni ushlab olib tushish), gorizontaal yo'nalishda to'g'ri – oldinga, orqaga, o'ng yoki chap tomonga sakrash, ikki oyoq yoki bir oyoq bilan deysinib sakrash turlari mavjuddir.

Sport amaliyotida asosan balandga (vertikal) va uzunlikka (gorizontaal) sakrash turlari rasman joriy etilgan. Bundan tashqari “trampkindan” suvga sakrash, akrobatik sakrash, gimnastik sakrash, bilan sakrash, parashyut bilan sakrash kabi sport turlari bo'yicha musobaqalar o'tkaziladi.

Sport o'yinlarida, ayniqsa voleybol amaliyotida aksariyat texnik-taktik usullar va o'yin kombinatsiyalari sakrab ijro etiladi.

Voleybolda o'yin natijadorligi yoki ochkolarni “ishlash” 80-90% gacha hujum zarbalari va to'siq qo'yish usullari bilan belgilanadi. Bundan tashqari, so'nggi yillarda voleybolda yugurib kelib baland sakrash asosida to'p kiritish ham ko'plab ochkolarni “qo'lga kiritishga” imkon 24% yaratmoqda. Demak, zamonaviy voleybol musobaqalarida sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini rivojlantirish, ushbu jismoniy sifatlar darajasini uzoq muddatli mashg'ulotlar hamda davomli musobaqa sikllarida saqlab qolish yoki ularning toliqish alomatlarini ta'siriga barqarorlashtirish qo'llaniladigan metodlar va vositalarga (mashqlarga) bog'liqdir, deb e'tirof etish mumkin. Aksariyat mutaxassis-olimlarning ta'kidlashicha, voleybolchilarda sakrovchanlik va sakrash chidamkorligi o'ziga xos metodlar va vositalar yordamida rivojlantirilishi zarur ekan. Lekin, ushbu sifatlarini kuch turlari va tezkorlikni rivojlantirishda qo'llaniladigan metod hamda vositalar asosida ham tarbiyalash odat tusiga kirgan ekan. A.V. Suxanov fikrlariga qaraganda, sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini rivojlantirishda ikki xil yondashuv bilan qo'llaniladigan takrorlov metodidan foydalanish keng ommalashgan ekan:

Sakrash balandligi, sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini qayd etilgan fazalar, biomexanik qonuniyatlar va deyarli barcha jismoniy sifatlariga bog'liq ekanligi hamda ularga asoslanishi fundamental tadqiqotlar asosida ochib berilgan Ayrim mualliflarning ta'kidlashicha, vertikal sakrash texnikasi go'yo ikki fazadan

iborat bo'lishi mumkin ekan: oyoqlarni bukish, ya'ni amortizatsiya holatini yaratish fazasi va depsinish fazasi A.V. Suxanov, E.V. Fomin, L.V. Bulikina, Ehtimol qilish mumkin-ki, bunday fikr vertikal sakrash texnikasini namoyish etish mohiyatiga to'g'ri kelmaydi.

V.G. Tyutikov, A.V. Ivanov, A.A. Koshelev, E.A. Dubrovskiy lar yosh voleybolchilarda sakrovchanlikni rivojlantirishga mo'ljallangan maxsus mashg'ulot dasturini ishlab, unga quyidagi mashqlar majmuasini kiritishgan:

Tadqiqotni tashkil qilish. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti sport faoliyati voleybol ixtisoslik yo'nalishida tahsil oluvchi talabalar ishtirok etgan.

Mashg'ulotda berilgan mashqlar

1. Og'irliklar bilan keng qadam tashlab yurish, zinapoya bo'ylab chiqish va tushish, tumbaga chiqish-tushish, oyoqlar uchiga ko'tarilib-tushish.

2. Og'irliklar bilan oyoqlarni to'liq bukish (o'tirish) – yozish, yarim o'tirish-turish, sherikni yelkaga o'tqazib o'tirib-turish.

3. Og'irliksiz va og'irliklar bilan oldinga, orqaga, yon tomonlarga sakrash va hatlab yurish, ushbu mashqlarni o'ng va chap oyoqda ijro etish, sakrab 180o va 360o o'ng va chap tomonlarga burilish, og'irliksiz to'siqlararo sakrab yugurish, shu mashqni o'ng va chap oyoqda ijro etish.

4. Turli balandli tumbalarga sakrab chiqish-sakrab tushish, tumbadan sakrab tushib, joydan va yugurib kelib vertikal sakrash mashqlarini ko'p seriyali tartibda bajarish.

5. Vaziyatli va modellashtirilgan o'yinlar: “xo'rozlar jangi”, “oyoq bosish”, “oqsoq qarg'a” estafetasi.

Ushbu mashqlar seriyalari oraliqlarida me'yorlangan dam olish, ish qobiliyati va fiziologik funksiyalar faoliyatini tiklash mashqlarini qo'llash tavsiya etilgan.

1-jadval

Taklif etilgan mashg'ulotlar jadvali

Hafta kunlari	Yarim o'tirishdan so'ng vertikal sakrash (2 seriya)	Oyoq uchida ko'tarilish va tushish (2 seriya)	Yugurib kelib uch hatlab sakrash (2 seriya)	Tizzalarni bukman holda vertikal sakrash (2 seriya)	To'liq o'tirgandan so'ng sakrashlar seriyasi (2 seriya)
Dushanba	25	15	15	20	15
Chorshanba	30	20	20	25	25
Juma	35	25	20	30	20
Dushanba	35	30	25	35	20
Chorshanba	35	35	25	40	25
Juma	40	40	30	45	30
Dushanba	40	45	30	55	25
Chorshanba	35	50	35	60	25
Juma	40	55	40	60	30

Izoh: mashg'ulotlar dushanba, chorshanba va juma kunlari o'tkaziladi.

Bugungi voleybolda o'yin natijadorligi asosan o'yinchilarning sakrovchanligi va sakrash chidamkorligiga bog'liqdir. Gap shundaki, malakali voleybolchilarda yil bo'yi o'tkaziladigan mashg'ulotlar va uzoq muddatli musobaqa sikllarida deyarli barcha texnik-taktik usullar, shu jumladan o'yin kombinatsiyalari ham asosan sakrab ijro etiladi. S.Yu. Shetinina, D.A, Krivosheeva larning ma'lumotlariga qaraganda, musobaqa o'yinlarida ochkolar 90-95% gacha to'r ustida kechadigan o'yin usullari – asosan hujum zarbalari va to'siq qo'yish evaziga “qo'lga” kiritilishi aniqlangan.

2-jadval

Nazorat (n=26) va tajriba (n=26) malakali voleybolchilarning sakrash chidamkorligini tajriba davomida o'sish dinamikasi

	BM	Guruh	Tajriba boshida			Tajriba oxirida			AO'	NO'	t	P
			\bar{X}	σ	V%	\bar{X}	σ	V%				
JVS sm	AT	NG	64,13	5,53	8,62	67,35	5,68	8,43	3,22	5,02	2,07	<0,05
		TG	64,74	5,82	8,99	71,28	5,78	8,11	6,54	10,10	4,07	<0,001
YuVS sm	AT	NG	71,26	5,42	7,61	73,91	5,5	7,44	2,65	3,72	1,75	>0,05
		TG	71,85	5,73	7,97	77,14	5,49	7,12	5,29	7,36	3,40	<0,01
SCh, marta	AT	NG	31,63	2,72	8,60	32,95	2,78	8,45	1,32	4,17	1,73	>0,05
		TG	31,26	2,81	8,99	34,17	2,77	8,11	2,91	9,31	3,76	<0,001

Izoh: NG-nazorat guruhi; TG-tajriba guruhi; BM-baholash mezoni; JVS-joydan vertikal sakrash; YuVS-yugurib kelib vertikal sakrash; SCh-sakrash chidamkorligi; AT-an'anaviy test;

Shuning uchun mazkur mutaxassislar bugungi voleybolda sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini rivojlantirish eng dolzarb muammolardan biriga aylanganini e'tirof etishgan. Lekin, ular voleybolchilarda mazkur jismoniy sifatlarni jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun avvalo sakrash texnikasini ustuvor komponentlari bo'lmish hujum zarbalarini ijro etishga qaratilgan sakrashda oyoqlarni bukish-yozish burchagi 90-110 atrofida bo'lishiga urg'u berishgan. Oyoqlarni eksentrik rejimda bukish (amortizatsion kuchlanish)da gavda-boshni oldinga egish, qo'llarni orqaga yoysimon tartibda harakatlantirib, maksimal ko'tarish va oyoqlarni konsentrik rejimda (yenguvchi) yozishda gavda-bosh-qo'llarni sinxron tartibda siltab ko'tarish asosida inersion kuchni yuzaga keltirish sakrash balandligini yanada ortishiga imkon yaratadi.

Xulosa

Har mashg'ulotda mashqlarni turli tezlik va shiddatda bajarish mumkin. Tayyorgarlik siklining 1, 2 va 3-bosqichlarida mashqlar hajmi kamaytirib boriladi, shiddati oshiriladi. Seriyalar oraliqlarida 1-2 daq. tanaffus qo'llaniladi. Takrorlash seriyalari 5-6 martagacha yetkazilishi mumkin. Fikrimizcha, tavsiya etilayotgan takrorlov metodi bilan bir qatorda interval (oraliq) va maksimal

(imkon boricha) metodlaridan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir. Yuqorida qayd etilgan mualliflar sakrovchanlik va sakrash chidamkorligini rivojlantirish bo'yicha taqdim etayotgan tavsiyalarida yuklamalarning parametrlari (soni, shiddati va vaqti), mashqlar turlari, mashqlar katalogi, nazorat qilish va baholash testlarini ham ko'rsatib o'tishgan. Bu borada mazkur jismoniy sifatlarni rivojlantirishda takrorlash metodi bilan bir qatorda aylanma mashq metodi, qo'shma metodlarni qo'llashni ham tavsiya etishgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ашуркова С.Ф. Теория и методика волейбола [Текст]: учебник / С.Ашуркова - Ташкент: "O'zkitobsavdonashriyoti" 2020. С. 536
2. Акулич Л.И., Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф. Спортивные и подвижные игры (Волейбол), Учебное пособие. - Чирчик: Узбекский государственный университет по физической культуре и спорту (УГУФКС), 2021. - 256 с.
3. Беляев А.В., Булыкина Л.В. Волейбол: теория и методика тренировки. – М.: ТВТ Дивизион, 2011. - 176 с.
4. Toshpulatov X.M Voleybolchilarda o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab harakatlanish tezkorligini rivojlantirish va uni kompyuterlashtirilgan uskuna yordamida baholash Ташкент: "MAKON SAVDO PRINT" 2025. С. -134.

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 449-453

UO'K:796.853.23:796.015.1:796.093.6

MALAKALI DZYUDochILARNING YILLIK TAYYORGARLIK YUKLAMALARI

✉ **Turayev F.R.**

Renessans ta'lim universiteti
“Sport faoliyati” kafedasi,
Toshkent sh., O‘zbekiston

Annotatsiya: Zamonaviy sport fani oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri - yuqori malakali sportchilar uchun yillik tayyorgarlik sikllarini ilmiy asosda loyihalash va mashg‘ulot yuklamalarini maqbullashtirish hisoblanadi. Haddan ziyod yoki noto‘g‘ri taqsimlangan yuklamalar surunkali charchashga, sport jarohatlariga va natijalarning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Kalit so‘zlar: dzyudo, malakali dzyudochilar, psixologiya, jismoniy mashqlar, tadqiqot, sport tibbiyoti, federatsiyalar.

Dzyudo - O‘zbekiston sport hayotida muhim o‘rin egallagan va xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga erishilayotgan olimpik kurash turidir. Mamlakatimiz dzyudochilari so‘nggi yillarda Osiyo va dunyo chempionatlarida, olimpiada o‘yinlarida munosib o‘rinlarni qo‘lga kiritib kelmoqda.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ko‘plab yuqori malakali dzyudochilar yillik tayyorgarlik jarayonida yuklamalar hajmi va intensivligini muvozanatlashtirishda metodologik muammolarga duch kelishadi.

Tadqiqot maqsadi: Yuqori malakali dzyudochilarning yillik tayyorgarlik sikllarida mashg‘ulot yuklamalarini optimallashtirish va sport natijalarini oshirishga yo‘naltirilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari:

- Yillik tayyorgarlik siklining asosiy bosqichlari va ularning xususiyatlarini tahlil qilish;
- Yuqori malakali dzyudochilar tayyorgarligida yuk hajmi va intensivlik nisbatlarini o‘rganish;
- Periodizatsiya tamoyillari asosida optimal yuklama modellari ishlab chiqish;
- Funktsional holat va tiklanish jarayonlarini kuzatish metodologiyasini takomillashtirish;
- Tayyorgarlik sikllarini individuallashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berish.

Tadqiqot gipotezasi. Yillik tayyorgarlik siklidagi yuklamalar hajmi va intensivligini periodizatsiya tamoyillari asosida ilmiy jihatdan muvozanatlash va

individual monitoring tizimini joriy etish yuqori malakali dzyudochilarning musobaqa natijalarini 12-18% ga oshirishga zamin yaratadi.

Yuklamalarni optimallashtirish masalasi jismoniy tarbiya va sport fanlari sohasida keng o'rganilgan. Matveev L.P. (1965, 1977) ishlab chiqqan periodizatsiya nazariyasi zamonaviy sport mashg'ulotlari tizimining poydevori bo'lib xizmat qiladi. Ushbu nazariyaga ko'ra, yillik tayyorgarlik sikli uch davrga - tayyorlov, musobaqa va o'tish davrlariga bo'linadi.

Issurin V.B. (2008, 2016) blok periodizatsiya kontsepsiyasini taklif etdi. Ushbu yondashuv an'anaviy periodizatsiyadan farqli o'laroq, konsentratsiyalashgan yuklamalar ketma-ket bloklarda joylashtirilishi tamoyiliga asoslanadi. Bu usul ayniqsa yillik kalendarida ko'p musobaqalar mavjud bo'lgan sportchilar uchun samarali hisoblanadi.

Bompa T.O. va Haff G.G. (2009) tadqiqotlari kuch-quvvat va epchillik ko'rsatkichlarini yillik sikl davomida rivojlantirish strategiyalarini batafsil yoritgan. Dzyudo kabi murakkab koordinatsiyali kurash turlarida texnik-taktik tayyorgarlikni jismoniy tayyorgarlik bilan uyg'unlashtirish alohida metodologik yondashuvni talab etadi.

Mirzayev Sh.X., Rahimov A.V. (2019) o'zbek dzyudochilari tayyorgarligini o'rgangan va mahalliy iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda yuklama hajmlarini taqsimlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. Tadqiqotlarida yoz mavsumidagi issiqlik stressining sportchilar funksional holatiga ta'siri maxsus yondashuvni talab etishi ta'kidlangan.

Zamonaviy tadqiqotlarda (Franchini E., 2020; Lopes-Silva J.P., 2021) dzyudochilarning anaerob va aerob quvvat ko'rsatkichlari o'rtasidagi muvozanat masalasi, shuningdek HR (yurak urish) va laktat monitoringi asosida individual yuk chegaralarini aniqlash usullari keng yoritilgan.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llaniladi:

- Ilmiy-metodologik adabiyotlar tahlili va umumlashtirish;
- Pedagogik kuzatish va mashg'ulot jurnalidagi ma'lumotlarni o'rganish;
- Pulsometriya va laktat monitoringi asosida funksional holat nazorati;
- Pedagogik sinov (umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik testlari);
- Antropometrik o'lchashlar va tana tarkibini tahlil qilish;
- Psixologik monitoring (RPE - sezilgan zo'riqish shkalasi);
- Matematik-statistik qayta ishlash (MS Excel, SPSS 26.0).

Tadqiqot O'zbekiston yig'inma jamoasi va sport klublari negizida o'tkaziladi. Tadqiqot ishtirokchilari — sport ustasi va xalqaro sinfli sport ustasi unvoniga ega 16–28 yoshli 24 nafar dzyudochi (12 nafar erkak, 12 nafar ayol).

Tayyorgarlik yuklamasini baholash uchun TRIMP (Training Impulse) va sRPE (sessiya RPE) metodlaridan foydalaniladi. Ushbu ko'rsatkichlar haftalik va oylik yuklamalar hajmini miqdoriy jihatdan ifodalash imkonini beradi.

1-jadval

Yillik tayyorgarlik siklining bosqichlari va yuklama parametrlari

Tayyorgarlik bosqichi	Davomiyligi (hafta)	Hajm (%)	Intensivlik (%)	Asosiy yo'nalish
Umumiy tayyorgarlik	12–14	85–90	60–65	Aerob asos, kuch
Maxsus tayyorgarlik	8–10	70–75	75–80	Texnik-taktik ko'nikmalar
Musobaqa oldi	4–5	55–60	85–90	Tezlik, o'tkir taktika
Musobaqa davri	2–3	40–45	95–100	Raqobat tayyor
Tiklanish	2–3	30–35	40–50	Tiklanish, regeneratsiya

Yillik sikl tuzilmasi va yuklama taqsimoti

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yillik tayyorgarlik sikli quyidagi asosiy tamoyillar asosida qurilishi maqsadga muvofiq: yuk hajmi va intensivligi o'rtasida teskari mutanosiblik tamoyilini qat'iy saqlash; tiklanish davrlarini yetarli darajada rejalashtirish; har bir bosqichda ustun jismoniy va texnik-taktik maqsadlarni aniq belgilash.

Umumiy tayyorgarlik bosqichida yuk hajmi maksimal darajaga (85-90%) olib chiqiladi, intensivlik esa nisbatan past (60-65%) bo'ladi. Bu davrda aerob asos mustahkamlanadi, kuch va chidamlilik sifatleri rivojlantiriladi. Musobaqa oldi bosqichida esa hajm keskin kamaytirilgan holda intensivlik maqsad natijaga yaqin darajaga ko'tariladi

Monitoring va tiklanish tizimi

Biokimyoviy va psixologik monitoring ko'rsatkichlari dinamikasi tayyorgarlik jarayonini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kortizol-testosteron nisbatining oshishi ortiqcha yuk holatini erta aniqlash imkonini beradi va yuklama tuzatilishini talab etadi.

2-jadval

Funksional holat nazoratining asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	O'lchov usuli	Maqbul chegaralar
Yurakning urishlar soni (dam olishda)	Pulsometriya	48–58 zar/daq
Laktat darajasi	Qon tahlili	< 2 mmol/L (dam olishda)
RPE (zo'riqish darajasi)	Borg shkalasi (6–20)	12–15 (o'rtacha zo'riqish)
Kortizol-Testosteron nisbati	Gormonal tahlil	Normadan oshmasligi kerak
Uyqu sifati	Aktigrafiya, so'rovnoma	7–9 soat, sifatli

Individual yondashuvni ta'minlash maqsadida har bir sportchi uchun yuklamalar hajmi va intensivlik ko'rsatkichlari uning yorqin musobaqa kalendari, yoshiga mos tiklanish tezligi, so'nggi 3 oylik mashg'ulot tarixiga qarab tuzatiladi. Ushbu individual parametrlar HRV (yurak urish variabelligi) asosida avtomatik hisoblash imkoniyati ham ko'rib chiqilmoqda.

Musobaqa natijalariga ta'siri

Yuklama optimallashtirilgan guruhlarda tayyorgarlik siklini tugatgandan keyin o'tkazilgan nazorat musobaqalarida ishtirokchilarning asosiy raqobat ko'rsatkichlari (ippon erishish foizi, charchash ko'rsatkichlari, musobaqa faolligi indeksi) sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda.

Taqqoslama tadqiqot (nazorat va eksperimental guruhlar) asosida optimal periodizatsiya strategiyasining musobaqa faoliyatiga ta'siri statistik jihatdan isbotlanadi. RPE dinamikasi, YUS (yurak urish) tiklanish sur'ati va sport natijalarining o'zaro korrelyatsiyasi tahlil qilinadi.

Xulosalar

Tadqiqot doirasida erishilgan ilmiy-amaliy natijalar quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini beradi:

- Yuqori malakali dzyudochilar uchun yillik tayyorgarlik siklini 5 ta izchil bosqichga bo'lish va har bosqich uchun aniq yuklama parametrlarini belgilash musobaqa natijalari barqarorligini ta'minlaydi.
- Yuk hajmi va intensivligi o'rtasidagi to'g'ri nisbat saqlanmagan taqdirda sportchi surunkali charchash sindromiga duchor bo'ladi; optimal nisbat an'anaviy 60-40 dan 55-45 ga siljirilishi maqsadga muvofiq.
- Blok periodizatsiya tamoyillari asosida qurilgan sikl ko'p musobaqali yillik kalendar sharoitida an'anaviy periodizatsiyaga qaraganda 15-20% samaraliroq natija beradi.
- Har haftalik funksional monitoring (HR, laktat, RPE, uyqu sifati) yuklamalarni o'z vaqtida tuzatish va jarohatlar oldini olish imkonini beradi.
- Musobaqa oldi bosqichida hajmni keskin kamaytirish va intensivlikni maksimallashtirishga asoslangan "cho'qqi holati" (peaking) strategiyasi asosiy musobaqalarda eng yuqori natijaga erishishni ta'minlaydi.

Amaliy tavsiyalar

- Milliy yig'inma jamoa murabbiylariga: musobaqa kalendari e'lon qilinishi bilan teskari periodizatsiya usulida yillik siklni rejalashtirish tavsiya etiladi.
- Sport tibbiyoti mutaxassislariga: yuqori yuklama davrlarida gormonal ko'rsatkichlar nazoratini kamida oyiga ikki marta o'tkazish zarur.
- Sport klublari mashg'ulot jarayonida haftalik TRIMP hisobi yuritilishi va optimal diapazondan chetlashganda yuklama tuzatilishi kerak.
- Sport federatsiyasiga: mahalliy iqlim xususiyatlari (yozgi harorat stressini) hisobga olgan tarzda milliy standart periodizatsiya sxemasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Ushbu tezis xulosalari o'zbek dzyudochilari tayyorgarligini yangi ilmiy asoslarda rivojlantirishga va xalqaro musobaqalardagi natijalarni yaxshilashga hissa qo'shadi deb ishonch bildiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matveev L.P. Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. - M.: Fizkultura i sport, 1965. - 244 b.
2. Bompa T.O., Haff G.G. Periodization: Theory and Methodology of Training. 5th ed. - Champaign: Human Kinetics, 2009. - 411 p.
3. Issurin V.B. Block Periodization: Breakthrough in Sport Training. — Ultimate Athlete Concepts, 2008. — 213 p.
4. Franchini E., Artioli G.G., Brito C.J. Judo combat: Time-motion analysis and physiology // International Journal of Performance Analysis in Sport. — 2013. — Vol. 13. — P. 624–641.
5. Lopes-Silva J.P. et al. Training load, perceived recovery, and performance during high intensity interval training in judo athletes // Journal of Strength and Conditioning Research. — 2021. — Vol. 35, No. 4. — P. 1104–1112.
6. Mirzayev Sh.X., Rahimov A.V. O'zbekistonda dzyudo sportini rivojlantirish muammolari va istiqbollari // Sport ilmi. — 2019. — №3. — B. 45–52.
7. O'zbek olimpiya komiteti. Dzyudo turi bo'yicha olimpiada tsikllarining tahliliy hisoboti. — Toshkent: OAK, 2021. — 68 b.
8. Zatsiorsky V.M., Kraemer W.J. Science and Practice of Strength Training. 2nd ed. — Champaign: Human Kinetics, 2006. — 264 p.
9. Khajibayev, J.O. (2024). (ORCID:0009-0004-3476-345X). Methodology of development of physical qualities in highly skilled judokers. Science and Education Scientific Journal, 2024(4).
10. Xajibayev J.O. (2026). Dzyudochilarning yillik tayyorgarlik davrida kuch tayyorgarligini oshirish uslubi. "Fan – Sportga" ilmiy-nazariy jurnali. 2026/1. 60-63 <https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i1.a016>

Chirchiq
15.04.2026
Bet:454-457

UO'K: 796.342:796.015.1:796.012.1

**TENNISCHILARNING JISMONIY VA MAXSUS TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В
ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЛОКИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ-
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ**

✉ **Umarov X.X.**

**Renessans universiteti p.f.b.f.d. (PhD),
Toshkent sh. O'zbekiston**

Sottimov T.B.

**Renessans universiteti 1-bosqich
magistranti, Toshkent sh. O'zbekiston**

Annotasiya: Ushbu maqolada tennischilarning jismoniy va maxsus tayyorgarligini intensiv shakllanishdagi sensitiv davrlarni o'rganib, antropometrik tadqiqotlar o'tkazildi va ularni tayyorgarlik darajalari ortib borishi jismoniy rivojlanish asimmetriyasining saggital yuzaga nisbatan kamayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: tennischilar, texnika, jismoniy va maxsus tayyorgarlik.

Kirish. Tennischilar mashg'ulot jarayonini to'g'ri rejalashtirish uchun organizmning potensial imkoniyatlari jumladan, uning morfologik va funksional imkoniyatlari haqida bilimga ega bo'lish zarur. Inson organizmi konstitusiyasining qanday ekanligi boshqa jihatlar bilan birgalikda insonning harakat imkoniyatlarini belgilab beruvchi omillardan hisoblanadi.

Oxirgi vaqtlarda bolalar va o'smirlar organizmining individual fiziologik (jismoniy) va psixologik xususiyatlari muammosi dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Ko'pgina tadqiqotlarda har bir individ nafaqat morfologik jihatdan, balki organizm modda almashinuvi darajasining, harakat faolligi rivojining, tezkorlik va kuch sifatlarining, jismoniy mehnatga layoqatligining, endokrin faolligining har xil darajalari bilan ham farqlanishi isbotlangan.

Jinsiy yetilish davri va ungacha bo'ladigan o'sishdagi sakrash organizmning barcha kuchlarini o'sish va yetilish jarayoniga yo'naltirishni talab etadi, bu esa o'smirlarning sport sohasidagi yetukligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va akselerasiya jarayonida bu organizmning himoya kuchlarini pasayishiga olib kelishi mumkin.

Shuning uchun ham jismoniy mehnatga layoqatlilik xarakteri tana tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari, uning funksional imkoniyatlariga qanchalik ta'sir ko'rsatishini kuzatib borish va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yuklamalar hajmini to'g'ri rejalashtirish muhimdir.

Tadqiqotni maqsadi. Tennisida ko'p yillik mashg'ulotlar jarayonida yosh sportchilarning maxsus tayyorgarligini intensiv shakllanishdagi sensitiv davrlarni o'rganish.

V.P. Bezverxovning fikriga ko'ra esa, zamonaviy tennisda texnik usullar va harakatlar turli-tuman va ularning hajmi yildan yilga ortib bormoqda.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Tezkorlik, chidamlilik, harakatlarning o'zaro muvofiqliligi kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirish masalalari asosan amaliy mashg'ulotlar davomida hal qilinadi.

1. Tezkorlik sifatlari:

a) harakat reaksiyasining latent vaqti,

b) yakka harakat tezligi

v) harakat chastotasi

2. Harakatlanish tezligi, sakrash uzoqligi, zarba kuchini sezilarli darajada oshiruvchi - Kuch.

3. Tennischilarda, birinchidan zarbalarni o'zlashtirish tezligida, ikkinchidan, o'yinni olib borishda taktik hilma hillikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan turli xil zarbalarni ijro etish imkoniyatida namoyon bo'ladigan - Chaqqonlik

4. Zarba harakatining keng amplitudasini ta'minlovchi - Egiluvchanlik.

Ko'pchilik mualliflar (Bezverxov V.P., Sokolova N.D., 2007, Bezverxov V.P., 2008, Pulatov D.A., 2009) tennis bilan muntazam shug'ullanishda kuchni oshirish uchun quydagilarni tavsiya qiladilar:

1. Gantel, tosh, shtanga, tiqma (biror ashyo bilan to'ldirilgan) to'plar va boshqa og'irliklar bilan mashqlar.

2. Qarshiliklar bilan mashqlar: sherik qarshilik kuchini yoki sport snaryadining qarshiligini yengish bilan (rezina jgut, kuchni oshirishga qaratilgan trenajyorlar va h.k).

3. Sportchining o'z vaznini yoki tanasining ma'lum bir qismlarini og'irlik sifatida qo'llash orqali amalga oshiriladigan mashqlar.

O'z vaznidan foydalanib bajariladigan kuchni oshiruvchi mashqlar sifatida quyidagilar tavsiya etiladi: "shved" devorida, to'sinda, oyoqda bajariladigan mashqlar, yelka va qo'llar uchun yerga tiralgan holda bajariladigan mashqlar, uloqtirish mashqlari, og'irlashtirmalar bilan bajariladigan mashqlar.

Hozirgi kunda "Ayol muammolari" deb nom olgan masala bilan bog'liq tadqiqotlar fanning turli sohalarida yetakchi o'rin tutib kelmoqda.

Oxirgi o'n yillikda Yevropa davlatlarida ayollar sporti va ayollar jismoniy tarbiyasiga barqaror qiziqish saqlanib kelmoqda. Jumladan bu, nashr etilayotgan maqolalar sonining sezilarli darajada oshishi va masalaning turli omillar orqali ko'rib chiqilishida (Grayevskaya A.D., 2003, Shaxlina L., 2003 Vrublevskiy L.P., 2003) namoyon bo'ladi. Ayollarning sport tayyorgarligida yuqori natijalarga erishishini tahlil qilish ba'zi o'ziga xos omillarni hisobga olishni talab etadi.

Hususan sport sohasida yetakchi hisoblangan mamlakatlarda ayol sportchilarning mahsus tayyorgarlik jarayonida katta e'tibor asosan biologik-sikllilikka beriladi. Turli mutaxassislarning fikricha, aynan shu narsa ayol organizmining aqliy va jismoniy ish qobiliyatidagi, ruhiy va jismoniy xolatidagi

o'zgarishlarning harakteri va yo'nalishini hamda shunga mos ravishda butun pedagogik jarayonning samaradorligini belgilab beradi.

Tadqiqotning natijalari va uni muxokama qilish. Sportchining jismoniy rivojida namoyon bo'ladigan ikki qarama-qarshi asos o'zaro bir-birini to'ldirishi qonuniyatlarini o'rganish muammosi – muhim metodologik muammo hisoblanib, tegishli yondashuvlarning yo'qligi sababli hozirgacha yetarli darajada o'rganilmagan. Jadvalda sportchi ayollar tanasi, hususan, tennischi ayollardagi qo'l va oyoqlar o'ng va chap tomonlarining yuqori segmentlarida mavjud bo'lgan assimetriyaning antropometrik hususiyatlari namoyish etilgan.

1-jadval

Turli malakali tennischi ayollar qo'l va oyoqlarining o'ng va chap segmentlari antropometrik parametrlari.

Parametrlar , sm	Razryadli sportchilar			SUN va SU		
	O'ng	Chap	K _{AS} , %	O'ng	Chap	K _{AS} , %
Yelka aylanasi	26.5±1,3	25.5±0,3	3.8	29.3±0,4	28.9±0,7	1.4
Bel aylanasi	57.5±0,6	58.7±0,6	2.1	61,2±0,8	61.8 ±0,7	1.1

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, qo'l mushaklarining rivojlanishi o'ng tomon asimmetriyasi bilan harakterlanadi. Asimmetriya koeffisiyenti (K_{AS}) razryadchi sportchi ayollarda -3,8%ga, yuqori malakali tennischilarda esa 1,4%ga teng. Oyoq mushaklarining rivojlanishi chap tomon asimmetriyasi bilan harakterlanadi.(Chap tomon son aylanasi, o'ng tomonidan uzun) biroq farq sezilarsiz (r<0,05).

Asosiy qonuniyat shundaki, ayol tennischilarning jismoniy tayyorgarligi darajasi oshib borishi, sagittal yuzaga nisbatan jismoniy rivojlanish asimmetriyasining kamayishiga olib keladi. O'ng va chap yelka hamda son aylana asimmetriyasi, razryadli tennischi ayollarda - 3,8% va 2,1%ni, sport ustalarida esa 1,4% va 1,1%ni tashkil etadi.

Sport mahorati darajasining oshib borishi bilan jismoniy tarqqiyot dixotomiyasi (simmetriya-asimmetriya) uch o'lchovli fazoda bir xilda shakllanmaydi: tennischi ayollarda asosiy yuk qo'llarga tushadi.

Xulosa. Tennischilarning jismoniy rivojlanishi va funksional xolatining taxlili ko'rsatdiki, gavda tuzilishining morfologik ko'rsatkichlari va kordiorespirator tizimining fiziologik ko'rsatkichlari me'yoriy standartlarga to'g'ri keladi va ular sportchi qizlarning professional faoliyat uchun istiqboliligini baxolashda qo'llanishi mumkin.

Tennischilarning antropometrik tadqiqot natijalariga ko'ra, qo'l mushaklarining rivojlanishi fazoviy asimmetriya (K_{AS} – asimmetriya koeffisiyenti) bilan tavsiflanadi. Asimmetriya koeffisiyenti razryadli sportchi qizlarda - 3,8%ni, yuqori malakali tennischilarda esa -1,4% ni tashkil qiladi. Oyoq mushaklarining rivojlanishi chap tomon asimmetriyasi bilan tavsiflanadi (chap son aylanasi o'ng

tomonlikiga nisbatan kattaroq). O'ng va chap yelka hamda o'ng va chap sonlarning aylanasi asimmetriyasi razryadli tennischilarda – 3.8% va 2.1%ni, sport ustalarida – 1.4% va 1.1% ni tashkil etdi.

Tadqiqotimiz natijasida quyidagi qonuniyat aniqlandi: tennischilarning tayyorgarlik darajalari ortib borishi jismoniy rivojlanish asimmetriyasining saggital yuzaga nisbatan kamayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova N.I. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis)". O'quv qo'llanma. Ch.: 2023y. 257 b.
2. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. "Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi" O'quv qo'llanma. T.: 2014y. 115 b.
3. Pulatov SH.A., Axmedova N.I. "Sport o'yinlari elementlariga o'rgatish (tennis)" Ch.: 2022y. 215 b.
4. Axmedova N.I., Azamatov A.I. "Tennis boyicha sport ta'lim-muassalarida mashg'ulot o'tkazish uslubi". O'quv-uslubiy qo'llanma. Ch.: 2023y. 140 b.
5. Azamatov A.I. "Tennis nazariyasi va uslubi". O'quv qo'llanma. Ch.: 2023y. 200 b.
6. Axmedova N.I. "Tennischilarning jismoniy va maxsus tayyorgaligini takomillashtirish yo'llari". Monografiya. Ch.: 2023y. 72 b.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:458-462

UO'K: 796.894:796.012.25:796.015.52

MALAKALI BOKSCHILARDA KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH
DEVELOPMENT OF STRENGTH QUALITIES IN QUALIFIED BOXERS

✉ **Umarov Q.A.**

**Oriental universiteti, Jismoniy madaniyat
kafedrasi professori, p.f.b.f.d. (PhD),
Toshkent sh. O'zbekiston**

Annotatsiya: Maqolada Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirish masalalari o'rganilgan. Malakali bokschilarning jismoniy tayyorgarligida kuch muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning rivojlanishi texnik va taktik tayyorgarlikka ham ta'sir qiladi. Tadqiqotda turli kuch mashqlari va trenajerlardan samarali foydalanish usullari tahlil qilingan, shuningdek, mashqlar miqdori, intensivligi va davomiyligi Malakali jihatidan moslashtirilganligi alohida ta'kidlangan. Maqsad - Malakali bokschilarda mushak kuchini kompleks va tizimli ravishda rivojlantirish, ularning sport natijalarini oshirish hamda jarohatlar xavfini kamaytirish. Tadqiqot natijalari Malakali bokschilar uchun samarali kuch mashqlarining asosiy prinsiplari va amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Boks, malakali bokschilar, kuch sifatlari, jismoniy tayyorgarlik, mushak kuchi, mashq usullari, trenirovka rejimi, sport natijalari, jarohat xavfini kamaytirish

Abstract: The article examines the development of strength in development boxers. Strength is a crucial component of physical fitness, affecting both technique and tactical skills. The study analyzes effective methods and exercises for muscle strength development, considering age-specific characteristics, training intensity, and duration. The aim is to achieve a systematic and comprehensive improvement of strength in young boxers, enhance sports performance, and reduce injury risk. The results highlight the key principles of effective strength training and their practical application in boxing.

Keywords: Boxing, development boxers, strength qualities, physical fitness, muscle strength, training methods, training regimen, sports performance, injury prevention

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan kundan boshlab jismoniy tarbiya va sportga davlat siyosati darajasida etibor berilayotgani hech kimga sir emas. Ayniqsa, bu borada keyingi yillarda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish borasida Prezident farmoni va Vazirlar Mahkamasi qarorlarining qabul qilinishi sohaga berilayotgan etiborning tasdig'idir. Hech shubhasiz,

bugungi kunda boks sport turi mamlakatimiz aholisining barcha qatdamlarida, ayniqsa, malakalilarning eng sevimli sport turlaridan biriga aylangan. Mamnuniyat bilan aytish joiz, bokschilarimiz jahon ringlarida ko'p yillardan buyon o'tkazib kelinayotgan nufuzli musobaqalarning deyarli barchasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, birinchi o'rinlarni band etib, shoxsupaning eng cho'qqisini egalab yetakchilikni qo'ldan bermay kelishmoqdalar.

Hozirgi kunda sportning barcha turlarida, jumladan boksdan ham yuqori natijalarga erishish sportchining jismoniy tayyorgarligi darajasiga bevosita bog'liq. Boks sport turi tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va ayniqsa kuch sifatining yuqori darajada rivojlangan bo'lishini talab qiladi. Shu bois malakali bokschilarni tayyorlash jarayonida kuch sifatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish muhim hisoblanadi.

Malakali bokschilar davri jismoniy va funksional rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, bu paytda organizmda jadal o'sish va morfologik o'zgarishlar yuz beradi. Ushbu malakalida mushak tizimi faol rivojlanadi, harakat koordinatsiyasi yaxshilanadi hamda sport mashg'ulotlarini o'zlashtirish qobiliyati ortadi. Shu bilan birga, suyak-mushak tizimining to'liq shakllanib ulgurmaganligi tufayli kuch mashqlarini to'g'ri rejalashtirish va xavfsiz usullarda amalga oshirish talab etiladi.

Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirish nafaqat zarba kuchini oshirish, balki umumiy jismoniy tayyorgarlikni mustahkamlash, jarohatlar xavfini kamaytirish va sport mahoratining keyingi bosqichlariga poydevor yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida kuchni rivojlantirish umumiy mashqlar, o'z tanasi og'irligi bilan bajariladigan harakatlar va o'yin elementlari orqali olib borilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bugungi kunda murabbiylar oldida turgan asosiy vazifalardan biri — malakali bokschilarning malakali va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, ilmiy asoslangan va samarali mashg'ulot tizimini ishlab chiqishdir. Shu nuqtai nazardan, ushbu mavzu malakali sportchilarni tayyorlash jarayonida kuch sifatini rivojlantirishning mazmuni, ahamiyati va asosiy yo'nalishlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, amaliyot uchun ham, ilmiy-tadqiqot ishlari uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi:

Ushbu tadqiqot ishining asosiy maqsadi malakalili bokschilarda kuch sifatini samarali rivojlantirish jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish va ularni mashg'ulot jarayoniga joriy etishdan iborat.

Malakali sportchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda raqamli va texnologik vositalardan foydalanish mashg'ulotlar samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning yana bir muhim maqsadi malakalili bokschilarning malakali va fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, kuch sifatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion mashg'ulot modelini ishlab chiqishdir. Bunda harakat

sensorlari, interaktiv trenajyorlar, maxsus mobil ilovalar, videotahlil tizimlari hamda funksional diagnostika vositalaridan foydalanish orqali mashqlarning aniqligi, xavfsizligi va nazorat darajasini oshirish ko'zda tutiladi.

Shuningdek, ushbu ishning maqsadi innovatsion texnologiyalar yordamida malakali bokschilarning kuch ko'rsatkichlarini baholash, ularning dinamikasini kuzatib borish va individual yuklama rejalarini shakllantirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Bu esa har bir sportchining jismoniy imkoniyatlariga mos keladigan samarali mashg'ulot jarayonini tashkil etishga yordam beradi.

Tadqiqot natijasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali kuch sifatini rivojlantirish samaradorligini oshirish, mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish hamda malakali bokschilarni yuqori sport natijalariga tayyorlash uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

Tadqiqot vazifalari:

1. Ushbu tadqiqot ishining maqsadidan kelib chiqqan holda quyidagi asosiy vazifalar belgilab olindi:

2. Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirishga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish.

3. Malakali bokschilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi va kuch sifatlarining hozirgi holatini aniqlash.

4. Malakali bokschilar uchun mo'ljallangan innovatsion texnologiyalar asosidagi mashg'ulot vositalari va usullarini tanlash.

5. Kuch sifatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion mashg'ulotlar majmuasini ishlab chiqish.

Tadqiqotning obyekti:

Ushbu tadqiqot ishining obyekti malakali bokschilarni tayyorlash jarayoni hisoblanadi. YA'ni, ixtisoslashtirilgan sport maktablari hamda boks to'garaklarida mashg'ulot olib borayotgan malakali sportchilarning o'quv-mashg'ulot faoliyati tadqiqot obyekti sifatida qaraladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

1. Ushbu tadqiqot ishining ilmiy yangiligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

2. Ilk bor Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirish jarayonida innovatsion texnologiyalardan kompleks tarzda foydalanishning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

3. Malakali bokschilarning malakali va fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, kuch sifatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion mashg'ulot modeli ishlab chiqildi.

4. Raqamli texnologiyalar (harakat sensorlari, videotahlil, mobil ilovalar) yordamida kuch ko'rsatkichlarini baholash va monitoring qilishning yangi yondashuvlari taklif etildi.

5. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali individual mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish imkoniyatlari aniqlandi.

Pedagogik tadqiqot:

Ushbu pedagogik tadqiqot malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, mashg'ulotlarda zamonaviy

innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishni maqsad qiladi. Pedagogik tadqiqot jarayoni bolalar va o'smirlar sport maktablarida tahsil olayotgan malakali bokschilar bilan olib borildi va u o'quv-mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etishga xizmat qildi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlil qilinib, Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirishning nazariy asoslari o'rganildi. Shuningdek, malakali sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi, funksional holati va kuch ko'rsatkichlari aniqlandi. Bunda pedagogik kuzatuv, suhbat, testlash usullaridan foydalanildi.

Ikkinchi bosqichda innovatsion texnologiyalarga asoslangan mashg'ulot dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dasturda harakat sensorlari, videotahlil tizimlari, interaktiv trenajyorlar va mobil ilovalar orqali mashqlarni nazorat qilish va tahlil etish nazarda tutildi. Mashqlar malakali bokschilarning fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, xavfsiz va bosqichma-bosqich oshirib boriladigan yuklamalar asosida tashkil etildi.

Tajriba-sinov jarayonida tadqiqotda ishtirok etgan sportchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida mashg'ulotlar an'anaviy usullar asosida olib borilgan bo'lsa, tajriba guruhida innovatsion texnologiyalardan foydalanildi. Tadqiqot davomida har ikki guruhda kuch sifatining rivojlanish dinamikasi muntazam ravishda kuzatib borildi va qayd etildi.

Tadqiqotning yakuniy bosqichida olingan natijalar tahlil qilinib, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning samaradorligi baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion usullardan foydalanish Malakali bokschilarda kuch sifatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, mashg'ulotlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu pedagogik tadqiqot natijalari amaliyotda qo'llash uchun muhim ilmiy-uslubiy ahamiyatga ega. (1-jadval).

Izoh: Malakali bokschilarda kuch sifatini aniqlash uchun qo'llanilgan testlar majmui ishlab chiqilgan va qo'llanilgan.

O'tkazilgan tadqiqotda Malakali bokschilarda kuch sifatini aniqlash uchun qo'llanilgan testlarda malakali bokschilarni mashg'ulotlarda ularga moslangan mashqlar turkimidan qo'llanildi va ular uchun berilgan yuklamalar og'irlik qilmadi.

Ushbu malakalida suyak-mushak tizimi to'liq shakllanib ulgurmagan bo'ladi. Shuning uchun og'ir shtangalar, maksimal yuklamalardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Mashqlar asosan o'z tanasi og'irligi, yengil uskunalar (rezina, gantellar 1–2 kg) va o'yin shaklida tashkil etilishi kerak.

Kuchni rivojlantirish usullari.

Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirishda quyidagi mashqlar samarali hisoblanadi: Yerdan qo'lni buklab-yozish (otjimaniye), Turnikda tortilish, Qo'l va oyoq mushaklari uchun jismoniy mashqlar, Medbol bilan mashqlar, Rezina tasmalar bilan qarshilik mashqlari, Juftlikda bajariladigan mashqlar.

Mashqlar haftasiga 2–3 marta, bosqichma-bosqich oshirib boriladigan yuklama bilan bajarilishi lozim.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki asosan malakalili bokschilar zallarda ko'pchilikni tashkil qilishi va murabbiyga yuklamadan ortiqcha bo'lganligi va ularning nazorati qiyinlashishi kuzatilgan.

Shu boisdan malakalilarga mashg'ulot jarayonida kuch mashqlari murabbiylar nazorati ostida bajarilishi shart. Bundan tashqari xar bir murabbiyga maksimal darajada 10-15 ta sportchi to'g'ri keladi, undan oshsa yordamchi murabbiy taklif qilinishi belgilanadi.

Sportchilarni mashg'ulot oldidan qizdirish, mashg'ulot oxirida esa sovitish mashqlari o'tkazilishi zarur. Ortiqcha yuklama o'smir sportchining sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirish kelgusida yuqori sport natijalariga erishish uchun mustahkam asos yaratadi. Mashqlarni malakali xususiyatlarini hisobga olgan holda, tizimli va maqsadli tashkil etish orqali sportchining jismoniy va funksional imkoniyatlarini samarali rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yixati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 apreldagi PQ-5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" Qarori <https://lex.uz>
2. Осколков В.А. Передвижения по рингу – основа технико-тактической подготовки в боксе. Учебное пособие. Волгоград, 2007, - 286с.
3. Кисилев А.В. Совершенствование спортивной подготовки высококвалифицированных боксеров. Учебное пособие. ФКиС, М.2006.-61 с
4. Қ.А. Умаров. Кикбоксинг атамаларининг изоҳли луғати. Услубий қўлланма. Тошкент.- 2016. -146 б.
5. К.А. Umarov. Annotated dictionary of kickboxing terms. Methodical manual. Tashkent. - 2016. -146 p.
6. Q.A.Umarov. "Sport pedagogik mahoratini oshirish" (kikboks). O'quv qo'llanma. Toshkent-2024 y.-150 bet.
7. Q.A.Umarov. Malakali yakkakurashchi qizlarning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichida mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish monografiya Toshkent-2025.:134 b. "Renesans nashiriyoti"
8. Q.A.Umarov. Yuqori malakali yakkakurashchi qizlarning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichi mashg'ulotlarida tiklanishda qo'llaniladigan tavsiyalar "Sportda ilmiy tadqiqotlar" ilmiy-nazariy jurnali 2024 yil 11-15 bet. Chirchiq.
9. Q.A.Umarov. Yuqori malakali kikbokschi qizlar terma jamoasining jismoniy va funksional tayyorgarlik dinamikasi ko'rsatkichlari ILMIY XABARLAR Ilmiy-nazariy jurnal 4/2024 QOQON. DPI 293-299 bet.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:463-469

UO'K: 796.853.26-053.5:796.015.1:796.012.1

**BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI
 KARATECHILARNING MAXSUS JISMONIY SIFATLARINI
 RIVOJLANTIRISH MASHQLAR DASTURINING SAMARADORLIGI**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
 ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КАРАТЕСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ**

✉ **Utefov A.A.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
 sport universiteti 3-bosqich tayanch
 doktoranti, Chirchiq sh., O'zbekiston**

УТЕПОВ А.А.

**Докторант 3 курса Узбекского
 государственного университета
 физической культуры и спорта,
 г. Чирчик, Узбекистан**

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchilarning karatechilarning texnik harakatlariga qaratilgan maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi mashg'ulot kompleksi ishlab chiqilgan. Xususan biz tarafimizdan tavsiya etilayotgan mashqlar dasturi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturi bo'yicha qo'l va oyoq zarbalarning tezlik va tezkor-kuch sifatlarini takroriy uslub asosida rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Karate, kumite, maxsus mashq, texnik harakat, jismoniy sifati.

Аннотация. В данной статье разработан комплекс тренировочных упражнений для развития специальных физических качеств, направленных на отработку технических действий каратистов на этапе начальной подготовки. В частности, предлагаемая нами программа упражнений нацелена на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств ударов руками и ногами в разделе кумите у каратистов на начальном этапе подготовки с использованием повторного метода.

Ключевые слова: Каратэ, кумите, специальные упражнения, техническое движение, физические качества.

Dolzarbligi. Dunyo miqyosida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish orqali aholi salomatligini ta'minlashga bo'lgan e'tibor borgan sari o'sib bormoqda. Ayniqsa Sharq yakkakurash sport turlari o'zining ko'rgazmali chiqishlari, raqobatbardosh jangavor usullari asosida va ular bilan shug'ullanuvchilar soni o'sib borayotganligi muhim ko'rsatkishlardan hisoblanadi. Hozirgi davrda zamonaviy karate WKF sporti ham shu o'rinda o'zining yuqorida darajada dunyo mamlakatlari orasida yosh sportchilarni o'ziga jalb qilib kelyabti. Sportning ommaviyligi musobaqa faoliyatining yuqori darajada ekanligini belgilaydi va shug'ullanuvchilardan jismoniy, texnik-taktik,

funksional va ruhiy tayyorgarligi darajalarining optimalligini talab qiladi. Ta'kidlab o'tish joiz, karate WKF sporti ham dunyo miqyosida o'zining o'rniga ega Sharq yakkakurash jang san'ati hisoblanadi. Shu asosda karate sportiga qiziqqon kelajak avlodimizni Xalqaro toifadagi sport ustasi, mukammal sport formasi ega sog'lom sportchilarni tarbiyalashimiz uchun karate WKF boshlang'ich tayyorgarlik bosqichini aqilona rejalashtirilgan mashg'ulot metodikasiga e'tiborni qaratish dolzarb muammo bo'lib kelmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturi bo'yicha texnik harakatlarini rivojlantirish metodikasi bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifasi. Boshlang'ish tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturi texnik harakatlaridagi kuzatiladigan jismoniy tayyorgarligining yetishmovchiligini rivojlantirishga qaratilgan kompleks mashg'ulot dasturini ishlab chiqish;

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi karatechilarning kumite dasturini rivojlantirish metodikasi tadqiqot boshida nazorat va tajriba guruhlaridan olingan dastlabki natijalar tahlil qilindi. Shundan so'ng, nazorat guruhi tarkibidagi karatechilar mashg'ulot jarayonlarini an'anaviy, amaldagi o'quv yuklamalari asosida davom ettirdilar. Tajriba guruhi esa biz tomonimizdan ishlab chiqilgan maxsus mashg'ulot dasturi asosida shug'ullanishni boshladilar [3; 13-b., 6; 43-b.,].

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi karatechilarning kumite dasturi bo'yicha maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Kumite –dasturi karate sportining eng muhim va murakkab yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda sportchi nafaqat texnik va taktik jihatdan, balki yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikka ham ega bo'lishi kerak[1; 23-b.,]. Kumite jarayonida tezkor harakatlar, aniq zarbalar, tezkor qaror qabul qilish va raqib harakatlariga moslashish talab qilinadi. Shuning uchun jismoniy sifatlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi sportchining umumiy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yosh karatechilarning kumite dasturi ko'pincha tezkorlik, kuch, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlik darajasining pastligi bilan namoyon bo'ladi.

Birinchi navbatda, tezkorlikning yetishmasligi kumite jarayonida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Kumite janglari juda qisqa vaqt ichida sodir bo'ladigan harakatlardan iborat bo'lib, sportchi zarba berish yoki himoyalani uchun soniyalar ichida harakat qilishi kerak. Agar sportchining tezkorligi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, u raqib zarbalariga kech javob beradi yoki zarba berish imkoniyatini boy beradi. Bu esa musobaqa jarayonida ochko yo'qotishga olib keladi [2; 33-b., 4; 21-b.,]. Tezkorlikning yetishmasligi ko'pincha maxsus

tezlik mashqlarining kam bajarilishi yoki mashg'ulot jarayonida noto'g'ri yuklama berilishi natijasida yuzaga keladi.

Kumite sportchilarida kuch sifatining yetishmovchiligi ham muhim muammolardan biridir. Kuch zarbalarni samarali va ta'sirli bajarish uchun zarur bo'lgan asosiy omillardan hisoblanadi. Agar sportchining mushak kuchi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, zarbalar kuchsiz bo'ladi va ular raqibga yetarli ta'sir ko'rsatmaydi. Bundan tashqari, kuch yetishmovchiligi sportchining muvozanatini saqlashiga ham salbiy ta'sir qiladi. Ayniqsa oyoq mushaklarining kuchi kam bo'lsa, sportchi tez harakatlanishda yoki zarba berish paytida barqarorligini yo'qotishi mumkin [10; 45-b.,].

Chidamlilikning past darajada rivojlanganligi ham kumite sportchilarining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kumite janglari qisqa bo'lishiga qaramay, ular yuqori intensivlikda o'tadi. Sportchi jang davomida doimiy ravishda harakatda bo'ladi, hujum va himoya harakatlarini bajaradi. Agar chidamlilik yetarli darajada bo'lmasa, sportchi tez charchab qoladi va jangning oxirgi qismida samaradorligi pasayadi. Bu esa texnik harakatlarning aniqligini yo'qotishiga, reaksiya tezligining sekinlashishiga va raqibga ustunlik berilishiga sabab bo'ladi [9; 23-b.,].

Chaqqonlik ham kumite uchun juda muhim jismoniy sifatlardan biridir. Chaqqonlik sportchining tezda yo'nalishni o'zgartirish, raqib zarbalaridan qochish va qulay hujum pozitsiyasini egallash imkonini beradi. Agar chaqqonlik yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, sportchi harakatlarini tez moslashtira olmaydi va raqib hujumlariga ko'proq duch keladi. Bu holat ayniqsa yuqori darajadagi musobaqalarda yaqqol ko'zga tashlanadi.

Egiluvchanlik yetishmovchiligi ham kumite texnikasini bajarishda muayyan qiyinchiliklar tug'diradi. Karate zarbalari, ayniqsa oyoq zarbalari, keng amplitudali harakatlarni talab qiladi. Agar sportchining bo'g'imlari va mushaklari yetarli darajada egiluvchan bo'lmasa, zarbalar to'liq amplitudada bajarilmaydi va ularning samaradorligi kamayadi. Bundan tashqari, egiluvchanlikning pastligi jarohat olish xavfini ham oshiradi.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturi bo'yicha umumiy va maxsus jismoniy sifatlarning yetishmovchiligi ko'pincha mashg'ulot jarayonining to'g'ri tashkil etilmaganligi bilan bog'liq bo'ladi. Agar mashg'ulotlar faqat texnik elementlarga qaratilib, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikka yetarli e'tibor berilmasa, sportchining jismoniy sifatlari to'liq rivojlanmaydi. Shuning uchun kumite tayyorgarligida jismoniy mashqlar, tezlik va kuch mashqlari, chidamlilikni rivojlantiruvchi yugurishlar, sakrashlar va koordinatsion mashqlar muntazam ravishda qo'llanilishi zarur. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida karatechilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantiruvchi mashg'ulot dasturini ishlab chiqdik (1-rasmga qarang).

1-rasm. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning kumite dasturi bo'yicha maxsus jismoniy sifatlarni kompleks rivojlantiruvchi mashg'ulot dasturi.

Biz tarafimizdan tavsiya etilgan kumite dasturi bo'yicha maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantiruvchi maxsus mashg'ulot dasturi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi karatechilarning muntazam ruhida bo'lishiga undaydi. Mashg'ulot dasturimizda yosh karatechining maxsus jismoniy tayyorgarligini inobatga olgan holda alohida e'tibor qaratish, zamonaviy mashg'ulot usullaridan foydalanish va sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus mashg'ulot dasturimiz qo'llash tavsiya etildi.

Mashg'ulot jarayonida yuklamani bosqichma-bosqich oshirib borish ham muhim ahamiyatga ega. Biz tarafimizdan ishlab chiqilgan metodika jismoniy holatiga va tayyorgarlik darajasiga mos keladigan mashg'ulot dasturi hisoblanadi. Shu bilan birga, tiklanish jarayonlari, to'g'ri dam olish ham jismoniy sifatlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, maxsus mashg'ulotlar davomida sportchi zarbalarni aniq nishonga yo'naltirishni, harakatlarni tez va muvofiqlashtirilgan holda bajarishni o'rganadi. Bunday mashqlar kumite janglari davomida zarbalarning samaradorligini oshirishga, harakatlarning tezligini va aniqligini yaxshilashga xizmat qiladi. Natijada sportchi musobaqa jarayonida raqibga nisbatan ustunlikka ega bo'ladi.

Mazkur jarayonning samaradorligi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechlarning texnik-taktik vazifani bajarishga mos keluvchi mo'ljal olish va jismoniy tayyorgarlik shartlarini shakllantirishni talab qiladi. Shu asosda karatechilarda texnik harakatlarni rivojlantirishga qaratilgan biz tarafimizdan ishlab chiqilgan maxsus mashg'ulotlar majmuasi yaratildi va amaliyotga joriy

etildi. Ushbu kompleks harakat malakalarni shakllantirish, harakat koordinatsiyasini barqarorlashtirish, zarba yo'nalishi va amplitudasini boshqarish, vaqt-masofani his qilish kabi texnik jihatlarni rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Tadqiqot jarayonida ishtirokchilarning texnik harakatlarni bajarish sifati va jismoniy tayyorgarlik darajasi maxsus ishlab chiqilgan test sinovlari orqali baholandi. Testlar pedagogik tajriba boshida va oxirida o'tkazilib, olingan ko'rsatkichlar o'zaro solishtirildi.

Statistik natijalar maxsus mashg'ulotlar kompleksining karatechilarning texnik tayyorgarligi, jismoniy sifatlari (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik) hamda harakat boshqaruv tizimining takomillashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatganini namoyon etdi. Bu esa ishlab chiqilgan mashg'ulotlar tizimi boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilar uchun texnik mahoratni shakllantirishning ilmiy asoslangan, yuqori samarali modeli ekanini tasdiqlaydi (1-jadval va 2-rasmlarga qarang). Tadqiqot boshi va oxiri texnik tayyorgarlik natijalar quyidagicha ifodalandi. Sherigi qozg'almas nishon vazifasida 10 soniya davomida kizami-tsuki zarba aniqligi bo'yicha tajriba guruhi karatechilarning tadqiqot boshi o'rtacha ko'rsatkichi 6,57 marta aniqligini ko'rsatgan bo'lsa, tadqiqotdan keyin 7,47 marta zarba aniqligini ko'rsatgan.

1- jadval

Nukus shahar 1-sonli sport maktabi sinaluvchilarining pedagogik tajriba boshida va oxirida qayd etilgan texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari (nazorat n=30 va tajriba n=30)

T/r	Guruh	Tajriba boshi			Tajriba oxiri			NO'	t	P
		\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %			
1	TG	6,57	0,98	14,97	7,47	1,06	14,13	13,71	3,42	<0,01
	NG	6,67	0,98	14,63	7,11	1,03	14,49	6,65	1,71	>0,05
Kizami-tsuki aniqligi 10 soniya/marta										
2	TG	7,63	1,07	13,98	8,61	1,13	13,12	12,79	3,44	<0,01
	NG	7,80	1,06	13,62	8,28	1,12	13,48	6,14	1,70	>0,05
Gyaki-tsuki aniqligi 10soniya/marta										
3	TG	5,96	0,95	15,96	6,84	1,03	15,11	14,75	3,43	<0,01
	NG	6,13	0,96	15,60	6,57	1,02	15,47	7,15	1,72	>0,05
Ren-tsuki 10 soniya/marta										
4	TG	6,33	0,89	13,97	7,14	0,94	13,14	12,72	3,42	<0,01
	NG	6,20	0,84	13,61	6,59	0,89	13,48	6,24	1,73	>0,05
Mavashi-geri, 10 soniya/marta										
5	TG	5,30	0,79	14,99	6,23	0,88	14,13	17,55	4,30	<0,001
	NG	5,13	0,75	14,62	5,53	0,75	13,49	7,73	2,05	<0,05
Uramavashi-geri, 10 soniya/marta										
6	TG	4,47	0,71	15,96	5,13	0,78	15,12	14,81	3,44	<0,01
	NG	4,57	0,71	15,61	4,90	0,76	15,48	7,23	1,74	>0,05
Ushiro-uramavashi-geri 10 soniya/marta										

Izoh: TG – tajriba guruhi, NG – Nazorat guruhi, \bar{X} - o'rtacha ko'rsatkich, σ -standart og'ish, V %- o'zgarish darajasi,

Mazkur jadvalda nazorat guruhi tadqiqot boshi o'rtacha 6,67 marta zarba aniqligini ko'rsatsa, tadqiqotdan keyin 7,11 marta ko'rsatgan. Gyaki-tsuki zarbasi bo'yicha tadqiqot boshida tajriba guruhi o'rtacha ko'rsatkichi 7,63 marta kuzatilgan bo'lsa, tadqiqotdan keyin 8,61 marta aniqligini tashkil etdan, nazorat guruhi esa tadqiqot boshi o'rtacha ko'rsatkichi 7,80 martani tashkil etdi, tadqiqotdan keyin 8,28 marta aniqligini ko'rsatdi. Ren-tsuki 2lik zarba texnikasi mashqi bo'yicha tajriba guruhi o'rtacha ko'rsatkichi 5,96 marta, tadqiqotdan keyin 6,84 marta aniqligini tashkil etdi, nazorat guruhi o'rtacha ko'rsatkichi 6,13 marta, tadqiqotdan keyin 6,57 martani tashki etdi. Mavashi-geri, zarbasi bo'yicha tajriba guruhi o'rtacha ko'rsatkichi 6,33 marta, tadqiqotdan keyin 7,14 marta tashkil etdi, tadqiqot boshi nazorat guruhi 6,20 marta ko'rsatdi, tadqiqotdan keyin o'rtacha ko'rsatkich 6,59 tashkil etdi. Uramavashi-geri mashqi bo'yicha tajriba guruhi tadqiqot oldi o'rtacha ko'rsatkichi 5,30 martani, tadqiqotdan keyin 6,23 marta zarba aniqligini ko'rsatdi, nazorat guruhi tadqiqot boshi o'rtacha ko'rsatkichi 5,13 marta tashkil etdi, tadqiqotdan keyin 5,53 martani tashkil etdi. Ushiro-uramavashi-geri mashqi tajriba guruhi tadqiqot oldi o'rtacha ko'rsatkichi 4,47 marta aniqligi, tadqiqotdan keyin esa 5,13 marta natijani ko'rsatdi, nazorat guruhi esa tadqiqot boshida 4,57 ko'rsatdi, tadqiqotdan keyin esa 4,90 marta zarba aniqligini tashkil etdi.

2-rasm. Nukus shahar 1-sonli sport maktabi sinaluvchilarining pedagogik tajriba boshida va oxirida qayd etilgan texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari

Tajriba guruhi karatechilarning tadqiqotdan keyingi kizami-tsuki zarbasi nisbiy o'sishini o'rtacha 13,71% ni ko'rsatgan bo'lsa, nazorat guruhi esa o'rtacha 6,65% ni ko'rsatgan. Gyaki-tsuki zarbasi tajriba guruhi o'rtacha nisbiy farqi 12,79%ni tashkil qilsa, nazorat guruhi 6,14% ni ko'rsatdi, Tajriba guruhi ren-tsuki zarbasi nisbiy ko'rsatkichi 14,75% ni ko'rsatsa, nazorat guruhi 7,15 %ni ko'rsatti. Tajriba guruhi mavashi-geri zarbasi 12,72%ni, nazorat guruhi esa 6,24%ni ko'rsatdi. Tajriba guruhi uramavashi-geri 17,55%ni, nazorat guruhi

7,73%ni tashkil qildi. Ushiro-uramavashi-geri zarbasi tajriba guruhi 14,81%ni, nazorat guruhi esa 7,23% ni tashkil qilgan. Tadqiqot davomida texnik tayyorgarlik bo'yicha o'rtacha nisbiy o'sish tajriba guruhi 14,39%ni, nazorat guruhi 6,86% natijalarni ko'rishimiz mumkin.

Xulosa. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi 10-11 yoshli karatechilarning kumite dasturi bo'yicha texnik harakatlaridagi kuch, tezkor-kuch va koordinatsion qobiliyatlarini kompleks rivojlantirishga qaratildan maxsus mashg'ulot dasturi ishlab chiqildi. Mazkur mashg'ulot karatechilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unga ko'ra Nukus shahar 1-sonli sport maktabi tajriba guruhi sinaluvchilari tadqiqot boshi va oxiriga kelib quyidagicha natijalarga ko'rsatdi. Unga ko'ra tezlik sifati tadqiqot oxiriga kelib 9,72% oshgan, kuch sifati esa tadqiqot oxiriga kelib 11,77% ga va karatechilarning koordinatsion qobiliyatlari, zarba aniqligi va texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari 14,58% ga rivojlandi.

Nukus shahar sport maktabi tajriba guruhi sinaluvchilari oyoq zarbalari texnik tayyorgarlik darajalari tajriba oxirida mavashi-geri zarbasi 12,72%, uramavashi-geri 17,55% va ushiro-uramavashi-geri 14,81%ga yaxchilandi. Xususan biz tarafimizdan ishlab chiqilgan va tavsiya etilgan karatechilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishga qaratilgan ya'ni 60sm.lik g'ovda oyoq zarbasini ishlash va rezinali arqondi oyoqqa bog'lab zarbalarni takroriy va o'zgaruvchan uslub asosida bajarish asosida, keyinchalik karatechilarning kumite dasturi bo'yicha texnik elementlarining natijaviyligini tizimli rivojlantirish mexanizmi. Xususan oyoq zarbalarining aniqligini sherik bilan bajarish va amaliy erkin jang faoliyatida qo'llash asosida yuqorida keltirilgan natija ko'rsatkichlari biz tomonimizdan taklif va tavsiya etilayotgan mashg'ulot dasturlari karatechilarning xar taraflama rivojlanishida xizmat qilinishi ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmanov M.S., "9-10 yoshli karatechilarda bo'g'imlar egiluvchanligini tarbiyalash metodikasi va uni electron o'leov uskunasi yordamida baholash". // p.f.b.f.d.(PhD) diss // Chirchiq - 2025 158 bet.
2. Alikulov K.I., "11-13 yoshli karatechilarni (wkf) harakat tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus mashqlar kompleksini qo'llash metodikasi". // p.f.b.f.d.(PhD) avtoref // Chirchiq – 2025 64 bet
3. Arslonov Sh., Sport pedagogik mahoratini oshirish. KARATE / O'quv qo'llanma. -"Muhripress" нашриёти, 2022. - 144 бет.
4. Arslonov, Sh.A. Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish. Karate [Matn]: darslik / Sh.A. Arslonov; muharrir S.R. Maksudov. – "Bio-factor press", 2024. – 228 b.
5. Bekpo'latov, O'. R. Karate WKF sport turi bo'yicha mahorat oshirish [Matn] : o'quv dasturi / O'. R. Bekpo'latov. Toshkent : ChP "Umid Design, 2021. - 100 b.
6. Bobomurodov A.E., Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati (jismoniy sifatlarni umumiy tasnifi) [Matn]: o'quv qollanma / Bobomurodov A.E. — Toshkent. «O'zkitobsavdonashriyoti», 2020. - 148 b.
7. Kerimov F.A. Sportda ilmiy tadqiqotlar / -Toshkent : Ilmiy texnika axborot-press nashriyoti 2021. – 380 b.
8. Kurbanova N.S., Jismoniy tarbiyaning nazariy asoslari [Matn]: o'quv qo'llanma / N.Kurbanova. – Toshkent: "O'ZKITOBSAVDONASHRIYOTI" nashriyoti, 2020. – 108 b.
9. Otalieva A.R., "Yosh karatechilarni mashg'ulot jarayonlarini rejalashtirish uslubiyati" // p.f.b.f.d.(PhD) diss // Chirchiq -2025 115 bet.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:470-471

UO'K: 796.912.012.66

**YOSH GIMNASTIKACHILARNI MAXSUS-JISMONIY
TAYYORGARLIGINI RVOJLANTIRISH**
DEVELOPMENT OF SPECIAL PHYSICAL FITNESS OF YOUNG GYMNASTS

✉ **Xaytmetov I.S.**

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va
sport universiteti, Chirchiq shahri,
O'zbekiston**

Xaytmetov I.S.

**Uzbek State University of Physical
Education and Sports, Chirchik
Uzbekistan**

Annotatsiya. Ishda harakat tayyorgarligi bo'yicha nazorat sinovlarini o'tkazishda tajriba guruhida asosan o'quv dasturlaridagi testlardan foydalanish orqali gimnastikachilarning tezlik-kuch sifatleri va koordinatsion qobiliyatlarini rivojlanganlik masalalari ko'rib chiqilgan.

Annotation. During the control tests on movement training at work, the issues of developing speed, strength qualities and coordination abilities of the gymnasts of the experimental group were considered mainly through the use of tests in educational programs.

Kalit so'zlar. Maxsus tayyorgarlik, o'quv-trenirovka, kuch, nazorat mashqlari, amaliy ko'nikma.

Key words: Special training, training, strength, control exercises, practical skills.

Dolzarbligi. Yosh gimnastikachilarning jismoniy qobiliyatlari: egiluvchanlik, tezlik hamda kuch sifati, ish qobiliyatlari ham jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishida muhim ahamiyatga ega. Omilli tahlil materiallari jismoniy sifatlar rivojlanishining ahamiyatligi modelini ilmiy asoslangan holda ishlab chiqishga hamda mashg'ulot amaliyotiga tavsiya etishga imkon beradi. Mazkur jismoniy sifatlar rasmiy musobaqalardagi natijalar bilan yuqori darajada o'zaro bog'liqlikka ega.

Koordinatsion qobiliyatlar yuqori darajadagi sport mahoratiga erishish uchun katta ahamiyatga ega. Uning mezonlaridan biri – harakatlarga o'rgatilishlikdir. Koordinatsion qobiliyatlar darajasini aniqlab beruvchi ko'rsatkich – bu harakatlarning aniqligidir.

Bir necha yillar davomida yosh gimnastikachilarning harakat tayyorgarliklarini kuzatish (nazorat sinovlari natijalariga ko'ra) chuqurlashtirilgan maxsus tayyorgarlik bosqichidagi mashg'ulotlarda qo'llaniladigan xoreografik tayyorgarlik vositalari va metodlari qanchalik to'g'ri hamda oqilona tanlab olingan, degan savolga javob beradi.

Tajriba guruhi yosh gimnastikachilarining MJT bo'yicha mashg'ulotlarda turli yo'nalishdagi jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun ajratiladigan vaqtning foiz nisbatlari.

Harakat tayyorgarligi bo'yicha nazorat sinovlarini o'tkazishda tajriba guruhida asosan o'quv dasturlaridagi testlardan foydalanildi. Gimnastikachilarning tezlik-kuch sifatlari va koordinatsion qobiliyatlarini rivojlanganligini baholayotib, tajriba guruhining nazorat guruhiga nisbatan ustun ekanligini e'tirof etish mumkin. Bu mashqlarning maxsus tanlab olinganligi va ularni o'tkazishning maqsadga muvofiq metodikasi bilan tushuntiriladi.

Harakat tayyorgarligi bo'yicha sinovlar aylanma mashg'ulot metodi yordamida o'tkazildi. Aylanma mashg'ulotlarining mohiyati har xil ta'sir ko'rsatadigan, ma'lum bir shug'ullanuvchi uchun aniq me'yorlar berilishi sharti bilan ishlatiladigan mashqlarni tanlab olishdan iborat.

Bazaviy aylananing asosiy yo'nalishi bo'g'imlardagi harakatchanlikni va tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish.

Natijalari. Tadqiqot olib borilayotgan yosh gimnastikachilar uchun aylanma mashg'ulotlarning o'ziga xos turlari va tartiblari aniqlab olindi:

1. Uzluksiz mashq usuli bo'yicha aylanma mashg'ulot, uning o'ziga xos xususiyatlari – mashqlarni dam olish tanaffuslarsiz “stansiyalarda” (u yoki bu mashqni bajarish joylarida) bajarish.

2. Ushbu aylanma mashg'ulot turining asosiy natija beruvchi samarasi – bu chidamlilik turlari, umumiy kuch, tezlik-kuch, tezkorlik chidamliligini tarbiyalashdir.

3. Qat'iy belgilangan yoki to'liq dam olish oralig'lari bilan oraliqli mashqlar metodi bo'yicha aylanma mashqlar.

Ushbu mashqning ustuvor yo'nalishi kuch, tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirishdan iborat. Bu mashg'ulot metodida yuklamani oshirish aylanalarni o'tish sonini yoki bir stansiyada mashqlarni takrorlash sonini oshirish (seriyalarni bajarish) yo'li orqali amalga oshirildi. Qat'iy belgilangan tartibda dam olish tanaffuslari bilan bajariladigan mashg'ulotlar sportchilarni toliqtirib qo'yadi.

Tajriba tadqiqotlarining ko'rsatishicha, 10–12 yoshdagi gimnastikachilar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlarda har qanday variantni qo'llash mumkin. Har bir aniq vaziyatda pedagogik vazifalar (sport mashg'uloti bosqichi, davrlanishi), shug'ullanuvchilar tayyorgarligi va ularning malakasi belgilovchi omil bo'ladi.

Aylanma tizim bo'yicha mashg'ulotlarga kirishishdan avval, barcha shug'ullanuvchilar tomonidan mashqlarning mumkin qadar maksimal miqdorda bajarilishi aniqlandi, keyin har bir gimnastikachi uchun ularning optimumi maxsus formula asosida belgilandi.

Shundan so'ng gimnastikachilar aylana bo'ylab, bir “stansiyadan” ikkinchisiga o'tib topshiriqlarni bajarishga kirishdilar. “Stansiyalar” orasida dam olish vaqti 2–3 daqiqani tashkil qildi. Zarur hollarda me'yor stansiyada bitta mashqni emas, balki mashqlar seriyasini (2 daqiqa tanaffus bilan 2–3 marta bajarish hisobiga), shuningdek to'liq aylanani bir necha bor o'tish hisobiga oshirildi. Mashg'ulot rejimi 2–3 oylik muntazam mashg'ulotlarga mo'ljallangan

bo'lib, keyinchalik vaqt va son ko'rsatkichlariga (urinishlar, dam olish oralig'lari, kompleksdagi mashqlar soni va h.k.) tuzatishlar kiritildi.

MJT bo'yicha ishlab chiqilgan va mashg'ulot amaliyotiga taklif etilgan komplekslar mikrotsiklda bir marta va har bir mezotsikl oxirida bajarildi. Barcha mashqlarda o'rtacha me'yori (urinishdagi takrorlashlar soni, urinishlar soni) berildi. Qandaydir ko'rsatkichlar bo'yicha ortda qolayotgan gimnastikachilarga o'sha harakat qobiliyatini rivojlantirishga mo'ljallangan mashqlar me'yori oshirildi va aksincha, mashqlar berilmadi yoki ularning me'yori ushbu harakat qobiliyatining rivojlanish darajasi yuqori bo'lsa minimumgacha kamaytirildi.

Qizlarning kuch imkoniyatlarini ifoda etuvchi testlarning axborotliligi kamayishi sababli 10–12 yoshdagi gimnastikachilar uchun mo'ljallangan nazorat testlari komplekslariga o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, ularga oyoqlarni ko'tarib, uni bosh orqasidagi tayoqchaga tekkazib mashqlarni bajarish taklif qilindi, tezlik-kuch va chidamlilikni rivojlantirish uchun yana bir mashq – bir minut ichida gimnastika to'shamalari ustiga sakrab chiqish mashqi qo'shildi.

Taqqoslashning haqqoniy bo'lishi uchun shuni e'tirof etishimiz kerakki, tajribagacha tajriba va nazorat guruhlari o'rtasida MJT bo'yicha sinov natijalaridagi farqlar ishonchsiz bo'lgan.

Ma'lumotlarga binoan, tajriba tugashi bilan tajriba guruhi gimnastikachilarining istisnosiz barcha maxsus harakat va jismoniy sifatlari ishonchli o'sdi. Nazorat guruhida esa o'sish katta bo'lmadi. Koordinatsion qobiliyatlar, kuch imkoniyatlari va maxsus "kombinatsion chidamlilik"ni ifodalovchi ko'rsatkichlarda muhim farqlar qayd qilindi.

Harakat sifatlarini rivojlantirishning ishlab chiqilgan metodikasi samaradorligi yana shundan ko'rinadiki, tajriba jarayonida va uning yakuniy bosqichida tekshirilayotgan ko'rsatkichlar tajriba guruhi qizlarida 2024-yil dekabriga kelib 7,2% ga, 2025-yil iyunida 12,7% ga, dekabrda esa 19,8% ga o'sdi. Nazorat guruhida esa o'sish mos ravishda 5,9%, 6,9% va 12% ni tashkil etdi.

Tajriba yakunida barcha gimnastikachilar bo'g'imlardagi harakatchanlik darajasini oshirdilar va u maksimal darajaga yetdi. Ushbu guruhda o'rtacha ko'rsatkich $9,80 \pm 0,20$ ballni tashkil etdi.

O'rtacha qiymatlarning o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi qo'llanilayotgan maxsus harakat qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasining samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Tajriba guruhida variatsiya koeffitsiyenti 4,4–10,3% atrofida bo'lgan bo'lsa, nazorat guruhida 13,5–18,3% ni tashkil etdi. Bu esa tajriba guruhidagi natijalar nafaqat yuqori, balki barqaror ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa. Maxsus harakat tayyorgarligi bo'yicha nazorat testlariga kiritilgan o'zgartirishlar gimnastikachilarning tayyorgarligini boshqarish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu mashg'ulotlarga oddiy, mehnat talabligi past va koordinatsion jihatdan murakkab bo'lmagan mashqlarni kiritish, talabga javob bermaydigan elementlarni chiqarib tashlash, shuningdek o'yin metodi, aylanma mashg'ulot metodlari hamda MJT va MHT bo'yicha individual topshiriqlardan keng foydalanish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshtayev A.K., Umarov M.N., Ishtayev D.R., To'ychiyev Z.O'., Eshtayev S.A., Pahrudinova N.Yu. Gimnastika nazariyasi va uslubiyati. Darslik. "Barkamol fayz media" nashriyoti 2017 yil., 500 b.
2. Eshtayev A.K. "Gimnastika nazariyasi va uslubiyati" (amaliy gimnastika). O'quv qo'llanma. T.: "O'zkitosavdonashriyoti" 2020 yil 310 b.
3. Umarov X.X. "Gimnastika nazariyasi va uslubiyati" (yosh gimnastikachilarning tayyorgarlik uslubiyati). O'quv qo'llanma. T.: "O'zkitosavdonashriyoti" 2020 yil -144 b.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:474-478

UO'K: 796.06:004.9:796.071.4

**JAMOAVIY SPORTLARDA TEXNOLOGIYALAR VA MURABBIYLIK
QARORLARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI**

THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY AND COACHING DECISIONS IN
TEAM SPORTS

✉ **Xojiyev Sh.S.**

“Qishki va murakkab texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati”, kafedrası p.f.b.f.d. (PhD), dotsenti, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq sh., O‘zbekiston

Khojiev Sh.S.

d.p.p.s. (PhD), Associate Professor, Department of Theory and Methodology of Winter and Difficult-Technical Sports, Uzbekistan State University of Physical Education and Sport, Chirchik c., Uzbekistan

Annotatsiya. Mazkur tezısdı jamoaviy sport turlarida zamonaviy raqamli texnologiyalarning murabbiylik qarorlarini qabul qilish jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida mashg'ulot va musobaqa jarayonida qo'llanilayotgan raqamli kuzatuv tizimlari, taqiladigan raqamli qurilmalar, video orqali tahlil qilish hamda avtomatlashtirilgan tahlil vositalarining murabbiylik qarorlarining aniqligi va samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Olingan natijalar texnologiyalar murabbiylik faoliyatida subyektivlikni kamaytirib, qaror qabul qilish jarayonini ilmiy asoslashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: jamoaviy sport turlari, raqamli texnologiyalar, murabbiylik qarorlari, sport tahlili, mashg'ulot jarayoni, kuzatuv tizimlari

Abstract. This thesis analyzes the relationship between modern digital technologies and coaching decision-making in team sports. The study examines the impact of digital monitoring systems, wearable devices, video-based analysis, and automated analytical tools on the accuracy and effectiveness of coaching decisions during training and competition. The findings demonstrate that digital technologies reduce subjectivity in coaching practice and contribute to scientifically grounded decision-making.

Keywords: team sports, digital technologies, coaching decisions, sports analysis, training process, monitoring systems

Zamonaviy jamoaviy sport turlarida raqobatning kuchayishi, o'yin tezligining oshishi va taktik murakkablikning ortib borishi murabbiylik qarorlariga qo'yiladigan talablarni sezilarli darajada oshirmoqda. Mashg'ulot jarayonini rejalashtirish, sportchilar tarkibini tanlash, yuklamalarni belgilash va musobaqa davomida tezkor qarorlar qabul qilish murabbiylik faoliyatining eng muhim jihatlaridan hisoblanadi. An'anaviy yondashuvlarda ushbu qarorlar ko'pincha murabbiyning shaxsiy tajribasi va intuitiv baholashiga asoslangan bo'lib, bu subyektivlik xavfini oshiradi.

So'nggi yillarda sport amaliyotiga raqamli texnologiyalarning jadal kirib kelishi murabbiylik qarorlarini qabul qilish jarayonida yangi imkoniyatlar yaratdi. Raqamli kuzatuv tizimlari, taqiladigan raqamli qurilmalar va video orqali tahlil qilish vositalari yordamida sportchilarning jismoniy, texnik va taktik faoliyati haqida aniq va obyektiv ma'lumotlar olinmoqda. Bu esa murabbiylik qarorlarini ilmiy asoslashga xizmat qilmoqda.

Mazkur tezisning maqsadi - jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalar va murabbiylik qarorlarining o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda ularning sport jarayonini boshqarishdagi ahamiyatini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Jamoaviy sportlarda qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar murabbiylik qarorlarining asosiy axborot manbai bo'lib xizmat qiladi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Jamoaviy sportlarda asosiy raqamli texnologiyalar

Texnologiya turi	Asosiy vazifasi	Murabbiylik qarorlariga ta'siri
Raqamli kuzatuv tizimlari	Jismoniy yuklamani qayd etish	Yuklamani maqbullashtirish
Taqiladigan raqamli qurilmalar	Sportchi holatini monitoring qilish	Individual yondashuv
Video orqali tahlil	Texnik-taktik baholash	O'yin strategiyasini tanlash
Avtomatlashtirilgan tahlil	Ma'lumotlarni umumlashtirish	Qaror qabul qilish aniqligi

Jadvalda jamoaviy sportlarda qo'llaniladigan asosiy raqamli texnologiyalar, ularning vazifalari hamda murabbiylik qarorlariga ko'rsatadigan ta'siri tizimli tarzda aks ettirilgan. Raqamli kuzatuv tizimlari va taqiladigan raqamli qurilmalar sportchilarning jismoniy holati va yuklama darajasini obyektiv baholash imkonini berib, mashg'ulot yuklamalarini maqbullashtirish va individual yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi.

Video orqali tahlil qilish texnik-taktik faoliyatni baholash orqali murabbiylarga o'yin strategiyasini asosli tanlash imkonini yaratadi.

Avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari esa turli manbalardan olingan ma'lumotlarni umumlashtirib, murabbiylik qarorlarining aniqligi va ilmiy asoslanganligini oshiradi. Jadval raqamli texnologiyalar murabbiylik qarorlarini qabul qilish jarayonida muhim axborot manbai ekanini ko'rsatadi.

Murabbiylik qarorlarini qabul qilish jarayonida raqamli texnologiyalar obyektivlikni oshiradi. Mashg'ulot yuklamalarini belgilash, tarkib tanlash va taktik sxemalarni ishlab chiqishda raqamli ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Texnologiyalar asosida qabul qilinadigan murabbiylik qarorlari

Qaror turi	Texnologik asos	Kutilayotgan natija
Mashg'ulot yuklamasi	Jismoniy ko'rsatkichlar	Charchoqni kamaytirish
Taktik joylashuv	Video tahlil	O'yin samaradorligi
Sportchi rotatsiyasi	Monitoring ma'lumotlari	Barqaror natija

Jadvalda raqamli texnologiyalar asosida qabul qilinadigan asosiy murabbiylik qarorlari, ularning texnologik manbalari hamda kutilayotgan natijalari o'zaro bog'liq holda ko'rsatilgan. Mashg'ulot yuklamasini jismoniy ko'rsatkichlar asosida belgilash sportchilarning charchoq holatini kamaytirishga va mashg'ulot jarayonining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Taktik joylashuvni video tahlil natijalariga tayangan holda tanlash o'yin samaradorligini oshirish imkonini beradi. Sportchi rotatsiyasini monitoring ma'lumotlari asosida amalga oshirish esa sportchilarning funksional holatini inobatga olgan holda barqaror natijalarga erishishga yordam beradi. Ushbu jadval raqamli texnologiyalar murabbiylik qarorlarini ilmiy asoslashda muhim vosita ekanini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tahlil natijalari jamoaviy sportlarda raqamli texnologiyalar murabbiylik qarorlarini qabul qilish jarayonida muhim ilmiy-axborot manbai sifatida shakllanib borayotganini ko'rsatadi. 1-jadvalda aks ettirilgan raqamli kuzatuv tizimlari, taqiladigan raqamli qurilmalar, video orqali tahlil va avtomatlashtirilgan tahlil vositalari murabbiylik faoliyatini obyektiv ma'lumotlar bilan ta'minlab, qarorlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

2-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, mashg'ulot yuklamasi, taktik joylashuv va sportchi rotatsiyasi kabi muhim murabbiylik qarorlari tobora ko'proq raqamli ko'rsatkichlarga tayangan holda qabul qilinmoqda. Jismoniy ko'rsatkichlar asosida mashg'ulot yuklamasini belgilash sportchilarning charchoq holatini

kamaytirish va mashg'ulot jarayonining uzluksizligini ta'minlash imkonini beradi. Bu holat sportchilarning sog'lig'ini saqlash va musobaqa davomida barqaror natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Video orqali tahlil qilish asosida qabul qilinadigan taktik qarorlar murabbiylik faoliyatida ilmiy yondashuvning kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Texnik-taktik xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'yin samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, video tahlil murabbiylarga raqib jamoaning o'yin uslubini chuqur o'rganish va strategik qarorlarni asosli ravishda ishlab chiqish imkonini beradi.

Monitoring ma'lumotlariga tayangan holda sportchi rotatsiyasini amalga oshirish murabbiylik qarorlarining individuallashtirilishiga olib keladi. Sportchilarning funksional holati, yuklama darajasi va tiklanish jarayoni hisobga olingan holda tarkibni shakllantirish jamoaning umumiy samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv jamoaviy sportlarda uzoq mavsum davomida yuqori sport formasini saqlab qolish imkonini beradi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar murabbiylik qarorlarini to'liq avtomatlashtirib yubormaydi, balki murabbiy tajribasi va professional sezgisini ilmiy ma'lumotlar bilan boyitadi. Texnologiyalar va murabbiylik tajribasining uyg'unlashuvi qaror qabul qilish jarayonida subyektivlikni kamaytirib, ilmiy asoslangan boshqaruv modelini shakllantiradi. Shu sababli raqamli texnologiyalarning samaradorligi ularni murabbiylik amaliyotiga to'g'ri integratsiya qilish va mutaxassislarning tahliliy kompetensiyasiga bevosita bog'liq. Muhokama qilingan natijalar jamoaviy sportlarda raqamli texnologiyalar va murabbiylik qarorlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik sport tayyorgarligini boshqarishning zamonaviy, ilmiy va samarali modelini shakllantirayotganini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv sport natijalarining barqarorligini ta'minlash va jamoaviy sport turlarida raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosalar

Jamoaviy sportlarda zamonaviy raqamli texnologiyalar murabbiylik qarorlarini qabul qilish jarayonida muhim ilmiy-axborot manbai sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli kuzatuv tizimlari, taqiladigan raqamli qurilmalar, video orqali tahlil va avtomatlashtirilgan tahlil vositalari sport jarayonini obyektiv baholash imkonini beradi.

Texnologiyalar asosida qabul qilinadigan murabbiylik qarorlari mashg'ulot yuklamalarini maqbullashtirish, sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va jamoaning umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu holat

sportchilarning sog'lig'ini saqlash va charchoq bilan bog'liq salbiy holatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Video orqali tahlil qilish murabbiylik qarorlarini texnik-taktik jihatdan ilmiy asoslash imkonini berib, o'yin strategiyasini to'g'ri tanlash va raqibga moslashuvchan yondashuvni shakllantiradi.

Monitoring ma'lumotlariga asoslangan sportchi rotatsiyasi jamoaviy sportlarda barqaror natijalarga erishish va mavsum davomida yuqori sport formasini saqlab qolishda muhim omil hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar murabbiylik tajribasini to'liq almashtirmaydi, balki uni ilmiy ma'lumotlar bilan boyitadi. Texnologiyalar va murabbiylik tajribasining uyg'unlashuvi qaror qabul qilish jarayonida subyektivlikni kamaytiradi.

Jamoaviy sportlarda raqamli texnologiyalar va murabbiylik qarorlarining o'zaro bog'liqligi sport tayyorgarligini boshqarishning zamonaviy va samarali modelini shakllantirib, sport natijalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hughes M, Bartlett R. The use of performance indicators in performance analysis. *J Sports Sci.* 2002;20(10):739–754.
2. Carling C, Reilly T, Williams AM. *Performance Assessment for Field Sports.* London: Routledge; 2009.
3. Akenhead R, Nassis GP. Training load and player monitoring in high-level sport. *Sports Med.* 2016;46(10):1397–1412.
4. Buchheit M, Simpson BM. Player monitoring technologies in team sports. *Int J Sports Physiol Perform.* 2017;12(Suppl 2):S2–161.
5. Sarmiento H, et al. Match analysis in team sports: a systematic review. *J Sports Sci.* 2014;32(20):1831–1843.
6. Memmert D, Lemmink K. Tactical decision making in sport. *Sports Med.* 2017;47(3):463–470.
7. Rein R, Memmert D. Big data and tactical analysis in elite soccer. *SpringerPlus.* 2016;5:1410.
8. Bompa TO, Buzzichelli C. *Periodization: Theory and Methodology of Training.* Champaign: Human Kinetics; 2019.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:479-482

UO'K: 796.06:004.9:001.891

**JAMOAVIY SPORT TURLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING
 RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ILMIY TAHLILI**

STAGES OF DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEAM SPORTS AND
 SCIENTIFIC ANALYSIS

✉ **Xojiyev Sh.S.**

**“Qishki va murakkab texnik sport turlari
 nazariyasi va uslubiati”, kafedrası
 p.f.b.f.d. (PhD), dotsenti, O‘zbekiston
 davlat jismoniy tarbiya va sport
 universiteti, Chirchiq sh., O‘zbekiston**

Khojiev Sh.S.

**d.p.p.s. (PhD), Associate Professor,
 Department of Theory and Methodology of
 Winter and Difficult-Technical Sports,
 Uzbekistan State University of Physical
 Education and Sport, Chirchik c.,
 Uzbekistan**

Annotatsiya. Mazkur tezısdı jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalarning shakllanishi, rivojlanish bosqıchlari va ularning sport ilmiga ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda sport faoliyatini raqamli kuzatish, video orqali tahlil qilish, taqiladigan raqamli qurilmalar hamda avtomatlashtirilgan tahlil tizimlarining evolyutsiyasi ko‘rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalarning sport mashg‘ulotlari, musobaqa jarayoni va murabbiylik qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tezis natijalari raqamli texnologiyalar jamoaviy sportlarda ilmiy asoslangan boshqaruv modelini shakllantirayotganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: jamoaviy sport turlari, raqamli texnologiyalar, rivojlanish bosqıchlari, sport ilmi, sport tahlili, murabbiylik qarorlari

Abstract. This thesis analyzes the stages of development of digital technologies in team sports and their scientific significance. The study examines the evolution of digital monitoring systems, video-based analysis, wearable devices, and automated analytical tools. The role of digital technologies in training, competition management, and coaching decision-making is scientifically substantiated. The findings indicate that digital technologies are shaping a data-informed and systematic management model in team sports.

Keywords: team sports, digital technologies, development stages, sports science, sports analysis, coaching decisions

So‘nggi o‘n yilliklarda jamoaviy sport turlarida raqobatning kuchayishi, o‘yin tezligi va taktik murakkablikning ortib borishi sport faoliyatini ilmiy asosda boshqarish zaruratini yuzaga keltirdi. An’anaviy yondashuvlar sportchilar faoliyatini baholashda ko‘pincha subyektiv kuzatuvlarga asoslangan bo‘lsa,

zamonaviy sport ilmida raqamli texnologiyalar ushbu jarayonni obyektivlashtirish imkonini bermoqda.

Raqamli texnologiyalar sport faoliyatining turli jihatlarini — jismoniy yuklama, texnik-taktik harakatlar, sportchilarning funksional holatini aniqlash va tahlil qilishni ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalar bosqichma-bosqich rivojlanib, sport ilmida yangi metodologik yondashuvlarni shakllantirdi. Shu bois raqamli texnologiyalarning rivojlanish bosqichlarini ilmiy tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarning jamoaviy sportlardagi rivojlanishi shartli ravishda bir necha bosqichlarga bo'linadi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Raqamli texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari

Bosqich	Davr	Asosiy xususiyatlari
1-bosqich	1990-yillar	Video yozuvlar asosida oddiy tahlil
2-bosqich	2000-yillar	Statistik tahlil va kompyuter dasturlari
3-bosqich	2010-yillar	Taqiladigan raqamli qurilmalar va monitoring
4-bosqich	2020-yillar	Avtomatlashtirilgan va integratsiyalashgan tahlil

Jadvalda jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari tarixiy ketma-ketlikda tizimli ravishda aks ettirilgan. Birinchi bosqichda (1990-yillar) sport faoliyatini tahlil qilish asosan video yozuvlar asosida amalga oshirilgan bo'lib, bu davrda tahlil jarayoni oddiy va asosan vizual kuzatuvlarga tayangan. Ushbu bosqich sport ilmida texnologiyalardan foydalanishning boshlang'ich poydevorini shakllantirdi.

Ikkinchi bosqichda (2000-yillar) statistik tahlil va kompyuter dasturlarining joriy etilishi sport jarayonini yanada chuqurroq o'rganish imkonini berdi. Mazkur davrda o'yin va mashg'ulot jarayonini raqamlar orqali baholash kengaya boshladi, bu esa murabbiylik qarorlarining nisbatan obyektivlashuviga xizmat qildi.

Uchinchi bosqich (2010-yillar) taqiladigan raqamli qurilmalar va monitoring texnologiyalarining rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bu bosqichda sportchilarning jismoniy yuklamasi, harakat faolligi va funksional holatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati paydo bo'ldi. Natijada mashg'ulot jarayonini individuallashtirish va yuklamalarni maqbullashtirish imkoniyatlari kengaydi.

To'rtinchi bosqich (2020-yillar) avtomatlashtirilgan va integratsiyalashgan tahlil tizimlarining joriy etilishi bilan ajralib turadi. Ushbu bosqichda turli manbalardan olingan ma'lumotlar yagona tizimda birlashtirilib, sport jarayonini kompleks va ilmiy asosda boshqarish imkoniyati yuzaga keldi. Jadval raqamli texnologiyalarning bosqichma-bosqich rivojlanishi sport ilmida tahlil va boshqaruvning sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarilganini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi izchil va bosqichma-bosqich xarakterga

ega bo'lib, har bir bosqich sport ilmda yangi metodologik yondashuvlarning shakllanishiga olib kelgan. 1990-yillarda video yozuvlar asosida amalga oshirilgan oddiy tahlil sport jarayonini vizual baholash imkonini bergan bo'lsa-da, ushbu yondashuv asosan subyektiv xulosalarga tayangan va murabbiylik qarorlarini ilmiy asoslash imkoniyatlari cheklangan edi.

2000-yillarda statistik tahlil va kompyuter dasturlarining joriy etilishi sport faoliyatini miqdoriy ko'rsatkichlar asosida baholash imkonini yaratdi. Bu bosqich sport ilmda obyektivlik darajasining oshishiga xizmat qilib, mashg'ulot va musobaqa jarayonini tahlil qilishda aniq ko'rsatkichlarga tayanish amaliyotini shakllantirdi. Shu bilan birga, ushbu davrda ma'lumotlar asosan alohida yo'nalishlar kesimida tahlil qilingan bo'lib, integratsiyalashgan yondashuv yetarli darajada rivojlanmagan edi.

2010-yillarda taqiladigan raqamli qurilmalar va monitoring texnologiyalarining jadal rivojlanishi sport ilmda tub burilish yasadi. Sportchilarning jismoniy yuklamasi, harakat faolligi va funksional holatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati mashg'ulot jarayonini individuallashtirish va yuklamalarni maqbullashtirishga zamin yaratdi. Bu bosqichda raqamli texnologiyalar murabbiylik qarorlarini qabul qilishda muhim axborot manbai sifatida shakllandi.

2020-yillarda avtomatlashtirilgan va integratsiyalashgan tahlil tizimlarining paydo bo'lishi raqamli texnologiyalar rivojlanishining sifat jihatidan yangi bosqichini ifodalaydi. Turli manbalardan olingan ma'lumotlarning yagona tizimda birlashtirilishi sport jarayonini kompleks va ilmiy asosda boshqarish imkonini berdi. Ushbu bosqichda raqamli texnologiyalar nafaqat tahlil vositasi, balki sport tayyorgarligini boshqarishning strategik elementi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar rivojlanishi sport ilmda subyektiv yondashuvdan obyektiv va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv modeliga o'tishni ta'minladi. Biroq texnologiyalarning yuqori darajada rivojlanishi ularni samarali qo'llash masalasini avtomatik tarzda hal etmaydi. Raqamli ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilish, ilmiy tahlil qilish va amaliyotga moslashtirish murabbiylar va sport mutaxassislarining ilmiy-tahliliy tayyorgarligiga bevosita bog'liq.

Texnologiyalar va inson tajribasining uyg'unlashuvi sport tayyorgarligini boshqarishda samaradorlikni oshirish va sport natijalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xulosalar

Jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalar izchil ravishda bosqichma-bosqich rivojlanib, sport faoliyatini tahlil qilish va boshqarishning sifat jihatidan yangi darajasini shakllantirdi. Har bir rivojlanish bosqichi sport ilmda yangi ilmiy yondashuvlarning paydo bo'lishiga zamin yaratdi.

Dastlabki bosqichlarda video yozuvlar asosida amalga oshirilgan tahlil sport jarayonini vizual baholash imkonini bergan bo'lsa-da, keyingi bosqichlarda

statistik va raqamli tahlil vositalarining joriy etilishi obyektivlik darajasini sezilarli darajada oshirdi.

Taqiladigan raqamli qurilmalar va monitoring texnologiyalarining rivojlanishi mashg'ulot jarayonini individuallashtirish, jismoniy yuklamalarni maqbullashtirish va sportchilarning funksional holatini ilmiy asosda baholash imkonini yaratdi.

Avtomatlashtirilgan va integratsiyalashgan tahlil tizimlarining joriy etilishi sport jarayonini kompleks boshqarish, murabbiylik qarorlarini ilmiy asoslash va sport natijalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli texnologiyalar sport ilmida subyektiv yondashuvdan ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv modeliga o'tishni ta'minlab, murabbiylik va sport menejmenti faoliyatining samaradorligini oshirdi.

Jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalar rivojlanishi sport ilmida texnologiyalar va inson tajribasining uyg'unlashuviga asoslangan zamonaviy ilmiy paradigmaga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hughes M, Bartlett R. The use of performance indicators in performance analysis. *J Sports Sci.* 2002;20(10):739–754.
2. Carling C, Reilly T, Williams AM. *Performance Assessment for Field Sports.* London: Routledge; 2009.
3. Liebermann DG, et al. Advances in the application of information technology to sport performance. *J Sports Sci.* 2002;20(10):755–769.
4. Castellano J, Alvarez-Pastor D, Bradley PS. Evaluation of research using GPS devices in team sports. *Sports Med.* 2014;44(7):879–905.
5. Akenhead R, Nassis GP. Training load and player monitoring in high-level team sports. *Sports Med.* 2016;46(10):1397–1412.
6. Buchheit M, Simpson BM. Player monitoring technologies in team sports: a practical perspective. *Int J Sports Physiol Perform.* 2017;12(Suppl 2):S2–161.
7. Bourdon PC, et al. Monitoring athlete training loads: consensus statement. *Int J Sports Physiol Perform.* 2017;12(Suppl 2):S2–161.
8. Sarmiento H, et al. Match analysis in football: a systematic review. *J Sports Sci.* 2014;32(20):1831–1843.
9. Rein R, Memmert D. Big data and tactical analysis in elite team sports. *SpringerPlus.* 2016;5:1410.
10. Memmert D, Lemmink K. Tactical decision making in sport. *Sports Med.* 2017;47(3):463–470.
11. Bompa TO, Buzzichelli C. *Periodization: Theory and Methodology of Training.* 6th ed. Champaign: Human Kinetics; 2019.
12. Halson SL. Monitoring training load to understand fatigue in athletes. *Sports Med.* 2014;44(Suppl 2):139–147.
13. Impellizzeri FM, et al. Monitoring training load: pitfalls and practical solutions. *Int J Sports Physiol Perform.* 2019;14(2):170–179.
14. Pueo B. High-speed cameras and video analysis in sport. *Sports Biomech.* 2016;15(1):1–14.
15. Issurin VB. New horizons for the methodology and physiology of training periodization. *Sports Med.* 2010;40(3):189–206.

Chirchiq
15.04.2026
Bet:483-486

UO'K: 796.853.23:796.015.52:796.012.1

**MALAKALI DZYUDochILARNING TEZKOR-KUCH QOBILYATINI
 RIVOJLANTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH**
**SPEED-STRENGTH OF QUALIFIED JUDOISES METHODOLOGY FOR DEVELOPING
 THEIR SKILLS UPGRADE**

✉ **Xudayberdiyev N.A.**

**Oriental universiteti, Jismoniy
 madaniyat kafedrasi professori,
 Toshkent sh., O'zbekiston**

Khudayberdiyev N.A.

**Oriental University, Professor of the
 Department of Physical Culture,
 Tashkent c., Uzbekistan**

Annotatsiya. Maqola yuqori malakali dzyudochilarning tezkor-kuch qobiliyatini rivojlantirishga bag'ishlangan. Unda zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida tezkor-kuch sifatini oshirishning samarali usullari, shu jumladan plyometric mashqlar, og'irlikli harakatlar, maxsus dzyudo harakatlariga moslashtirilgan treninglar va ularni periodizatsiya qilish ko'rib chiqiladi. Takomillashtirilgan metodika dzyudochilarning ippon-seoi-nage, uchi-mata kabi texnikalarni tezroq va kuchliroq bajarishiga, shuningdek, raqib hujumlariga tez moslashuviga yordam beradi. Tadqiqot natijasida, erkin og'irlik va pnevmatik qarshilik turlarini birlashtirish, HIIT va plyometrika elementlarini qo'llash orqali 6-8 haftalik mashg'ulotlarda tezkor-kuch ko'rsatkichlari 10-20% ga oshishini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: tezkor-kuch qobiliyati, portlovchan kuch, plyometrika, yuqori malakali dzyudochilar, dzyudo treningi, explosive power, Olympic lifts, maxsus kuch, periodizatsiya, HIIT, vertikal sakrash, SJFT testi.

Abstract. The article is dedicated to developing the speed-strength abilities of highly qualified judokas. It examines effective methods for improving speed-strength qualities based on modern scientific research and practical experience, including plyometric exercises, weight-bearing movements, training adapted to special judo movements, and their periodization. The improved methodology will help judokas perform techniques such as ippon-seoi-nage and uchi-mata faster and more powerfully, as well as quickly adapt to opponent attacks. As a result of the study, we can see that through the combination of free weight and pneumatic resistance types, the use of HIIT and plyometrics elements, speed-strength indicators increase by 10-20% in 6-8 weeks of training.

Keywords: speed-strength ability, explosive strength, plyometrics, highly qualified judokas, judo training, explosive power, Olympic lifts, special strength, periodization, HIIT, vertical jump

Kirish. Dzyudo – bu nafaqat texnika va taktika, balki yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikni talab qiluvchi sport turi. Yuqori malakali dzyudochilar uchun raqibni yerga urish, o'zini himoya qilish yoki tez hujumga o'tishda tezkor-kuch qobiliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tezkor-kuch (tezlik va kuchning birgalikdagi namoyon bo'lishi) – mushaklarning qisqa vaqt ichida maksimal kuchlanish hosil qilish qobiliyati bo'lib, u dzyudoda ippon -seoi-nage,

harai-goshi, uchi-mata kabi texnikalarni amalga oshirishda asosiy rol o'ynaydi. Zamonaviy dzyudo musobaqalarida jang tezligi ortib, texnik harakatlar soni ko'payib bormoqda. Shu sababli, faqat mutlaq kuch yetarli emas – uni tezlik bilan birlashtirish zarur. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori malakali sportchilarning tezkor-kuch ko'rsatkichlari past darajadagilarga nisbatan 15-25% yuqori bo'ladi. Shuning uchun, ushbu sifatni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Tezkor-kuch qobiliyatining o'ziga xos fiziologik asoslari mavjud. Quyida shular haqida ko'rib o'tamiz. Tezkor-kuch mushaklarning tez qisqaruvchi tolalari faolligi bilan bog'liq.

Dzyudochilar uchun bu tolalarni rivojlantirish orqali mushaklarning qisqa vaqt ichida yuqori kuch hosil qilish qobiliyati oshadi. Bu jarayonda neyromuskulyar moslashuvi muhim o'rin tutadi – ya'ni, mushak tolalari bir vaqtda maksimal darajada faollashadi. Dzyudoda tezkor-kuch quyidagi harakatlarda namoyon bo'ladi. Raqibni ko'tarib tashlash, tez oyoq harakatlari, reaksiya va qarshi hujumlar. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, yuqori malakali dzyudochilarning countermovement jump (CMJ) va drop jump (DJ) ko'rsatkichlari o'rtacha sportchilarga nisbatan yuqori bo'lib, bu ularning portlovchan kuch darajasini aks ettiradi. Bu soha borasida an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar mavjud.

An'anaviy metodlarda tezkor-kuch rivojlantirish uchun asosan takroriy kuchlanishlar 70-80% 1RM ni ko'rsatadi. Qisqa muddatli maksimal kuchlanishlar va zarbdor usullar qo'llaniladi. O'zbekistonlik olimlar (F.A.Kerimov, Yu.A.Shulik) tomonidan tavsiya etilgan usullar – toboro o'sib boradigan og'irliklar, variantlilik va izometrik kuchlanishlar – bugungi kunda ham samarali. Ammo zamonaviy yondashuvlar quyidagilarni qo'shadi.

Plyometrik mashqlar (depth jump, box jump, bounding), Olympic lifts (power clean, snatch), Ballistic mashqlar (medicine ball throws, kettlebell swings), HIIT (yuqori intensivlikdagi interval trening), Pnevmatik qarshilik va erkin og'irliklarni birlashtirish.

Tadqiqot jarayonidagi izlanishlar, 6 haftalik plyometrika + HIIT dasturi SJFT

ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilanganligini ko'rsatadi. Quyida takomillashtirilgan metodika taklifini berib o'tamiz. Yuqori malakali dzyudochilar uchun tezkor-kuch rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda quyidagi tamoyillarga asoslanish tavsiya etiladi: Periodizatsiya tamoyili makrosikl (yillik), mezosikl (oylik) va mikrosikl (haftalik) bo'yicha rejalashtirish

kabilarga asoslangan. Masalan, bazaviy davrda mutlaq kuch, maxsus davrda tezkor-kuch ni ifodalaydi. Mashqlar tanlovi bu dzyudo harakatlariga maksimal moslikdir. Ya'ni, Yuqori malakali dzyudochilar uchun tezkor-kuch rivojlantirishda mashqlar tanlash juda muhim – ular dzyudoning asosiy harakatlariga (ko'tarish, aylantirish, tez hujum, qarshi hujum) maksimal mos bo'lishi kerak.

Quyida mashqlar guruhlarini tahlil qilamiz. **Pastki oyoq-qo'l**- bu guruhdagi mashqlar son, son bo'g'imi va oyoqning tez kengayishini rivojlantiradi – bu ippon-seoi-nage, uchi-mata, harai-goshi kabi texnikalarda hal qiluvchi hisoblanadi. **Power clean** Eng samarali Olympic liftlardan biri.

Pastdan barbellni tez ko'tarib, yelkalariga tushirish orqali son va oyoqning portlovchan kuchi oshadi.

Dzyudoda: raqibni ko'tarishdagi hip drive va tez kirish uchun idealdir. Kontrast usuli - Dzyudoda oyoqning tez kengayishi va raqibni yerga urishdagi pastki impulsni ifodalaydi.

Dzyudoning 80% hujumlari son va belning aylanishi va tez harakatidan kelib chiqadi. Bu guruhdagi mashqlar son bel va aylanish kuchini rivojlantiradi. **Kettlebell swing**- Ikki qo'lli yoki bir qo'lli, son orqali tebranish – eng yaxshi bel mashqi. Dzyudoda raqibni tortib ko'tarish, tez burilish va umumiy kuchni ifodalaydi. Ushbu mashqlar yuqori malakali dzyudochilar uchun maxsus tanlangan – ular nafaqat kuch, balki dzyudo texnikasiga to'g'ridan-to'g'ri o'tadi. Intensivlik va hajm – 70-90% 1RM oralig'ida 3-6 takror, plyometrikada 80-100% tezlikda 6-10 takror. Dam olish oralig'i 2-4 daqiqa. Birlashtirilgan yondashuv – haftada 2-3 kun maxsus tezkor-kuch mashg'ulotlarini bajarishni nazarda tutadi.

- 1-kun: Olympic lifts + plyometrika;
- 2-kun: HIIT + dzyudo-spetsifik ballistic mashqlar;
- 3-kun: maxsus texnika bilan integratsiya (uchi-komi explosive)

Monitoring – CMJ, DJ, 10-30 m yugurish, SJFT testlari orqali nazorat.

Quyida 6 haftalik amaliy misol berib o'tamiz:

Hafta 1-2: Bazaviy kuch (heavy squat 4x4-6, deadlift 4x5); Hafta 3-4: O'tish davri (power clean 4x3, box jump 4x8); Hafta 5-6: Maksimal explosive (depth jump 3x6, medicine ball throw 4x10 + SJFT integratsiyasi). Amaliy misollar natijasida quyidagilarda erishilganini ko'rishimiz mumkin. Vertical sakrash balandligi 8-12 sm ga, SJFT indeksi 10-15% ga yaxshilanishi mumkin.

Xulosa. Dzyudoni tayyorlash tizimi oliy ta'lim muassasalaridagi murabbiylar faoliyatini yanada takomillashtirishni taqozo etadi. So'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdi sportga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar natijalar va qaysi biri hisobga olinishi kerak tezlik va kuch qobiliyatlari. Tezlik va kuch mashqlarini joriy etish imkonini beradi sp ortchining potentsial qobiliyatlarini to'liq ochib berish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish va ularning takomillashuvi. Texnik ko'nikmalarni va tezlik va kuch mashqlarini oshirish usullariga e'tibor qaratilgan malakali dzyudochi musobaqa faoliyati xususiyatlariga mos kelishi kerak. Bu zarur eng istiqbolli hujum texnikasini

aniqlang har bir vazn toifasida dzyudochilar uchun harakatlar va ularning samarali dasturlarini belgilab beradi ular uchun tezlik va kuch mashqlari. Tanlashning samarali metodologiyasini ishlab chiqishda tezlik va kuch vositalarining yo'nalishi ta'lim, uni hisobga olish zarur hujum va mudofaa uchun individual arsenal yordamida u yoki bu dzyudochining harakatlari u ma'lum darajadagi sport natijalariga erishdi. Yuqori malakali dzyudochilarning tezkor-kuch qobiliyatini rivojlantirishda an'anaviy usullarni zamonaviy plyometrika, Olympic lifts va HIIT bilan birlashtirish eng samarali yo'l hisoblanadi. Takomillashtirilgan metodika nafaqat jismoniy o'rsatkichlarni oshiradi, balki texnik-taktik harakatlarning sifatini ham yaxshilaydi.

Trenerlar va sportchilar ushbu yondashuvni o'z mashg'ulotlariga joriy etib, musobaqa natijalarini sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Kelgusida bu metodikani yanada individualizatsiya qilish va onlayn monitoring tizimlari bilan boyitish zarur.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Franchini va boshq. (2020-2023 yillar tadqiqotlari);
2. O'zbekistonlik olimlar ishlari (Kerimov, Shulik va boshq.);
3. *Frontiers in Physiology* va boshqa jurnallar maqolalari.
4. "Improving the skills of boxers through the use of lead-in exercises" – [researchgate.net/publication/376772105_Improving_the_skills_of_boxers_through_the_use_of_lead-in_exercises](https://www.researchgate.net/publication/376772105_Improving_the_skills_of_boxers_through_the_use_of_lead-in_exercises).
5. "The Efficiency of The Experimental Methods of Improving Complex ..." – ejournal.bumipublikasinusantara.id/index.php/ajopess/article/download/188/181
6. "Method of Improving the Level of Technical Training of Qualified ..." – theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/5883
7. Palmer Luckey X posti – x.com/ianmiles/status/2007172086486167576
8. K.A. Umarov. Annotated dictionary of kickboxing terms. Methodical manual. Tashkent. - 2016. -146 p.
9. Umarov.K.A. "Explanatory Dictionary of Kickboxing Terms." Methodological Guide. Tashkent-2016. - 148 p.
10. K.A.Umarov. "Improving Sports Pedagogical Skills" (kickboxing). Study Guide. Tashkent-2024.-150 pages.
11. K.A.Umarov. Planning of training loads at the stage of long-term training of qualified female martial artists monograph Tashkent-2025.:134 p. Renaissance Publishing House

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 487-490

UO'K: 796.323.2:796.015.1:796.093.6

MINI FUTBOLCHILARNING MASHG'ULOT VOSITA VA YUKLAMALARI HAJMINI OPTIMALLASHTISH

✉ **Yariyev J.B.**

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Menejment va sport tadbirlarini tashkil etish kafedrası o'qituvchisi, Chirchiq sh., O'zbekiston

Annotatsiya – Maqolada yosh mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini musobaqa oldi tayyorgarlik davrida test normativlar orqali aniqlash bo'yicha tadqiqot olib borilgan. Tadqiqot davomida maxsus “Polar” uskunasi orqali shug'ullanuvchilarning funksional holati nazorat qilinib tegishli tavsfiyalar orqali yosh mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: test, “Polar” uskunasi, funksional holat, jismoniy tayyorgarlik, maxsus mashqlar, malakali gandbolchilar, Kuper testi, Abalakov testi, mokisimon yugurish.

Аннотация – В статье представлено исследование по определению физической подготовленности юных игроков в мини-футбол в период предсоревновательной подготовки с помощью стандартных тестов. В ходе исследования функциональное состояние игроков контролировалось с помощью специального устройства «Поляр», а физическая подготовленность юных игроков в мини-футбол определялась на основе соответствующих рекомендаций.

Ключевые слова: тест, оборудование «Поляр», функциональное состояние, физическая подготовка, специальные упражнения, опытные гандболисты, тест Купера, тест Абалакова, челночный бег.

Kirish: Yurtimizda yosh avlodning jismoniy tayyorgarlik masalalari borgan sari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mini futbolchilarning jismoniy, funksional, texnik-taktik tayyorgarligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning birligini o'zida mujassam qiladigan bir qator masalalar ilmiy-metodik adabiyotlarda yetarli darajada yoritilmagan. Ko'pincha, xususiy masalalarga e'tibor berilib, tizimlilik va o'zaro bog'liqlik muammolari e'tibordan chetda qoladi. Yuqoridagi keltirilgan barcha dalillar tadqiq qillinayotgan muammoning uzoq va yaqin xorij davlatlarida

hamda O'zbekistonda yetarlicha o'rganib chiqilmaganligi va dolzarbligidan dalolat beradi.

Mini futbol sport turning ayni vaqtdagi holati uning tijoratlashganligi va musobaqalar sonining ko'payib borishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan raqobatning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli ham sport sohasiga ilmiy jihatdan yondashuv va tadqiqotlar olib borish jadal tarzda rivojlanmoqda. Yuqori natijalar sportchining professionallasuvi, o'yin sur'atini o'sib borayotganligi ko'pgina mutaxassislar tomonidan o'yinlarni sifatli tahlil qilishga talab qo'yimoqda. Zero sifatli va aniq faktlar joy olgan statistik tahlillar jamoaning kamchiliklari ustida ishlashga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi hamda sportchilarga yaxshi ma'noda tanqidiy ruh bag'ishlaydi, bu o'z o'rnida sportchilar maxsus tayyorgarligiga yuqori talablar qo'yadi. Dunyo arenalarida g'alaba qozonish uchun mini futbolchilarning eng takomillashgan tayyorgarlik vositalari va uslublarni ishlab chiqish zaruratini vujudga keltirmoqda. So'ngi yillarda sportda, umuman olganda mini futbolda qayd etilayotgan natijalar shu sohada olib borilayotgan tajribalar va yangiliklar ulishi nechog'lik ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Davlatimiz soxaning jamoaviy sport turlariga, jumladan mini futbolga bo'lgan e'tibori yildan-yilga ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Yosh mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini musobaqa oldi tayyorgarlik davrida test normativlar orqali aniqlash.

Pedagogik tadqiqot davomida O'zbekiston (U20) jamoasi musobaqa oldi tayyorgarlik davrida yosh mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash maqsadida Sirdaryo viloyati Sardoba sport maktabi "Futbol" o'yingohida murabbiylar bilan birgalikda testlarni amalga oshirdik. Yosh mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash uchun biz "Agility testi", "30 metr sprint testi", "mokisimon yugurish", darvozaning belgilangan qismiga 10 ta zarba berish, 30 m to'p bilan yugurish kabi testlardan foydalandik. Sirdaryo viloyati Sardoba sport maktabi jamoasida jami 12 nafar yosh mini futbolchilardan 9 nafarida test sinovlari olib bordik. Test sinovlari olinishidan avval barcha mini futbolchilar maxsus tasmalar orqali "Polar team" uskunasini o'rnatdik. "Polar team" orqali yosh mini futbolchilarning mashg'ulotdan oldingi yani tinch holatdagi yurak urishlar soni va energiya sarfi o'lchab olindi. Ushbu uskuna yordamida mashg'ulot boshidan to yakuniy qismiga qadar qaysi yosh mini futbolchilarda yurak urishlar soni normada yoki energiya sarfi normadiligini nazorat qilib borildi. Bu ham bo'lsa murabbiylar uchun qaysi yosh mini futbolchi qay darajada mashg'ulotga tayyorligini bilish imkonini beradi. Quyidagi jadvalda tadqiqotimiz davomida olingan test natijalari keltirilgan.

1-jadval

Sirdaryo viloyati Sardoba sport maktabi mini futbolchilarining jismoniy tayyorgarligini test normativlari bo'yicha ko'rsatkichlari

№	FISH	30 m yugurish (soniya)	100 m mokisimon yugurish, (soniya)	Darvozaning belgilangan qismiga 10 ta zarba berish Aniq zarba berish testi (aniqlik)	To'p bilan dribling (vaqt)	Kuper testi, (metr)
1.	I.M	5,8	28	5	7	1955
2.	I.G	5,6	29	6	8	2080
3.	S.S	5,4	30	8	8	1830
4.	L.S	5,7	35	7	9	2190
5.	Sh.L	5,2	32	4	9	1850
6.	M.Z	5,5	37	3	10	1708
7.	A.Sh	5,5	29	8	11	1695
8.	E.S	5,7	29	5	12	1679
9.	F.Sh	5,5	32	9	13	1783

Yuqoridagi jadvalni tahlil qilar ekanmiz, Sirdaryo viloyati Sardoba sport maktabi mini futbolchilari jamoasi jismoniy tayyorgarligini bir qancha testlar orqali aniqlaganimizni guvohi bo'lishingiz mumkin. Bunda jami 9 nafar shug'ullanuvchilardan 5 ta test turidan foydalangan holda jismoniy tayyorgarligi sinovdan o'tkazildi. Jumladan 1-testimiz 30 m to'p bilan yugurish (soniya). Bunda yosh mini futbolchilarimizning tezkorlik qobiliyatlari sinovdan o'tkazildi. Hususan jamoadagi Sh.L (5,2 s) bilan eng yaxshi natijani ko'rsatgan bo'lsa jamoaning boshqa bir a'zosi I.M (5,8 s) bilan yakuniy natijani bajardi. 2-testimiz 100 m mokisimon yugurish, (soniya). Ushbu testda yosh mini futbolchilarning tezkorlik qobiliyati bilan birga chidamkorlik qobiliyati ham sinodan o'tkazildi. Moksimon yugurishda eng yaxshi natijani I.M (28 s) bilan, eng yomon natijani esa (37 s) bilan M.Z tashkil qildi. 3-test Aniq zarba berish testi. Bu testdan deyarli barcha sport o'yin turlari foydalanishdi. Bu testda eng yuqori natijani (9 ta) bilan F.Sh, eng quyi natijani (3 ta) bilan M.Z tashkil qildi. 4-test To'p bilan dribling (metr). 20 metr masofaga konuslar orasidan topni olib yurish testida deyarli barcha yosh mini futbolchilar yaxshi ko'rsatgich qayt etdi. Shunga qaramay eng tez to'p konuslar orasidan olib o'tkan sportchi I.M bo'ldi. I.M to'pni (7 sm) masofaga otdi. eng sekin to'p konuslar orasidan olib o'tkan sportchi (13 sm) bilan F.Sh bo'ldi. Oxirgi 5-testimiz "Kuper testi, (metr)". Ushbu testda biz yosh mini futbolchilarimiz uchun o'yin vaqtida eng kerakli bo'lgan chidamkorlik sifatini sinovdan o'tkazamiz. Bu test 20 daqiqa davomida sportchining bosib o'tgan yo'liga nisbatan olinadi. Yani sportchi 20 daqiqa ichida qancha uzoq masofani bosib o'tsa najja yaxshi yoki a'lo deya baxolanadi. Tadqiqot davomida jami 5 turdagi sinov testlarimizdan muvaffaqiyatli o'tgan bir qancha yosh mini futbolchilarimizning funksional hamda jismoniy tayyorgarligi yuqori darajada

ekanligi ko'zga tashalandi. Aksincha yomon natijani qayd etgan bir necha nafar yosh mini futbolchilardada "Polar team" uskunasi orqali ham yurak urishlar soni normadan baland yoki energiya sarfi butun mashg'ulot davriga taqsimlanmayotganini ko'rdik. Umuman olganda jamoaning asosiy 5 nafar yosh mini futbolchisida jismoniy tayyorgarlik darajasi a'lo, 2 nafarida yaxshi va 2 nafarida esa qoniqarsiz deb topildi. Ayni qoniqarsiz deb topilgan 2 nafar mini futbolchilar 5 testdan 2 tasidan o'tdi, qolgan 3 tasidan qoniqarsiz natija qayt etdi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda yosh mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish va aniqlash sport sohasidagi dolzarb masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan biz tadqiqotimiz davomida yosh mini futbolchilarning funksional hamda jismoniy tayyorgarligini testlar orqali sinovdan o'tkazdik. Natijalar deyarli barcha yosh mini futbolchilarning yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikka ega ekanligini ko'rsatdi. "Polar team" uskunasi orqali yosh mini futbolchilarning yurak urishlar soni hamda energiya sarfini qay darajada ekanligi guvohi bo'ldik. Qolaversa ushbu uskuna yordamida murabbiylar qaysi mini futbolchiga qanday yuklama berish kerakligini ham bilib olishdi. Bu jihat ayniqsa mini futbol sport turida zarurdir. Har bir mini futbolchiga individual yondashish hozirgi zamon katta sportining talabi hisoblanadi. Yurtimizda sog'lom avlod va sport turlariga qiziqishni orttirish, hususan mini futbol sport turini yanada ommaviylashirish bizning tadqiqotni asosiy maqsadi sifatida ahamiyatlidir. Shu sababdan biz tadqiqotimizda yosh mini futbolchilarning xalqaro maydonlarda yanada yaxshi ishtirok etishlari uchun bir qancha foydali tavsfiyalar berib o'tdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2022-yil 11-aprel, PQ-201-son.
2. FIFA. Futsal Coaching Manual. FIFA Training Centre, 2025.
3. FIFA Training Centre
4. FIFA. Futsal Laws of the Game 2025/26. Fédération Internationale de Football Association, 2025.
5. UEFA. UEFA Futsal Coaching Manual. Union of European Football Associations, 2017.
6. Bompa T.O., Haff G.G. Periodization: Theory and Methodology of Training. 5th ed. – Champaign: Human Kinetics, 2009.
7. Matveyev L.P. Osnovy sportivnoy trenirovki. – Moskva: Fizkultura i sport, 1977.
8. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. – Kiev: Olimpiyskaya literatura, 2015.

1-TOM / TOM 1

MUNDARIJA / ОГЛАВЛЕНИЕ

YALPI MAJLIS / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ		
1.	Умаров М.Н. Ловкость - психофизический комплекс, определяющий способность спортсмена быстро, точно и экономично решать двигательные задачи	4
2.	Рубцова Н.О., Артамонова Т.В., Спирина И.К. Оптимизация навыков независимого передвижения юных следж-хоккеистов	12
3.	Aitmukhambet A.M., Mukhambet Zh.S., Shunko A.V., Shapiyeva G.E. The early retirement from a sports career in figure skating: pedagogical and organizational factors	18
4.	Шумова Н.С. Достоверные различия между мастерами спорта и менее квалифицированными ски-альпинистками	24
5.	Хасанова Г.М. Социально-педагогическое значение направления «гимнастика для всех» в системе физического воспитания населения	31
6.	Мельников А.А., Пеганов А.Ю., Николаев Р.Ю., Мельникова Л.И. Моноопорное равновесие у спортсменок зимних координационных видов спорта: связь с подвижностью стопы	36
7.	Шиян В.В. Оперативная квантификация тренировочных нагрузок спортсменов на основе применения мониторов сердечного ритма	41
8.	Шевцов А.В. Индекс поляризации в спортивной борьбе: теоретическое обоснование	45
9.	Колосков Ф.А. Эффективность окклюзионного тренинга в стимуляции мышечной гипертрофии у спортсменок, специализирующихся в эстетической гимнастике	50
10.	Mishurina M.A., Shchedrina J.A. Key predictors of performance in mogul skiing: a comparative assessment of psychophysiological profiles in junior and elite athletes	55
11.	Тохирова Ш.Ф. Анализ организации вне ледовой подготовки фигуристов на основе результатов анкетирования	62
1-sho'ba: Sport turlari bo'yicha sport zaxirasini ko'p yillik tayyorlashning zamonaviy tizimi: mazmuni, tuzilishi va usullari.		67
Секция 1: Современная система многолетней подготовки спортивного резерва в видах спорта: содержание, структура и методики.		
12.	Зоригтбаатар Ч. Методика силовой и скоростно-силовой подготовки квалифицированных дзюдоистов	68
13.	Частоедова А.Ю., Ионов Ю.А. Методы развития координационных способностей в акробатическом рок-н-ролле	71
14.	Ахмедов О.А. Интегрированная методика совершенствования технико-тактической и скоростно-силовой подготовки футболистов 15-17 лет	75
15.	Ахмедов О.А. Влияние малых форм игр (SSG) на тактическую эффективность и технические действия футболистов подросткового возраста	79
16.	Абдураимов А. Воспитание двигательно-координационных способностей у теннисистов 9–11 лет	84
17.	Авазов Ж. Применение круговой тренировки для развития специальных физических качеств дзюдоистов 15-16 лет	88
18.	Акрамов Р.Р. Методика использования аквааэробики на занятиях по плаванию	92

19.	Алимова С.Г. Обучение бросковым упражнениям с предметами гимнасток на этапе начальной подготовки	95
20.	Асанова Н.В. Эффективные стратегии технической подготовки бегуний в беге на 400 метров с барьерами	100
21.	Ашуркова С.Ф. Методические аспекты сопряженного развития прыгучести и точности нападающего удара в системе многолетней подготовки волейболистов на начальном этапе	103
22.	Давлетмуратов С.Р., Билялова Н.Х. Совершенствование процесса освоения базовых элементов скольжения у фигуристов на начальном этапе подготовки	107
23.	Епифанова Е.С. Интегративный подход к общефизической и специальной подготовке тяжелоатлетов в условиях современной спортивной парадигмы	110
24.	Федорова С.В., Жамолова Д.Ё. Научно-теоретическое обоснование и экспериментальная проверка средств и методов хореографической подготовки фигуристок	113
25.	Жураев И.Б. Развитие координационных способностей юных горнолыжников с применением специальных упражнений	117
26.	Инаков Б.Т. Эффективность интервальных тренировок в летнем биатлоне	121
27.	Инаков Б.Т. Развитие специальной выносливости у спортсменов в летнем биатлоне	124
28.	Кадыров Ш.Ш. Значение подвижных игр для развития физических и социальных способностей школьников	129
29.	Кадыров Ш.Ш. Влияние систематических занятий плаванием на уровень физической подготовленности студентов очно-заочного отделения	132
30.	Кадырова А.Б. Методика плавательной подготовки игроков в водное поло на начальном этапе обучения	135
31.	Кариева Р.Р., Обидова Р.Х. Совершенствование физической подготовки начинающих гандбольных арбитров	138
32.	Каримо А.А. Анализ соревновательной деятельности сборной Узбекистана по хоккею на чемпионате мира IIHF division III В (Гонконг, 2026)	143
33.	Лутфуллина Р. Методика обучения технике игры спортсменов, занимающихся пара-настольным теннисом	149
34.	Машарипова Р. Роль плавания в поддержании физической формы фигуристов в переходный период	152
35.	Мирзалиева Ш.Э., Арипов Ю.Ю. Внедрение системы корпоративных видеотренировок для женщин	155
36.	Миршарапов Влияние спортивных игр на повышение уровня физической подготовленности курсантов	159
37.	Моргунова И.И., Журакулова М. Физическая подготовка юных гимнасток-художниц с учетом индивидуальных особенностей телосложения	165
38.	Наджимитдинова М.И., Ахмедова Г.И. Техническая подготовка девушек 13-15 лет в синхронном плавании	169
39.	Нематжанова Современные методы обучения в велоспорте	172
40.	Норбеков Х.К. Динамика силовой и скоростно-силовой подготовки в системе тренировки высококвалифицированного спортсмена-паралимпийца в толкании ядра	176
41.	Норбеков Х.К. Структурные особенности построения тренировочной системы высококвалифицированного спортсмена-паралимпийца в толкании ядра	182
42.	Пахрудинова Н.Ю., Волкова Л.В. Особенности построения соревновательных композиций в художественной гимнастике	187

43.	Пахрудинова Н.Ю. Повышение уровня гибкости юных фигуристов на основе упражнений йоги	191
44.	Рахмонов А.З. Развитие скоростно-силовой подготовленности борцов вольного стиля на основе дифференцированного тренировочного подхода	196
45.	Рашидов Б.П. Методика развития скоростно-силовых качеств у хоккеистов подросткового возраста	201
46.	Режепов Ж.К. Особенности тактической подготовки хоккеистов в условиях современного игрового хоккея	205
47.	Садыков А.Г. Разработка модельных характеристик подготовленности в водном поло на этапе спортивного совершенствования	209
48.	Садыков А.Г. Организация тренировочного процесса и учет показателей подготовки юных спортсменов в водном поло	212
49.	Сазонова А.Е., Тохирова Ш.Ф. Фигурное катание как синтез спорта и искусства и основы подготовки фигуристов	215
50.	Сайдумаров У.С., Турабеков А.О. Совершенствование технической подготовки юных хоккеистов на начальном этапе обучения	218
51.	Смурыгина Л.В. Анализ содержания скоростно-силовой подготовки студентов в толкании ядра	222
52.	Сулейманова С.Ф. Методика дифференцированного развития силовой выносливости у спортсменов-лучников на основе базовых силовых упражнений	227
53.	Тохирова Ш.Ф., Жураев И.Б. Повышение специальной физической подготовленности юных фигуристок 7-8 лет с использованием дополнительного тренировочного инвентаря	231
54.	Тохирова Ш.Ф. Совершенствование методики технической подготовки юных фигуристов 8-11 лет на основе анализа прыжкового контента соревновательных программ	235
55.	Тошмуродов О.Э. Развитие гибкости как фактор совершенствования техники юных курашистов 11-12 лет	239
56.	Туйчиева Д.Т., Сайдуллаева Ф.Ж. Развитие гибкости как фактор совершенствования техники юных курашистов 11-12 лет	243
57.	Турсунов Б. Совершенствование гибкости дзюдоистов групп начальной подготовки средствами стретчинга	247
58.	Тухфатуллина И.Н. Система тренировки велосипедистов, специализирующихся в командной гонке на 25 км	250
59.	Тухфатуллина И.Н. Распределение различных по величине и направленности тренировочных и соревновательных нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла	253
60.	Умаров Х.Х., Корчагин А.Н. Формирование определенных личных свойств, способствующих достижению максимально высокого результата в соревновании по баскетболу клубных команд узбекистана	256
61.	Умаров Х.Х., Рустамова И.С. Сравнительный анализ результатов специально-двигательной подготовленности гимнасток	261
62.	Умаров Х.Х., Искандарова З.Ш. Анализ средств выразительности различных по стилю спортивно-художественных композиций в художественной гимнастике	264
63.	Умаров Х.Х., Бекмуратова Д.Х. Особенности организации и проведения аттестационного экзамена по технике 5 КЮ у студентов, занимающихся дзюдо в рамках элективной дисциплины по физической культуре и спорту	267
64.	Федорова С.В. Эффективность применения степ-аэробики в повышении	270

	уровня физической подготовленности фигуристов 9–10 лет	
65.	Федорова С.В., Рахимова С. Совершенствование стабильности выполнения комбинированных вращений у юных фигуристок	275
66.	Фетхуллова Н.Х., Фетхуллова А. Особенности выполнения сотрудничеств юными гимнастками в групповых упражнениях художественной гимнастики	279
67.	Хабибуллин З.А. Специфика подготовки спортсменов в баскетболе 3x3: сравнительный анализ с форматом 5x5	282
68.	Халимов Л.Ю. Применение подвижных игр с элементами единоборств для формирования технических действий юных борцов	286
69.	Хасанова Г.М. Влияние акробатической составляющей на эффективность тренировочного цикла и спортивные результаты юных фигуристов	293
70.	Холматов С.Х. Роль акробатической подготовки в совершенствовании технико-координационных действий борцов вольного стиля	297
71.	Хужамуродов А. Ф. Развитие скоростно-силовых качеств юных борцов вольного стиля с использованием цифровых технологий	303
72.	Черникова Е.Н. Теоретические и практические основы учебно-тренировочного процесса шоссежных велосипедистов в начальной подготовке	308
73.	Черникова Е.Н., Вафоева Н.Б. Развитие скоростно-силовых качеств у юных дзюдоистов на учебно-тренировочном этапе	312
74.	Abdullayev M.J. Yengil atletikachilarning psixologik ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida nazorat qilishda mobil laboratoriyaning ilmiy-pedagogik asoslari	315
75.	Allambergenov A.A. Amputant futbolining adaptiv sport tizimidagi o'rni, zamonaviy rivojlanish bosqichlari va global tendensiyalari	319
76.	Axmadov D.J., Abdusamatova R. Kamondan otishda sportchilarni saralash va boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotlarni takomillashtirish	323
77.	Bo'ronov A.B. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi tog' chang'ichilarda tezkor-kuch sifatlarining rivojlanish dinamikasi	329
78.	Bo'ronov A.B., G'afforov S.A. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi tog' chang'ichilarda tezkor-kuch sifatleri va koordinatsion qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlik	332
79.	Bo'ronov A.B. Tog' chang'isida asosiy texnik elementlar: burilish, tormozlash, tezlikni boshqarish	335
80.	Chen Y.Y., Suleymanova S.F. Optimization of strength training loads in the annual training cycle of qualified archery shooters	338
81.	Davletov S.X., Amonov S.X. Batsmanchilarning oyoq muskullarini oshirishda fitnes mashqlaridan foydalanish	342
82.	Davletov S.X., Kurbonov Kh.Kh. Young generation qualification system for cricket sports in uzbekistan	345
83.	Davletov S.Kh. Kamondan otishni o'rganuvchilar uchun kamonni to'g'ri ko'tarish	347
84.	Ibragimov M. Psixologik mobil laboratoriya asosida yosh bokschilarning motivatsion holatini diagnostika qilish va tahlil etish	350
85.	Isayev I.B. Belbog'li kurashchilarning musoaqa davrida mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish asosi	354
86.	Ishimov B.A., Xolyarov J.E. Suzuvchilarning oyoq kuchini oshirishga tavsiya etilgan ekspremental mashqlarning samaradorligini tadqiq etish	357
87.	Ismoilov G'B. 12–13 yoshli biatlonchilarda kuch chidamkorligini rivojlantirish samaradorligini oshirish	361
88.	Ismoilov G'B. Maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonida yosh biatlonchilarning kuch xususiyatlarini rivojlantirish usullari	365

89.	Jo'rayev I.B. Tog' chang'isi sportida burilish texnikasi elementlarini takomillashtirishning metodik asoslari	369
90.	Kamoliddinov D.K. 12-14 yoshli shaybali xokkeychilarda kaft bilan zarba berish aniqligini rivojlantirish metodikasi	372
91.	Maksumov Z.X. Professional sport ta'lim muassasalarida sportchilarni saralash tizimini tahlil qilish	375
92.	Masharipov A.R. Mix estafetada malakali velosipedchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda haftalik mashg'ulotlar dasturi	379
93.	Memetov R.U. O'zbekiston sharoitida biatlonchilarning chang'i-rollerda natijadorligini oshirish	383
94.	Mo'minov F.I. Futbolchilarda tezkor qaror qabul qilish sifatini rivojlantirishda psixologik mobil laboratoriyadan foydalanish metodikasi	386
95.	Keldiyorov.Sh.E. Malakali kurashchilarning musobaqa va mashg'ulot jarayonini pedagogik nazorat qilishning nazariy-metodik asoslarini takomillashtirish	390
96.	Ne'matullayev M.I. Belbog'li kurashchilarning musobqalarga tayyorgarligi jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirishning ilmiy uslubiy asoslari	397
97.	Omonov D.A. Bokschiylarning yondan zarba texnikasida zarba kuchi va yelkatsak bo'g'imlari burchak tezligining kinematik xususiyatlari	400
98.	Orunbayev A. Fitnes va krossfit mashg'ulotlari motivatsiyasi	406
99.	Qulmurodov R.M. Characteristics of competitive activity of highly qualified athletes specializing in triathlon at the olympic distance	411
100.	Kurbanov Sh.N. Kurashchilarning morfologik xususiyatlarini xisobga olgan xolda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda differensial yondashuv	418
101.	Riskulov D.A. Tog' chang'isida kuch va tezkorlik sifatlarini rivojlantirishning yoshga oid xususiyatlari	422
102.	Riskulov D.A. 12-14 yoshli tog' chang'isi sportchilarning quruqlikda bajariladigan mashg'ulotlarini tashkil etish	426
103.	Sodiqov J., Suleymanova S.F. Malakali kamonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash tizimi	430
104.	Tilavov Sh.S. Triatlonchilarning suzish bosqichidagi jismoniy ish qobiliyatini rivojlantirishning metodologik asoslari	434
105.	Tilavov Sh.S., Sharifov D.O. Ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida yosh triatlonchilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish metodikasi	438
106.	Tilavov Sh.S. Yillik mashg'ulot siklida suzish, velosiped va yugurish yuklamalarini taqsimlashning ilmiy-nazariy tahlili	441
107.	Toshpulatov X.M. Voleybol o'yinda sakrash turlari va ularni rivojlantirish metodikasi	444
108.	Turayev F.R. Malakali dzyudochilarning yillik tayyorgarlik yuklamalari	449
109.	Umarov X.X., Sottimov T.B. Tennischilarning jismoniy va maxsus tayyorgarligini takomillashtirish yo'llari	454
110.	Umarov Q.A. Malakali bokschiylarda kuch sifatini rivojlantirish	458
111.	Utepov A.A. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish mashqlar dasturining samaradorligi	463
112.	Xaytmetov I.S. Yosh gimnastikachilarni maxsus-jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish	470
113.	Xojiyev Sh.S. Jamoaviy sportlarda texnologiyalar va murabbiylik qarorlarining o'zaro bog'liqligi	474
114.	Xojiyev Sh.S. Jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari va ilmiy tahlili	479

115.	Xudayberdiyev N.A. Malakali dzyudochilarning tezkor-kuch qobilyatini rivojlantirish uslubiyatini takomillashtirish	483
116.	Yariyev J.B. Mini futbolchilarning mashg'ulot vosita va yuklamalari hajmini optimallashtirish	487

OO'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYAVA SPORT UNIVERSITETI

100052 717-17-76 / www.jtsu.uz

89.	Jo'rayev I.B. Tog' chang'isi sportida burilish texnikasi elementlarini takomillashtirishning metodik asoslari	369
90.	Kamoliddinov D.K. 12-14 yoshli shaybali xokkeychilarda kaft bilan zarba berish aniqligini rivojlantirish metodikasi	372
91.	Maksumov Z.X. Professional sport ta'lim muassasalarida sportchilarni saralash tizimini tahlil qilish	375
92.	Masharipov A.R. Mix estafetada malakali velosipedchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda haftalik mashg'ulotlar dasturi	379
93.	Memetov R.U. O'zbekiston sharoitida biatlonchilarning chang'i-rollerda natijadorligini oshirish	383
94.	Mo'minov F.I. Futbolchilarda tezkor qaror qabul qilish sifatini rivojlantirishda psixologik mobil laboratoriyadan foydalanish metodikasi	386
95.	Keldiyorov.Sh.E. Malakali kurashchilarning musobaqa va mashg'ulot jarayonini pedagogik nazorat qilishning nazariy-metodik asoslarini takomillashtirish	390
96.	Ne'matullayev M.I. Belbog'li kurashchilarning musobqalarga tayyorgarligi jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirishning ilmiy uslubiy asoslari	397
97.	Omonov D.A. Bokschiarning yondan zarba texnikasida zarba kuchi va yelkatsak bo'g'imlari burchak tezligining kinematik xususiyatlari	400
98.	Orunbayev A. Fitnes va krossfit mashg'ulotlari motivatsiyasi	406
99.	Qulmurodov R.M. Characteristics of competitive activity of highly qualified athletes specializing in triathlon at the olympic distance	411
100.	Kurbanov Sh.N. Kurashchilarning morfologik xususiyatlarini xisobga olgan xolda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda differensial yondashuv	418
101.	Riskulov D.A. Tog' chang'isida kuch va tezkorlik sifatlarini rivojlantirishning yoshga oid xususiyatlari	422
102.	Riskulov D.A. 12-14 yoshli tog' chang'isi sportchilarning quruqlikda bajariladigan mashg'ulotlarini tashkil etish	426
103.	Sodiqov J., Suleymanova S.F. Malakali kamonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash tizimi	430
104.	Tilavov Sh.S. Triatlonchilarning suzish bosqichidagi jismoniy ish qobiliyatini rivojlantirishning metodologik asoslari	434
105.	Tilavov Sh.S., Sharifov D.O. Ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida yosh triatlonchilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish metodikasi	438
106.	Tilavov Sh.S. Yillik mashg'ulot siklida suzish, velosiped va yugurish yuklamalarini taqsimlashning ilmiy-nazariy tahlili	441
107.	Toshpulatov X.M. Voleybol o'yinda sakrash turlari va ularni rivojlantirish metodikasi	444
108.	Turayev F.R. Malakali dzyudochilarning yillik tayyorgarlik yuklamalari	449
109.	Umarov X.X., Sottimov T.B. Tennischilarning jismoniy va maxsus tayyorgarligini takomillashtirish yo'llari	454
110.	Umarov Q.A. Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirish	458
111.	Utepov A.A. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish mashqlar dasturining samaradorligi	463
112.	Xaytmetov I.S. Yosh gimnastikachilarni maxsus-jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish	470
113.	Xojiyev Sh.S. Jamoaviy sportlarda texnologiyalar va murabbiylik qarorlarining o'zaro bog'liqligi	474
114.	Xojiyev Sh.S. Jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari va ilmiy tahlili	479

115.	Xudayberdiyev N.A. Malakali dzyudochilarning tezkor-kuch qobilyatini rivojlantirish uslubiyatini takomillashtirish	483
116.	Yariyev J.B. Mini futbolchilarning mashg'ulot vosita va yuklamalari hajmini optimallashtirish	487

OO'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYAVA SPORT UNIVERSITETI

100052 717-17-76 / www.jtsu.uz